

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Hundegestützte Intervention bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung

Überblick und Qualitative Analyse zum aktuellen Forschungsstand

Eingereicht von: Rochelle Alten

Betreuungsperson: Lars Mohr

Eingereicht am: 24.06.2016

I like to named Simon. I like to play with Simon. I like to feed with Simon. I like to Simon sleep in her kennel. I like to Simon a boy. I like to Simon play with ball. I like to Simon swimming pool. I like to eat Simon food. I like to walk Simon. I like to white dog. I like to puppy. He has a tail, ears, nose, mouth, ears and paws. I like to sleep in bed with Simon. I like to play with the catch the ball with Simon. I like to living a house. I like to Simon with bath outside. I like to go outside. I like to go in the car with Simon. Mom go in the car. I like to sister play with Simon. I like to eat dog food. I like to dog drink water. Mom buy with dog food. I like to dog food in your kitchen. Mom feed Simon. I like to Simon big. I like to brown eyes. I like to black nose¹.

(Solomon, 2010, S. 160)

¹ Aufsatz eines Jugendlichen mit ASS zum Thema „I like to...“. Der Junge hat seit ein paar Monaten einen Autismusbegleithund.

Abstract

Die vorliegende Literatuarbeit untersucht den aktuellen empirischen Forschungsstand zur Hundegestützten Intervention bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Hierfür wird ein Überblick über zur Thematik der Tiergestützte Intervention sowie dem Störungsbild der Autismus-Spektrum-Störung gegeben. Die Grundsätze für Interventionen betroffener Personen sowie ein etabliertes Interventionsprogramm werden vorgestellt und Befunde zur Beziehung zwischen Mensch und Tier dargelegt. Mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse werden internationale Studien und Reviews zur Hundegestützten Intervention bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung untersucht und schlussendlich ein praktischer Nutzen aus den Erkenntnissen der Arbeit gezogen.

Abstract.....	3
1 Hinführung und Fragestellung.....	7
2 Grundlegende Begriffe.....	9
2.1 Tiergestützte Intervention.....	9
2.1.1 Begrifflichkeit.....	9
2.1.2 Formen der Tiergestützten Intervention.....	11
2.1.3 Hundegestützte Intervention.....	12
2.2 Autismus-Spektrum-Störung.....	17
2.2.1 Störungsbild.....	17
2.2.2 Ursachen.....	22
2.2.3 Kognitive Besonderheiten.....	22
3 Intervention bei ASS.....	27
3.1 Grundsätze.....	27
3.2 TEACCH- Ansatz.....	31
3.2.1 Prinzipien.....	31
3.2.2 Wirkprinzipien.....	33
3.2.3 Umsetzung.....	34
3.2.4 Indikation und Evidenz.....	37
4 Mensch-Tier-Interaktion.....	38
4.1 Fallbeispiele.....	38
4.2 Potenzielle psychische und physische Effekte.....	39
4.2.1 Positive Gesundheitseffekte.....	39
4.2.2 Stimulation positiver sozialer Interaktion und Aufmerksamkeit.....	40
4.2.3 Verbesserungen im Lernen.....	40
4.2.4 Empathie.....	41
4.2.5 Reduktion von Furcht und Angst und Förderung von Ruhe.....	41
4.2.6 Positive Stimmung und Reduktion von depressiven Zuständen.....	42
4.2.7 Reduktion von Aggression.....	42
4.2.8 Physiologische Effekte.....	42
5 Methodisches Vorgehen.....	45
5.1 Literaturkorpus/Recherche.....	45
5.2 Auswertung.....	48
5.2.1 Vorstellen der Studien.....	48

5.2.2	Qualitative Inhaltsanalyse.....	48
5.2.3	Kategoriensystem	50
6	Auswertung.....	51
6.1	Vorstellen der Studien und Reviews	51
6.1.1	Alison (2010).....	51
6.1.2	Solomon (2010).....	53
6.1.3	Viau et al. (2010)	54
6.1.4	Carlisle (2012)	55
6.1.5	Hoffmann (2012)	56
6.1.6	Funahashi et al. (2013).....	57
6.1.7	O’Haire (2012).....	58
6.1.8	Berry et al. (2013)	59
6.2	Ergebnisse der Studien.....	61
6.2.1	Soziale Interaktion	61
6.2.2	Bindung zum Hund	66
6.2.3	Physiologische Wirkung.....	67
6.2.4	Ergänzungen zu den Ergebnissen aus der Grundlagenliteratur	68
6.3	Zentrale Aussagen der Studien und der Grundlagenliteratur zur HGI bei Kinder mit ASS.....	70
6.3.1	Soziale Interaktion	70
6.3.2	Physiologische Wirkung.....	72
6.3.3	Einschränkungen	72
6.4	Beantwortung der Fragestellung	73
7	Praktische Umsetzung.....	75
7.1	Risiken bei HGI und Aspekte des Tierschutzes	75
7.2	Umsetzung der HGI anhand von TEACCH	76
8	Schlusswort	80
9	Literaturverzeichnis	81
	Verzeichnisse	85
	Abkürzungsverzeichnis	85
	Abbildungsverzeichnis.....	86
	Quellen der Abbildungen.....	86
	Tabellenverzeichnis	86
	Anhang.....	87

Anhang 1: Literaturrecherche	88
Anhang 2: Kategoriensystem	94

1 Hinführung und Fragestellung

Die Autismus-Spektrum-Störung (ASS) zählt zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Sie geht mit Defiziten in der sozialen Kommunikation und Interaktion sowie restriktiven, repetitiven Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten einher (vgl. APA, 2013, S. 50). Interventionen bei Kindern oder Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung sind ein aufwendiger und langfristiger Prozess. Es können mittels geeigneter Massnahmen durchaus erhebliche qualitative Verbesserungen der Lebensqualität und des psychosozialen Funktionsniveaus² erzielt werden (vgl. Bölte, 2009, S. 225).

Eine Intervention umfasst jegliche Form von Aktivitäten, z.B. eine Behandlung, Therapie oder die Bereitstellung eines Dienstes, welche dafür entworfen wurde, die Lebensqualität von Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung zu verbessern. Es gibt eine grosse Bandbreite an Interventionen und deren Anzahl steigt stetig. Die spezifischen Ziele der verschiedenen Interventionsmethoden können unterschiedlich sein. So wurden gewisse Interventionsmethoden entwickelt, welche sich auf die anfangs beschriebenen Kernsymptome der Autismus-Spektrum-Störung richten. Andere Methoden hingegen zielen auf andere mit der Störung einhergehende Probleme. Die Forschung zeigt, dass, obwohl es für Autismus keine Heilung gibt, einige Interventionsmethoden einer Zahl von Menschen mit ASS helfen können. Dennoch gibt es keine allgemeingültige Lösung. Jede Person mit ASS ist individuell mit ihren ganz speziellen Bedürfnissen und Fähigkeiten (vgl. Research Autism, 2015).

Eine der neueren Interventionen bildet die hundegestützte Intervention. Von allen Tierarten ist der Hund dem Menschen zweifelsohne am engsten verbunden und wird auf unterschiedlichste Weise eingesetzt. Beim Einsatz des Hundes als Therapietier geht es, im Gegensatz zum Gebrauch als Nutz- oder Arbeitstier (bspw. Jagd-, Wach- oder Hütehund), in erster Linie um die soziale Funktion des Hundes in der Beziehung zum Menschen (vgl. Vernooij & Schneider, 2013, S. 190).

Auch bei der Arbeit mit Kindern mit ASS kommen Hunde immer häufiger zum Einsatz. So werden bspw. seit 2012 in der Schweiz Autismusbegleithunde ausgebildet (vgl. Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil).

In der Masterarbeit sollen die Formen der Hundegestützten Intervention (HGI) für Kinder mit ASS beschrieben werden. Zudem soll eine detaillierte Analyse der bestehenden internationalen Fachliteratur bezüglich Hunden im Zusammenhang mit Kindern mit ASS vorgenommen werden, um daraus Erkenntnisse zu ziehen, welche Bedeutung der HGI für Kinder mit ASS zugeschrieben werden kann. Es soll anhand einer gut etablierten Interventionsmethode beleuchtet werden, wie eine praktische Umsetzung Hundegestützter Intervention mit Kindern mit ASS konkret aussehen könnte.

Für die vorliegende Masterarbeit ergibt sich folgende Fragestellung:

² Das psychosoziale Funktionsniveau von Personen mit einer Psychischen Störung umfasst ihre Anpassungsfähigkeit an die Gesellschaft und soziale Integration, die persönliche Entfaltung, Selbstständigkeit und Alltagsbewältigung (vgl. Bölte, 2009, S. 194).

Welche Erkenntnisse zur Hundegestützten Intervention für Kinder mit einer Autismusspektrum-Störung zeigen sich aufgrund empirischer Forschung in der aktuellen internationalen Fachliteratur?

Die vorliegende Masterarbeit untersucht aktuelle Literatur sowie Studien zur hundegestützten Intervention für Kinder mit ASS. Sie setzt die Erkenntnisse, welche sich daraus ziehen lassen mit der Praxis in Verbindung.

Zur Bearbeitung der Fragestellung wird im nachfolgenden Kapitel ein Überblick über die verschiedenen Begrifflichkeiten zur Tiergestützten Intervention und zur Autismus-Spektrum-Störung gegeben. Danach werden Prinzipien für Interventionen bei Personen mit ASS thematisiert und ein Beispiel einer gut etablierten Intervention, dem TEAACH-Ansatz, näher behandelt.

In Kapitel 4 wird die Beziehung zwischen Tier, im Speziellen dem Hund, und Mensch sowie ihre Wirkung auf Psyche und Körper behandelt.

Im Anschluss werden die Methodik der Literaturrecherche sowie die Methode der Auswertung vorgestellt.

Im Kapitel 6 folgt die Auswertung des Literaturkorpus. Diese setzt sich aus dem Vorstellen der zu behandelnden Studien, deren Ergebnissen, zentralen Aussagen zur Mensch-Tier-Interaktionen bezogen auf Kinder mit ASS, sowie einer Evaluation der Auswertung zusammen.

Es wird im Kapitel 7 ein Transfer zu einer möglichen Umsetzung in die Praxis gemacht, in welchem die Erkenntnisse zur hundegestützten Intervention mit den Erläuterungen aus dem Kapitel zur Intervention verknüpft werden.

Abschliessend folgen das Fazit der in der Masterarbeit behandelten Inhalte sowie Literatur-, Abbildungsverzeichnis und Anhang.

2 Grundlegende Begriffe

Die für die Fragestellung der Masterarbeit relevanten Grundbegriffe werden im Folgenden erläutert und definiert. Hierbei wird eine begriffliche Abgrenzung vorgenommen und auf dieser Grundlage wird eine Auswahl von den in der Masterarbeit verwendeten Begriffen getroffen.

In einem ersten Schritt wird auf Bedeutung und Ursprung der tiergestützten Intervention eingegangen. In einem zweiten Schritt werden das Störungsbild der Autismus-Spektrum-Störung erläutert und die wichtigsten Grundlagen dazu dargelegt.

2.1 Tiergestützte Intervention

Im vorliegenden Kapitel werden die Begriffe zur Tiergestützten Intervention dargelegt sowie die Problematik der Begrifflichkeit in der aktuellen Fachliteratur. Es wird zunächst noch keine Eingrenzung zum Hund vorgenommen, auch wenn in der Masterarbeit der Schwerpunkt auf hundegestützte Interventionen gelegt wird. Danach werden die Formen Tiergestützter Intervention (TGI) vorgestellt mit einem anschließenden Fokus auf den Formen Hundegestützter Interventionen.

2.1.1 Begrifflichkeit

Wichtig zu erwähnen ist, dass die Begrifflichkeit im deutschsprachigen Raum weder offiziell festgelegt noch in der Literatur einheitliche Terminologien verwendet werden (vgl. Vernooij & Schneider, 2013, S. 34). „Das Wort *tiergestützt* impliziert, dass es sich bei der Tiergestützten Förderung, Pädagogik und Therapie (noch) nicht um eine eigenständige, unabhängige Arbeitsmethode handelt, wie dies beispielsweise bei der Erlebnispädagogik oder der Musiktherapie der Fall ist“ (ebd.). Aus diesem Grund sind die verwendeten Begriffe in der Literatur vielfältig (vgl. ebd.).

Im Folgenden soll eine Annäherung an die Begrifflichkeit vorgenommen werden, indem die Definitionen der beiden Dachverbände ESAAT (European Society for Animal Assisted Therapy) und ISAAT (International Society for Animal Assisted Therapy) dargelegt und anschliessend, unter Einbezug der Literatur von Vernooij & Schneider (2013), verglichen werden.

2.1.1.1 Definition

ESAAT ist der europäische Dachverband für tiergestützte Therapie, welcher sich mit der Erforschung und Förderung der tiergestützten Therapie sowie mit der Verbreitung von Wissen über die therapeutische, pädagogische und gesundheitliche Wirkung der Mensch/Tier-Beziehung beschäftigt (vgl. Wohlfarth, 2012). Zum Begriff der tiergestützten Intervention lässt sich auf der Internetseite von ESAAT nichts finden, jedoch zur tiergestützten Therapie. Der Verband definiert den Begriff der tiergestützten Therapie wie folgt:

„Tiergestützte Therapie“ umfasst bewusst geplante pädagogische, psychologische und sozialintegrative Angebote mit Tieren für Kinder, Jugendliche, Erwachsene wie Ältere mit kognitiven, sozial-emotionalen und motorischen Einschränkungen, Verhaltensstörungen und Förderschwerpunkten. Sie beinhaltet auch gesundheitsfördernde, präventive und rehabilitative Maßnahmen.

(Wohlfarth, 2012)

Wohlfarth (2012) sieht die Basis der tiergestützten Therapie in der Beziehungs- und Prozessgestaltung im Dreieck Klient – Tier – Bezugsperson. Klienten interagieren mit Tieren, kommunizieren mit diesen oder sind für sie tätig. Bei der Durchführung tiergestützter Therapie wird ziel-, prozess- und themenorientiert vorgegangen. Dabei werden stets die tierethischen Grundsätze berücksichtigt. Ebenfalls von Bedeutung ist die anschließende Dokumentation und fachlich fundierte Reflexion.

Als allgemeine Ziele der tiergestützten Therapie werden die Wiederherstellung und Erhaltung der körperlichen, kognitiven und emotionalen Funktionen genannt. Zudem sollen die Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Durchführung von Aktivitäten und Handlungen gefördert werden. Die Partizipation in der jeweiligen Lebenssituation soll unterstützt sowie das subjektive Wohlbefinden verbessert werden (vgl. Wohlfarth, 2012).

ISAAT ist der internationale Dachverband für tiergestützte Therapie. Er übernimmt die Definitionen für tiergestützte Intervention von IAHAIO (International Association of Human Animal Interaction Organizations) (vgl. ISAAT, 2016).

Die IAHAIO definiert tiergestützte Intervention (TGI), auf Englisch Animal Assisted Intervention (AAI), als zielorientierte und strukturierte Intervention, welche bewusst Tiere im Gesundheits- und Bildungsbereich oder auch im sozialen Dienst zwecks therapeutischem Zuwachs integriert. TGI wird von Personen durchgeführt, welche mit den involvierten Menschen und Tieren vertraut sind. Sie beinhaltet Mensch-Hunde Teams in formellen sozialen Diensten, so z.B. in der tiergestützten Therapie, tiergestützten Pädagogik oder, unter bestimmten Bedingungen, auch tiergestützten Aktivitäten (vgl. Jegatheesan, 2014, S. 5).

Im Vergleich zur Definition nach ESAAT unterscheidet ISAAT also zwischen verschiedenen Unterkategorien der TGI, wohingegen ESAAT lediglich die Tiergestützte Therapie beleuchtet. Wohlfarth und Widder (2011) begründen dies wie folgt:

Da auch der Begriff ‚tiergestützte Therapie‘³ seit vielen Jahren für den therapeutischen und pädagogischen Einsatz von Tieren verwendet wird, erscheint es uns sinnvoll diesen als Überbegriff umfassend für alle tiergestützten Massnahmen (wie z.B. tiergestützte Interaktion, tiergestützte Pädagogik, tiergestützte Förderung, tiergestützte Interventionen) zu benutzen. Therapie wird damit umfassend im Sinne einer professionellen Helferbeziehung mit Einflussnahme auf den Menschen verstanden und umfasst auch präventive und fördernde Maßnahmen.

(Wohlfarth & Widder, 2011)

ESAAT kritisiert die Abgrenzung der unterschiedlichen Begrifflichkeiten, wie auch Vernooij und Schneider (2013) sie vornehmen. Dies führe zu erheblichen Problemen in der Praxis und behindere eine Festlegung von einheitlichen Qualitätsstandards.

³ Eine Definition der „Besuchsdienste mit Tieren“ (englisch: animal assisted activity, deutsch: tiergestützte Aktivitäten) ist aus Sicht der ESAAT nicht notwendig, da es sich dabei um kein qualifiziertes, professionelles Angebot handelt.

Vernooij und Schneider unterscheiden zwischen Tiergestützter Aktivität, Tiergestützter Pädagogik, sowie Tiergestützter Therapie. Sie gehen davon aus, dass diese Abgrenzungen notwendig sind, „um das weite Feld Tiergestützter Interventionen zu strukturieren, um die notwendige Qualifizierung der Anbietenden zu verdeutlichen und gegebenenfalls sicherzustellen, um die jeweiligen Zielsetzungen zu präzisieren und um damit möglicherweise die Institutionalisierung Tiergestützter Interventionen und deren staatliche Anerkennung voranzubringen“ (Vernooij & Schneider, 2013, S. 55).

Es wird deutlich, welche Problematik bereits die Begrifflichkeit dieses Themenfeldes der TGI mit sich bringt.

Da in den verschiedenen Studien und in der Literatur, welche in der Masterarbeit miteinbezogen werden, Abgrenzungen dieser verschiedenen Kategorien der tiergestützten Intervention, welche doch recht unterschiedliche Merkmale beinhalten, gemacht werden, halte ich mich als Verfasserin an die Definition, wie ISAAT und Vernooij & Schneider sie vorgenommen haben. Diese Begriffe werden im nachfolgenden Kapitel beschrieben.

2.1.2 Formen der Tiergestützten Intervention

Wie bereits erwähnt, kann bei der TGI eine Unterkategorisierung stattfinden, wie sie bspw. ISAAT und die Autoren des Handbuchs der Tiergestützten Intervention (Vernooij & Schneider, 2013) vornehmen. Hierbei wird zwischen Tiergestützter Therapie, Tiergestützter Pädagogik und Tiergestützter Aktivität unterschieden. Nachfolgend werden diese drei Kategorien nach Vernooij und Schneider (2013) kurz beschrieben. Die drei Interventionsformen unterscheiden sich in Ziel, Durchführung, Zeit und Dokumentation.

Bei der **Tiergestützten Therapie** wird die Lebensgestaltungskompetenz als Ziel gesehen. Hierfür dienen ein Therapieplan mit klaren Zielvorgaben und präzise festgelegten Teilzielen bzw. einem Endziel. Tiergestützte Therapie wird durch qualifizierte Therapeuten durchgeführt, wobei sich die Ausbildung nach unterschiedlichen Therapiekonzepten ausrichtet. Das Tier, welches zum Einsatz kommt, wurde spezifisch trainiert. Weitere zentrale Merkmale sind die Zeit und Dokumentation. Es finden regelmäßige Sitzungen zu festgelegten Zeiten über einen längeren Zeitraum hinweg statt. Es wird für jeden Einsatz ein Sitzungsprotokoll geführt und der erzielte Fortschritt wird dokumentiert (vgl. Vernooij & Schneider, 2013, S. 50).

Die **Tiergestützte Pädagogik** hat Entwicklungs- oder Lernfortschritte zum Ziel. Die vorhandenen Ressourcen werden dabei unterstützt und Lernprozesse sollen mithilfe konkreter Zielvorgaben initiiert werden. Durchführende können pädagogisch unterschiedlich qualifizierte Personen sein mit einem spezifisch trainierten Tier. Die Zeiten werden festgelegt und Sitzungen finden entweder mehrmalig oder über einen längeren Zeitraum statt. Wie bei der Tiergestützten Therapie, sollte auch hier ein Protokoll der Sitzungen mit Bezug auf die Zielvorgaben geführt werden zwecks Dokumentation (vgl. ebd.).

Die **Tiergestützte Aktivität** beschreibt kein konkretes Ziel, sondern eine Einflussmöglichkeit bezüglich einer allgemein formulierten Verbesserung der Lebensqualität sowie dem Wohlbefinden von Personen. Durchführende sind Laien oder auch ehrenamtliche Personen mit einem geeigneten Tier. Unterschiede zu den beiden erstgenannten Kategorien bilden auch die Zeit und Dokumentation. Es finden

eher sporadische Aktivitäten statt, so z.B. bei Tierbesuchsdiensten, eine Dokumentation ist dabei nicht erforderlich (vgl. ebd.).

Alle drei genannten Interventionen können mit unterschiedlichen Tierarten stattfinden. Eine grösstmögliche Zustimmung des Probanden bzw. Klienten ist erforderlich (vgl. ebd.). Die folgende Grafik soll die unterschiedlichen Begriffen noch einmal mittels eines Beispiels verdeutlichen:

Abbildung 2-1: Formen Tiergestützter Interventionen

2.1.3 Hundegestützte Intervention

Wurde zunächst der Begriff der Tiergestützte Intervention im Allgemeinen beleuchtet, so soll im Anschluss eine Beschreibung der hundegestützten Intervention im Allgemeinen sowie der verschiedenen Formen von hundespezifischen Interventionsmöglichkeiten vorgenommen werden.

2.1.3.1 Aspekte der Hundegestützten Intervention

Wie in der Einleitung erwähnt, ist der Hund das dem Menschen am engsten verbundene Tier und wird auf unterschiedlichste Weise eingesetzt. Beim Einsatz des Hundes als Therapietier steht die soziale Funktion des Hundes im Vordergrund. Diese Interaktion und Kommunikation wird im Kapitel 0 näher beleuchtet.

Die „natürlichen Fähigkeiten des Hundes, die Beziehung zum Menschen als wortloser, emotional zu-

gewandter und authentischer Interaktionspartner zu gestalten ist wohl eine der wichtigsten und effektivsten Voraussetzungen, um Hunde auch zu therapeutischen Begleitern zu befähigen“ (Vernooij & Schneider, 2013, S. 190).

Hunde gelten als verlässliche, treue Partner, welche geduldig und ohne zu werten zuhören können. Sie geben Anknüpfungspunkte für Gespräche und vermitteln das Gefühl, um seiner selbst willen akzeptiert zu werden sowie das Gefühl von Geborgenheit. Sie können unter anderem das Selbstwertgefühl, die Persönlichkeitsentwicklung, das Sozialverhalten, die nonverbale Kommunikation und das Verantwortungsbewusstsein fördern. Diese Eigenschaften und Attribute, welche jedoch keine Allgemeingültigkeit haben, machen den Hund zum geeigneten Partner für Interventionen, welche im Folgenden beschrieben werden (vgl. Vernooij & Schneider, 2013, S. 191).

2.1.3.2 Therapiehund

„Als Therapie- bzw. Therapiebegleithund sind diejenigen trainierten bzw. ausgebildeten Tiere zu bezeichnen, die in begleitender und unterstützender Funktion in therapeutische Prozesse oder Konzepte eingebunden werden“ (Vernooij & Schneider, 2013, S. 196).

Vernooij & Schneider betonen in diesem Zusammenhang, dass ein Hund nur zusammen mit seinem Besitzer Interventionen durchführen kann und deshalb dieser fachliche Qualifikationen mitbringen muss, damit man tatsächlich von einer therapeutischen Intervention sprechen kann. „Sowohl im Zuge der Professionalität und der Qualitätssicherung als auch hinsichtlich einer für jedermann nachvollziehbaren Einordnungsnotwendigkeit Tiergestützter Interventionen ist es dringend notwendig, bestimmte Standards zu definieren“ (Vernooij & Schneider, 2013, S. 196).

Es wird also klar unterschieden, ob es sich um einen Therapie- bzw. Therapiebegleithund handelt oder um einen Sozialhund. Dieser wird im nachfolgenden Kapitel beschrieben.

Der Therapiehund wird dementsprechend der Kategorie Tiergestützte Therapie (vgl. Abbildung 2-3) zugeordnet. Tätigkeitsfelder sind bspw. Psychiatrische Kliniken, Krankenhäuser, unterschiedliche therapeutische Praxen (z.B. Ergotherapie, Logopädie) oder psychotherapeutische Verfahren. Der Einsatz erfolgt dabei im Team mit dem Therapeuten, welcher in der Regel auch der Besitzer ist. Die Hauptaufgabe des Hundes in seinem jeweiligen Einsatzgebiet ist es, einfach nur da zu sein und mit den Klienten und Patienten zu kommunizieren. Was sich einfach anhört, stellt für Hunde in der Tat oft eine Herausforderung dar, weswegen ein besonderes Wesen sowie eine gute Ausbildung Voraussetzung sind. Denn die verschiedenen ungewohnten Reize, Berührungen und Kontaktaufnahmen durch möglicherweise motorisch ungeschickte Menschen sowie sonstige Überforderungen können für Hunde Stress bedeuten (vgl. Vernooij & Schneider, 2013, S. 196-198).

2.1.3.3 Sozialhund

Als Sozialhunde sind diejenigen (mehr oder weniger) trainierten Hunde zu bezeichnen, die zeitweilig für die Begegnung mit Menschen eingesetzt werden, um deren Wohlbefinden zu erhöhen oder bei der Entwicklung bestimmter Kompetenzen als hilfreiches Medium zu fungieren. Sie werden vornehmlich eingesetzt bei alten Menschen, bei unterschiedlich beeinträchtigten Menschen, bei Kindern und Jugendlichen mit auffälligem und / oder delinquentem Verhalten. Die Tiere werden nicht für spezifische Dienstleistungen ausgebildet.

Sozialhunde werden dementsprechend am ehesten in die Kategorien der Tiergestützten Aktivitäten oder Tiergestützten Pädagogik (vgl. Abbildung 2-1) zugeordnet. Einsatzbereiche können bspw. Senioren- und Pflegeheime, Krankenhäuser, Förderschulen, Hospize oder auch im Strafvollzug sein (vgl. Vernooij & Schneider, 2013, S. 198). Auf die spezifischeren Aufgaben des Sozialhundes wird nicht weiter eingegangen, da bei den Inhalten der Masterarbeit vor allem Therapie- und Servicehunde eine Rolle spielen.

2.1.3.4 Servicehund

Servicehunde werden hinsichtlich ihres Einsatzbereiches und ihrer Aufgabengebiete sowie in Hinblick auf ihre Wesensveranlagung, körperliche Statur und Belastbarkeit ausgewählt und speziell für die Ausführung bestimmter Dienstleistungen von professionellen Trainern ausgebildet, wobei die Ausbildung des Hundes so weit wie möglich in Bezug zu der Behinderungsart und den damit verbundenen Beeinträchtigungen und Bedürfnissen seines zukünftigen Besitzers erfolgen sollte.

(Vernooij & Schneider, 2013, S. 191/192)

Zu den Servicehunden gehören Blindenführhunde, Behindertenbegleithunde, Signalhunde und Epilepsiebegleithunde. Sie werden auch Assistenzhunde genannt (Englisch: assistance dog). Im Vergleich zum Therapie- oder Sozialhund, werden Servicehunde für eine Reihe ganz spezifischer Aufgaben trainiert und ausgebildet, diese können je nach Situation auf den zukünftigen Besitzer angepasst werden. Ihnen wird somit eine enorme Verantwortung übertragen. So lernt bspw. ein Epilepsiebegleithund, wie er in einer Notsituation in Form eines bevorstehenden Krampfanfalls seines Besitzers reagieren soll, oder der Besitzer eines Blindenführhundes muss diesem beim Überqueren einer Strasse vertrauen können (vgl. Vernooij & Schneider, 2013, S. 193/194).

Auch der *Autismusbegleithund* (kurz Abh), welcher von Vernooij & Schneider nicht genannt wird, gehört zu den Servicehunden. Er wird speziell trainiert, um im täglichen Leben der Familie mit einem Kind mit ASS zu assistieren. Hierbei ist wichtig, dass der Hund als ‚Arbeitshund‘ wahrgenommen wird. Aus diesem Grund trägt er ein spezielles Geschirr, welches ihn als solchen ausweist und ihn mit dem Kind und den Eltern verbinden kann. Das Kind trägt möglicherweise ebenfalls ein Geschirr, welches es mit dem Hund verbindet. Der Hund soll den Eltern und dem Kind eine grössere Unabhängigkeit ermöglichen. Er soll sicherstellen, dass das Kind geschützt ist, z.B. indem er es davon abhält, wegzurennen (vgl. Research Autism, 2015).

Abbildung 2-2: Kind durch Leine und Geschirr mit Autismusbegleithund verbunden

Weitere Vorteile eines Assistenzhundes für Kinder mit ASS wie regelmässige Routinen und soziale Unterstützung gelten auch für gesunde Kinder. Ebenfalls erwähnte Vorteile, welche ein Abh unter Umständen bieten kann, sind z.B. das Animieren des Kindes, mehr zu kommunizieren, vermehrtes Sozialverhalten zu zeigen oder Möglichkeiten für eine bessere Integration der Familie und des Kindes zu bieten (vgl. Research Autism, 2015). Unter anderem werden diese Aspekte werden von zwei der in Kapitel 6 vorgestellten und ausgewerteten Studien untersucht.

In der untenstehenden Darstellung mit Beispielen sollen die beschriebenen Begrifflichkeiten der Hundegestützten Intervention verdeutlicht werden:

Abbildung 2-3: Formen Hundegestützter Interventionen

2.2 Autismus-Spektrum-Störung

Ausgehend von den beiden gängigen Klassifikationssystemen für Krankheiten und psychische Störungen zählt die Autismus-Spektrum-Störung (ASS) zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 12). Gundelfinger (2013), Leitender Arzt am KJPD (Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Universität Zürich), geht von einem Anteil von 0,6 bis 0,8 Prozent betroffener Menschen mit ASS in der Schweiz aus. „Bezogen auf zuletzt etwa 80 000 Geburten pro Jahr kämen hierzulande jährlich 480 bis 640 Kinder mit einer autistischen Störung zur Welt; 25 bis 30 Prozent dieser Kinder haben eine schwere autistische Störung in Form eines frühkindlichen Autismus“ (Gundelfinger, 2013, S. 4).

Im Folgenden sollen das Störungsbild beschrieben sowie die Ursachen kurz erläutert werden. Im Anschluss werden die kognitiven Besonderheiten bei Menschen mit ASS beleuchtet.

Interventionen für Menschen, insbesondere Kinder mit ASS werden in Kapitel 3 behandelt.

2.2.1 Störungsbild

Das Internationale Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation ICD-10 unterscheidet bei den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (F84) den frühkindlichen Autismus, das Asperger-Syndrom, den atypischen Autismus, das Rett-Syndrom sowie andere desintegrative Störungen des Kindesalters (WHO, 2009; zit. nach Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 13). Im DSM-5 (Diagnostisches und Statistisches Handbuch Psychiatrischer Störungen) werden die verschiedenen autistischen Störungen seit 2013 als Autismus-Spektrum-Störung (299.00) zusammengefasst (APA, 2013).

Im Folgenden sollen die aktuellen Klassifikationen erläutert und danach die charakteristischen Merkmale des Spektrums im Allgemeinen sowie des frühkindlichen Autismus und des Asperger-Syndroms beschrieben werden. Die anderen tiefgreifenden Entwicklungsstörungen werden nicht näher erläutert, da die diagnostischen Kategorien insgesamt wenig abgrenzbar sind (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2011).

2.2.1.1 Klassifikation

Das genannte Klassifikationssystem ICD-10 unterscheidet verschiedene autistische Störungen durch die dort formulierten diagnostischen Kategorien voneinander und von anderen Störungen. „Das alternative Konzept der Autismus-Spektrum-Störung sieht die autistischen Beeinträchtigungen dagegen auf einem Kontinuum oder Spektrum angesiedelt. So stehen nicht bestimmte Merkmale als Abgrenzungskriterien im Mittelpunkt, sondern der Grad der Ausprägung dieser Merkmale, um Autismus zu beschreiben“ (Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 28). In diesem Spektrum werden der frühkindliche Autismus, das Asperger-Syndrom, der atypische Autismus sowie die desintegrative Störung subsumiert. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese verschiedenen Störungen nicht kategorial, sondern quantitativ bzw. dimensional voneinander unterscheiden lassen (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 29). Aus diesem Grund fasst die APA (American Psychiatric Association) diese Störungen unter dem Begriff ASS zusammen (APA, 2013). In der vorliegenden Masterarbeit wird vom Spektrum ausgegangen und die Abkürzung ASS verwendet. Es werden bei einigen der in der Arbeit thematisierten Stu-

dien noch die Unterscheidungen nach dem ICD-10 und dem DSM-5 vorhergehenden DSM-IV gemacht und dementsprechend wiedergegeben. Aus diesem Grund sollen die verschiedenen Störungsbilder im Anschluss an die Symptomatik und die diagnostischen Kriterien erläutert werden.

2.2.1.2 Symptomatik und diagnostische Kriterien

Dieser Gruppe von Störungen sind drei charakteristische Merkmale gemeinsam, welche auch als „klassische autistische Trias“ bezeichnet werden. Dies sind qualitative Beeinträchtigungen in der zwischenmenschlichen Interaktion, qualitative Auffälligkeiten in der Kommunikation sowie ein eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 12). „Diese qualitativen Beeinträchtigungen sind ein grundlegendes Funktionsmerkmal der betroffenen Person und zeigen sich in allen Situationen – sie variieren jedoch im Ausprägungsgrad. Die Auffälligkeiten bestehen von frühester Kindheit an und manifestieren sich in den ersten fünf Lebensjahren“ (Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 12). Diese Auffälligkeiten sollen nun genauer erläutert werden. Wichtig zu erwähnen ist jedoch, dass im DSM-5 nicht mehr von einer Trias gesprochen wird, sondern die Kommunikation und die soziale Interaktion zusammengefasst werden. Es wird also nur noch zwischen sozialer Kommunikation und restriktiven, repetitiven Verhaltensweisen unterschieden. Diesen Unterscheidungen werden jeweils drei Levels zugeordnet, welche die erforderliche Unterstützung und somit den Schweregrad der Beeinträchtigung bestimmen (vgl. APA, 2013). Da diese beiden Merkmale innerhalb der in der Masterarbeit behandelten Studien meist getrennt werden und dementsprechend bei der Auswertung dieser innerhalb der Masterarbeit (vgl. Kapitel 6.2), sollen sie hier getrennt umschrieben werden.

Die in der Trias beschriebenen **sozialen Auffälligkeiten** bzw. Störungen umfassen „Gestik, Blickkontakt, Grussverhalten, soziale Reziprozität, emotionale und kognitive Empathie, Teilen von Freude und Aktivitäten sowie das Verständnis der Gedanken, Affekte und Überzeugungen anderer Menschen (vgl. Bölte, 2009, S. 34). Das bedeutet bspw., dass die Fähigkeit, sich mit anderen Menschen zu beschäftigen und Gefühle und Gedanken mit ihnen zu teilen, beeinträchtigt ist. Besonders bei Kindern sind diese Defizite gut sichtbar. Sie zeigen oft kaum oder kein Initiieren sozialer Interaktion oder Teilen von Emotionen. Sie imitieren das Verhalten anderer kaum bzw. gar nicht (vgl. APA, 2013, S. 53). Dementsprechend wird das Verhalten von Menschen mit ASS jeden Alters oft als inakzeptabel oder aggressiv erlebt, da sie soziale Fertigkeiten und Regeln kaum beherrschen (vgl. Bölte, 2009, S. 34). Menschen mit ASS haben Defizite darin, Beziehungen zu entwickeln, aufrechtzuerhalten und Beziehungen zu verstehen. So zeigen Kinder mit ASS häufig kein Interesse, mit anderen Kindern zu spielen oder Freunde zu finden (vgl. APA, 2013, S. 50). Demnach zeigen sie bspw. auch häufig Schwierigkeiten, sich auf neue Situationen mit anderen Interaktionspartnern einzulassen oder soziale Erfahrungen nicht über- bzw. unterzugeneralisieren (vgl. Degner & Müller, 2008, S. 229).

Zum Beispiel kann es durchaus üblich sein, dass ein jüngeres Kind mit Autismus seiner Mutter zur Begrüßung einen Kuss gibt. Oft hat es aber Mühe, den sozialen Unterschied zwischen Familienmitgliedern und Fremden zu erkennen und begrüßt auch Fremde mit einem Kuss. Dieses Verhalten erregt Anstoss und birgt im schlimmsten Fall auch Gefahren für das Kind.

(Degner & Müller, 2008, S. 229)

Auch Erwachsene Menschen mit ASS, welche Strategien zur Kompensation sozialer Herausforderungen entwickelt haben, sind meist immer noch unsicher in neuartigen Situationen, in welchen sie nicht unterstützt werden. Sie leiden meist unter der Anstrengung und der Angst, bewusst ermitteln zu müssen, was bei den meisten Menschen intuitiv geschieht (vgl. APA, 2013, S. 53).

Die zweiten in der Trias bezeichneten Auffälligkeiten umfassen die **Kommunikation**, hier vor allem die Sprache, welche bei schwer betroffenen Personen oft nicht bzw. kaum aktiv oder passiv vorhanden ist, und die Art des Sprechens. Meist wird nur wenig versucht, die sprachlichen Defizite durch nonverbale Kommunikation zu kompensieren. Bei Personen mit Asperger-Syndrom ist die Sprache zwar fließend, jedoch weisen auch sie Auffälligkeiten auf, welche im Kapitel 2.2.1.4 näher beschrieben werden. Sprechauffälligkeiten bei Menschen mit ASS beinhalten bspw. mechanisch anmutendes, wenig intoniertes, leises, lautes oder stockendes Sprechen (vgl. Bölte, 2009, S. 34). Die verbalen und nonverbalen Defizite in der sozialen Kommunikation reichen also von komplettem Fehlen von Sprache über Sprachverzögerungen, schlechtem Verständnis von Sprache, widerhallender bis hin zu gestelzter oder literarischer Sprache, was die Breite des Autismus-Spektrums verdeutlicht. Selbst wenn gute Sprachfertigkeiten vorhanden sind, so sind doch die reziproke Kommunikation beeinträchtigt (vgl. APA, 2013, S. 53). „Ein typisches Kennzeichen autistischer Kommunikation ist die Unfähigkeit, ein gleichberechtigtes, wechselseitiges Gespräch im Sinne einer Konversation zu führen, vor allem, wenn das Gespräch von rein sozialem Anlass und Inhalt ist“ (Bölte, 2009, S. 34). So haben Menschen mit ASS besondere Schwierigkeiten im Herstellen einer kommunikativen Situation (Degner & Müller, 2008, S. 23).

Typischerweise wissen sie nicht, wie man sich einem Kommunikationspartner nähern muss und beginnen zu sprechen, ohne zu beachten, ob der Partner aufmerksam ist. Weiter haben sie oft Probleme, in einem Gespräch Blickkontakt zu halten. Oftmals scheint es so, dass sie an der Aufrechterhaltung einer Unterhaltung nur wenig Interesse haben. Es kann vorkommen, dass sie sich plötzlich unvermittelt abwenden und fortgehen.

(Degner & Müller, 2008, S. 123)

Anhand dieses Beispiels zeigt sich auch, dass die soziale Interaktion und die Kommunikation nicht wirklich scharf getrennt werden können, da sie einander bedingen und beeinflussen, weswegen sie im DSM-5 auch nicht mehr getrennt aufgeführt werden. Auch in der nonverbalen Kommunikation sind grosse Defizite sichtbar, was stark mit den sozialen Auffälligkeiten zusammenhängt. So können Menschen mit ASS oft keinen Augenkontakt herstellen. Sie können ihre Körpersprache nicht angemessen einsetzen bzw. Körpersprache und Mimik von anderen Personen nur schwer lesen. Teilweise fehlen Gestik und Mimik gänzlich (vgl. APA, 2013, S. 50). „Während extreme Emotionen wie Wut oder Freude häufig im Gesicht ablesbar sind, werden subtilere Ausformungen von Gefühlen, allen voran ‚soziale Emotionen‘ wie Eifersucht oder Verlegenheit, meist nicht genügend mimisch ausgedrückt“ (Bölte, 2009, S. 137).

Die dritten in der Trias beschriebenen Auffälligkeiten betreffen die **Interessen und Aktivitäten**, welche als restriktiv, stereotyp und repetitiv gelten. So können beispielsweise wiederkehrende ungewöhnliche Bewegungen wie das Oberkörperschaukeln, Hand- und Fingermanierismen, Flattern, Erstarrungen oder Verdrehungen des Körpers beobachtet werden. Menschen mit ASS zeigen häufig ein auffälliges Interesse am Geschmack, an Gerüchen, Geräuschen, Lichteffekten oder der Beschaffenheit von Oberflächen (vgl. Bölte, 2009, S. 34). So gibt es beispielsweise Kinder, welche grosses Interesse am fließenden Wasser aus dem Wasserhahn zeigen und diesen deshalb andauernd aufdrehen und das Wasser anfassen und bestaunen. Oder es gibt Kinder, auf welche sich drehende Objekte wie Kreisel, eine enorme Faszination auswirken, von welcher sie sich kaum lösen können. Über die Wahrnehmung von Geräuschen, visuellen Reizen sowie Riechen, Schmecken und Tasten wird im Kapitel 2.2.3.1 berichtet. „Auch autoaggressives Verhalten und Widerstand gegen Veränderungen von Routinen und der Umgebung fallen in diesen Bereich“ (Bölte, 2009, S. 34). So bestehen Menschen mit Autismus häufig auf ihren strikten Routinen, bspw. wollen sie jeden Tag dasselbe essen, oder sie werden bei Veränderungen des Tagesablaufs wütend und zeigen starre Denkmuster (vgl. APA, 2013, S. 50). Intensive normale oder ungewöhnliche Interessen kommen häufig vor, auch ungewöhnlich ausgeprägte Bindungen an Objekte, deren Verlust zu deutlicher Unruhe und Kummer führt, sind typisch (vgl. Bölte, 2009, S. 34).

Ein wesentliches Merkmal dieser tiefgreifenden Entwicklungsstörungen nebst der Trias besteht darin, dass sie andauern und therapeutische Interventionen sie zwar wesentlich verbessern, nicht aber heilen können (vgl. Kamp-Becker, 2011, S. 12).

2.2.1.3 Frühkindlicher Autismus

Beim frühkindlichen Autismus finden sich qualitative Beeinträchtigungen (vgl. vorhergehendes Unterkapitel) wechselseitiger sozialer Interaktionen. Als auffälliges frühes Symptom wird beispielsweise die Unfähigkeit genannt, „geteilte Aufmerksamkeit“⁴ herzustellen. Ein weiteres Merkmal ist bspw. auch, dass betroffene Kinder häufig ihre Eltern bei Abwesenheit nicht vermissen und kaum Freude beim Wiedersehen zeigen, andererseits zeigen sie aber vielfältige Verhaltensweisen, welche auf eine enge Bindung an die Bezugsperson hinweisen. Die Beziehungen zu Gleichaltrigen sind gekennzeichnet durch Kontaktverweigerung, aggressives Verhalten, rein funktionale Beziehungen oder auch gemeinsame Beschäftigungen, die auf sehr wenige Interessen und Aktivitäten reduziert sind (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 13/14). „Die Kinder verstehen darüber hinaus Emotionen und soziale Situationen nicht, sie reagieren auf die Gefühle anderer Menschen unangemessen und verhalten sich dann auch entsprechend“ (Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 14).

Als zweites wichtigstes Symptom wird die qualitative Beeinträchtigung der Kommunikation genannt. Etwa die Hälfte der Kinder mit frühkindlichem Autismus entwickelt überhaupt keine kommunikative

⁴ Die Koordination der Aufmerksamkeit zwischen dem Kind, einer anderen Person und einem Gegenstand oder Ereignis gelingt nicht; „das Ausmass, in dem das Kind die Aufmerksamkeit einer anderen Person teilt und/ oder sich darum bemüht, deren Aufmerksamkeit auf ein Objekt oder Ereignis zu lenken, ist deutlich reduziert“ (Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 13).

Sprache oder sehr verspätet eine zunächst nicht kommunikative Sprache, welche später partiell einen kommunikativen Charakter gewinnt (vgl. ebd.).

Das dritte Symptom der Trias wird zusammenfassend als eingeschränkte Interessen und stereotype Verhaltensmuster genannt (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2011, 15). „Kinder mit frühkindlichem Autismus zeigen eine ausgeprägte Angst vor Veränderungen bzw. ein ängstlich-zwanghaftes Bedürfnis, in ihrer Umgebung und Lebensweise nichts zu verändern. Diese Veränderungsangst kann auf ganz verschiedene, für das jeweilige Kind subjektiv wichtige Gegebenheiten ausgerichtet sein“ (Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 15). Bei vielen betroffenen Kindern kommt es zu zahlreichen Stereotypen, welche als Selbststimulation von Sinnesbereichen gedeutet werden können (vgl. ebd.).

An vierter Stelle werden bei den diagnostischen Kriterien nach dem ICD-10 unspezifische Probleme wie Befürchtungen, Phobien, Schlaf- und Essstörungen, Wutausbrüche, Aggressionen sowie Selbstverletzungen genannt. Zudem wird als fünftes die Manifestation vor dem dritten Lebensjahr genannt (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 17).

Es kann innerhalb der Diagnose des frühkindlichen Autismus zwischen Personen mit einer Intelligenzminderung und Personen ohne eine Intelligenzminderung, welche teilweise auch gute verbale Fähigkeiten besitzen, unterschieden werden (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 16).

Wichtig zu erwähnen ist, dass für Autismus kein unbedingt notwendiges Symptom, sondern eine Symptomvielfalt besteht. Die erwähnte Trias bildet hierbei die Kernsymptomatik mit entwicklungspsychologischer Variabilität. Diese tiefgreifende Symptomatik bleibt jedoch bis ins Erwachsenenalter erhalten (vgl. ebd.).

2.2.1.4 Asperger-Syndrom

Die Kernmerkmale des Asperger-Syndroms umfassen als erstes eine qualitative Beeinträchtigung der sozialen Interaktion. Betroffene Kinder und Jugendliche sind in ihrem nonverbalen Verhalten auffällig, welches bspw. die Gestik, die Mimik und den Blickkontakt umfasst. Sie sind nicht fähig, zwanglose Beziehungen zu Gleichaltrigen oder älteren Personen herzustellen. Zudem fehlt es ihnen oft an der emotionalen Mitreaktion und an der Teilhabe an der Freude oder auch dem Ärger und der Wut anderer (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 16).

Das zweite Kernmerkmal des Asperger-Syndroms sind ungewöhnlich ausgeprägte und spezielle Interessen sowie stereotype Verhaltensmuster. Als Beispiel kann hier die zwanghafte Beschäftigung mit sehr umschriebenen Wissensgebieten genannt werden, welche meist nicht von allgemeinem Interesse sind (z.B. Fahrpläne, Münzen, Dinosaurier, etc.). Die betroffenen Kinder oder Jugendlichen widmen sich diesen speziellen Interessen überaus intensiv oder sprechen von nichts anderem (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 17/18).

Das dritte Kernmerkmal ist das, im Gegensatz zum frühkindlichen Autismus, das Fehlen einer Sprachentwicklungsverzögerung oder einer Verzögerung der kognitiven Entwicklung. Betroffene Kinder lernen relativ früh und gut sprechen, fallen mitunter durch eine sprachlich ungewöhnliche Ausdrucksweise (vgl. Kapitel 2.2.1.2) auf und bewegen sich auch in ihrer Intelligenz im mittleren bis oberen Normbereich (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 18).

2.2.2 Ursachen

Die Ursachen des Autismus sind bis heute nicht genau bekannt. Eine ganze Reihe unterschiedlicher Faktoren, welche die spätere Entwicklung des zentralen Nervensystems beeinträchtigen, spielen dabei eine Rolle. Diese können von Fall zu Fall unterschiedlich sein, sodass nicht von einer einheitlichen Ursache gesprochen werden kann (vgl. Häussler, 2008, S. 27).

Es lässt sich jedoch sagen, dass autistische Störungen auf Beeinträchtigungen der Entwicklung des zentralen Nervensystems zurückzuführen sind, welche genetisch verursacht sind. Diese Entwicklungsstörungen gehen mit strukturellen und funktionellen Veränderungen des Gehirns einher, welche die Kontaktfähigkeit des Menschen beeinflussen (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2011, 33).

Unter den kinderpsychiatrischen Störungen weisen autistische Störungen die grössten genetischen Einflüsse auf (vgl. Bölte, 2009, S. 87).

Neurobiologische und genetische Faktoren spielen also bei der Entstehung der ASS eine zentrale Rolle. Der genaue pathophysiologische Mechanismus der ASS ist, wie eingangs erwähnt, noch ungeklärt und es liegen wenig gesicherte Ergebnisse vor. Es kann jedoch festgestellt werden, dass eine hohe Erblichkeit besteht und komplexe genetische Ursachen sowie viele genetische Variationen zum Krankheitsbild führen (vgl. Bölte, 2009, S. 87). „Störungen dieser Genfunktionen greifen in biologische Stoffwechselwege ein, die verantwortlich sind für die Formung der für Verhaltensprozesse wichtigen Gehirnstrukturen und deren funktioneller Steuerung im ausdifferenzierten Stadium“ (Bölte, 2009, S. 87).

Ebenfalls sind Umweltfaktoren bekannt, welche das Risiko für die Störungen erhöhen oder das Krankheitsbild direkt verursachen können (bspw. Virusinfektion, Medikamente oder Rauchen in der Schwangerschaft, Vitamin- oder Mineralstoffmangel, infantile Zerebralparese⁵ oder frühkindliche Deprivation⁶) (vgl. Bölte, 2009, S. 108-111). Die genetischen und neurobiologischen Zusammenhänge sollen nicht differenzierter behandelt werden, da dies den Rahmen der Masterarbeit sprengen würde. Es wird an dieser Stelle auf die Literatur von Bölte (2009) verwiesen.

Verschiedene Hirnbereiche scheinen im Zusammenhang mit Autismus betroffen zu sein. Nicht immer sind diese jedoch in derselben Weise beeinträchtigt, was zu den unterschiedlichen Erscheinungsformen der ASS führt (vgl. Häussler, 2008, S. 27). „Nicht alle Betroffenen haben dieselben Symptome. Dennoch: in ihrem Verhalten ähneln sie sich genug, um eine eigene diagnostische Gruppe zu bilden“ (ebd.). Das Gehirn von Menschen mit ASS arbeitet anders, was durch viele Studien belegt ist und zu einer Reihe von kognitiven Besonderheiten führt (vgl. ebd.). Diese Besonderheiten werden im nächsten Unterkapitel aufgegriffen.

2.2.3 Kognitive Besonderheiten

Menschen mit ASS unterscheiden sich in der Informationsverarbeitung deutlich von Menschen ohne Entwicklungsstörung. Die Merkmale, welche in diesem Unterkapitel genannt werden, gelten dennoch

⁵ Frühkindliche Deprivation entsteht durch das Fehlen von Zuneigung seitens der Mutter im Kindes- und Säuglingsalter. Diese Ursache für autistische Verhaltensweisen oder eine ASS ist jedoch selten anzutreffen (vgl. Bölte, 2009, S. 111).

⁶ Die infantile Zerebralparese ist bedingt durch eine starke Gehirnblutung, die entweder vor, während oder direkt nach der Geburt stattfindet. Dies kann in Einzelfällen zu einer ASS führen (vgl. Bölte, 2009, S. 110).

nicht automatisch für alle Menschen des Autismus-Spektrums. Zudem treten diese Merkmale nicht ausschliesslich bei Autismus auf. Sie sind also nicht autismusspezifisch, im Gegensatz zu den im Kapitel 2.2.1.2 genannten Kernsymptomen aber dennoch typisch (vgl. Häussler, 2008, S. 27).

2.2.3.1 *Besonderheiten der Wahrnehmung*

Besonderheiten in der Wahrnehmung treten häufig im Zusammenhang mit Autismus auf. Die sinnliche Wahrnehmung wird auch im DSM-5 genannt. So sind Menschen mit ASS äusserst empfindlich bzw. äusserst unempfindlich auf sensorische Reize oder zeigen ungewöhnliche Interessen für sensorische Aspekte der Umwelt (z.B. sichtliche Gleichgültigkeit gegenüber Schmerz oder Temperatur, negative Reaktion auf spezifische Geräusche oder Texturen, exzessives Riechen oder Anfassen von Objekten) (vgl. APA, 2013, S. 50). Die Überempfindlichkeiten sind im Kindesalter meist stärker und nehmen mit zunehmendem Alter ab (vgl. Häussler, 2008, S. 28) „Es gibt Hinweise darauf, dass Kinder mit Autismus die Reizmenge schlechter kontrollieren und auf ein erträgliches Mass begrenzen können“ (ebd.). Im Bereich der akustischen Wahrnehmung wird eine Überempfindlichkeit des Gehörs öfters beobachtet. So kann es vorkommen, dass manche Menschen mit ASS Geräusche als unangenehm laut oder gar schmerzhaft empfinden, welche für andere Menschen ganz normal sind. Manche wiederum hören Töne, welche für Menschen sonst nicht mehr wahrnehmbar sind. Die Überempfindlichkeit kann sich bspw. auch auf die Geräusche des eigenen Körpers (z.B. Blutkreislauf oder Herzschlag) beziehen (vgl. Häussler, 2008, S. 28). „Dies beeinträchtigt nicht nur die Wahrnehmung von Aussengeräuschen, sondern stellt zudem eine psychische Dauerbelastung dar“ (ebd.). Möglicherweise reagiert die Person darauf, indem sie die Wahrnehmung abschaltet und somit wie taub wirkt, obwohl das Gehör selbst intakt ist (vgl. ebd.).

Schliesslich gibt es auch Hinweise auf Verzerrung der Wahrnehmung, was sich ebenfalls besonders auf die Fähigkeit auswirkt, Sprache zu verstehen. Gerade in Bezug auf akustische Reize – Geräusche und Sprache – benötigen viele eine längere Verarbeitungszeit und haben daher Probleme, die Bedeutung des Gehörten zu erfassen.

(Häussler, 2008, S. 29)

Menschen mit ASS weisen auch beim Sehen Besonderheiten auf. Hierunter fällt die Faszination bestimmter visueller Reize, wie z.B. Lichtreflexe, sich drehende Gegenstände, Glitzern oder schnelle wiederkehrende Bewegungen, aber auch Überempfindlichkeiten in Bezug auf helles Licht oder grelle Farben sind zu beobachten (vgl. Häussler, 2008, S. 29). „Das Vermeiden bestimmter Reize – zum Teil auch des Blickkontaktes - kann ein Hinweis darauf sein, dass diese Reize für den Betreffenden eine Überforderung darstellen (weil sie schmerzhaft sind oder zu komplex)“ (ebd.). Es ist auffallend, dass viele Menschen mit ASS nur kurz auf etwas schauen oder die Bewegung nicht mit den Augen verfolgen. Häufig beobachten sie eher aus den Augenwinkeln. Die räumliche Wahrnehmung stellt für viele Betroffene ein Problem dar (vgl. ebd.).

Insbesondere die Fähigkeit, sich in der Umwelt zu orientieren und Informationen über Bewegungen und Entfernungen zu verarbeiten, scheint vielfach beeinträchtigt. Dies hat Auswirkungen auf

die Körperhaltung und die Art, sich in der Umwelt zu bewegen und mit beweglichen Gegenständen umzugehen (z.B. einen Ball zu fangen). Etliche Kinder haben Schwierigkeiten damit, Hindernisse rechtzeitig zu erkennen und ihnen entsprechend auszuweichen.

(Häussler, 2008, S. 29)

Auffälligkeiten der Sinne Riechen, Schmecken und Tasten bei Menschen mit ASS umfassen ungewöhnlich starke Interessen, Gegenstände oder Körperteile von sich selbst oder anderen Personen zu betasten, an ihnen zu schnuppern oder sie zu belecken. Auch in diesem Zusammenhang kommen Überempfindlichkeiten bzw. auch Unterempfindlichkeiten vor, welche sehr individuell sind. Bspw. gibt es Kinder, welche nur glatte und feste Oberflächen berühren wollen und sich weigern raue zu berühren, oder es gibt Kinder, welche eine äusserst begrenzte Auswahl an Speisen zu sich nehmen. Ein Beispiel für eine Unterempfindlichkeit gegenüber bestimmten Reizen ist das Essen von Seife oder das Riechen oder gar Essen von Leim (vgl. ebd.).

Leichte Berührungen werden, im Gegensatz zu stärkerem Druck auf die Haut, von Menschen mit ASS oft als unangenehm empfunden. Die oft gedämpfte Wahrnehmung von Temperatur und Schmerz kann zu Gefahren führen, z.B. wenn die Temperatur von Badewasser nicht angemessen eingestellt wird, die betroffene Person sich nicht wetterentsprechend anzieht oder Verletzungen und Krankheiten aufgrund fehlender Reaktionen nicht rechtzeitig erkannt werden können (vgl. ebd.).

Auch beim Gleichgewichtssinn sind Auffälligkeiten zu nennen.

Informationen über Bewegung und Haltung des eigenen Körpers liefert das vestibuläre System, das eng mit dem Innenohr verbunden ist. Wird der Gleichgewichtssinn angeregt – z.B. durch Schaukeln –, wirkt sich dies in der Regel beruhigend auf den Organismus, was sich somit auf die gesamte Wahrnehmungsverarbeitung auswirken kann. Bei hoher Erregung oder in Überforderungssituationen kann es daher eine für den Körper sinnvolle Reaktion sein, das Erregungsniveau durch Schaukelbewegungen zu senken. Ein solches Verhalten wird oft bei Menschen mit Autismus beobachtet.

(Häussler, 2008, S. 29/30)

2.2.3.2 *Der „kognitive Stil“*

Der kognitive Stil umschreibt die Besonderheiten in der Art, Informationen zu sammeln, zu verarbeiten und diese für das Denken und Handeln zu nutzen. Der Informationsverarbeitungsprozess beim Menschen ist komplex. Auf das Gehirn einströmende Informationen werden auf unterschiedlichen Ebenen analysiert, miteinander und mit dem Vorwissen in Beziehung gesetzt und unter Berücksichtigung aller für die jeweilige Situation wichtigen Informationen wird eine Handlungsstrategie ausgewählt bzw. neu entwickelt und bis zur Erreichung des Ziels durchgehalten. Dies ist eine Höchstleistung des Gehirns (vgl. Häussler, 2008, S. 30).

Bei der kognitiven Informationsverarbeitung wird zwischen den Bereichen der Aufmerksamkeit, der Integration und Analyse von Informationen, des Gedächtnisses sowie des Problemlösungsverhaltens

unterschieden, auch wenn diese eng miteinander verbunden sind und sich gegenseitig bedingen, (vgl. ebd.).

Speziell bei der **Aufmerksamkeit** ist, dass sich Kinder mit ASS bestimmten Reizen sehr aufmerksam und lange zuwenden, anderen wiederum wenig Aufmerksamkeit schenken. Die Art des Reizes ist also ein zentraler Punkt und die Bewertung, welche Informationen von Bedeutung sind oder nicht, ist für normal entwickelte Personen nicht immer einfach nachzuvollziehen. So werden teilweise Reize intensiv beachtet, welche normalerweise als unwichtig erscheinen, z.B. der Hintergrund bei Bildern. Sozialen Reizen wird weniger Beachtung geschenkt (vgl. Häussler, 2008, S. 31).

Menschen mit ASS weisen die Tendenz auf, „Reize in der Umwelt eher einzelheitlich, isoliert und detailliert als gestalthaft, geschlossen und ganzheitlich wahrzunehmen“ (Dziobek & Bölte, 2009, S. 143). Z.B. würden sie bei einem Bild, auf dem die Zahl ‚Eins‘ aus ganz vielen kleinen ‚Zweien‘ zusammengesetzt ist, ihre Aufmerksamkeit auf die kleinen Zahlen richten. Es werden also die Einzelreize bzw. lokale Informationen vermehrt beachtet. Auch der Aufmerksamkeitswechsel bereitet ihnen oft Probleme. Diese Art der Aufmerksamkeitslenkung führt oft zum Problem, Bezüge herzustellen und somit Bedeutungen aufzubauen (vgl. Häussler, 2008, S. 31). Man spricht in diesem Zusammenhang von *schwacher lokaler Kohärenz*, doch dieser Begriff wurde mittlerweile kritisiert, weil oft kein globales Wahrnehmungsdefizit zugrunde liegt, deshalb spricht man in der Literatur vermehrt von lokal orientierter Informationsverarbeitung bei ASS (vgl. Dziobek & Bölte, 2009, S. 144). Kinder mit ASS haben also Schwierigkeiten damit, „einzelne Reize zu einem Gesamtbild zusammenzufügen und aus Einzelerfahrungen ein übergeordnetes Schema zu bilden“ (Häussler, 2008, S. 32). Dies betrifft zugleich den Bereich der Reizverarbeitung. Tast- und Bewegungsempfinden, also die Nahsinne, werden von Kindern mit ASS gegenüber den Fernsinnen Sehen und Hören bevorzugt. Bei den Fernsinnen werden die räumlich-visuellen Reize besser verarbeitet als die auditiven. Die Leistung von Kindern mit ASS ist am besten, „wenn sie visuell-räumliche Aufgaben lösen, bei denen die Verarbeitung von nicht-sprachlichen Informationen gefordert wird, die weder soziale Bedeutung haben, noch in einen Zusammenhang eingebettet sind“ (Häussler, 2008, S. 31). Als Beispiel kann hier das Zusammensetzen eines Puzzles oder eines Labyrinths erwähnt werden.

„Personen mit Autismus neigen dazu, Informationen eher in ein räumliches als in ein zeitliches Bezugssystem einzuordnen. Verarbeitete Informationen – egal, ob räumlicher oder zeitlicher Art – scheinen sie auch eher als Bilder zu speichern, also als Gesamteindruck, der nicht weiter zergliedert und analysiert wird“ (ebd.). Dies führt zu einer Speicherung detaillierter Einzelerfahrungen, welche jedoch nur wenig miteinander in Verbindung gebracht werden können (vgl. Häussler, 2008, S. 32).

Im Bereich der **Gedächtnisleistung** weisen Kinder mit ASS meist gute Fähigkeiten bezüglich des Zahlengedächtnisses auf. Das Erinnerungsvermögen ist generell nicht beeinträchtigt, dennoch wird vermutet, dass Menschen mit ASS Schwierigkeiten mit dem Arbeitsspeicher haben, welcher für die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Aufgaben zuständig ist. So ist es für Betroffenen vielfach schwierig, sprachlichen Anweisungen oder Demonstrationen eines Handlungsablaufes zu folgen (vgl. ebd.). „Das Langzeitgedächtnis ist intakt, soweit es sich auf Zahlen, Fakten und auswendig gelernte Informationen bezieht. Viele Kinder mit Autismus haben aber Probleme damit, die einzelnen Informationen in

einen sinnvollen Bedeutungszusammenhang zu bringen und sie in Kategorien einzuordnen (semantisches Gedächtnis)“ (Häussler, 2008, S.32).

In den Bereichen des **Problemlösungsverhaltens** zeigen Menschen mit ASS oft Auffälligkeiten, je nach dem, „wie auffällig oder bekannt die Umweltreize sind und ob ein einfaches oder komplexes Vorstellungsvermögen erforderlich ist, um die Aufgabe zu lösen“ (Häussler, 2008, S. 33). Das Problemlösungsverhalten umfasst „die Fähigkeit, planvoll und zielgerichtet zu handeln“ (ebd.). Unser Frontalhirn steuert die dafür benötigten Funktionen – sie werden „Exekutive Funktionen“ genannt. „Die EF (Exekutiven Funktionen, Anm. d. Verfasserin) stellen ein multidimensionales, uneinheitlich definiertes Konstrukt dar und schliessen viele unterschiedliche Funktionen wie kognitive Flexibilität, Reaktions- und Antworthemmung, Arbeitsgedächtnis, Problemlösen und Planen, zeitliche Organisation und Interferenzanfälligkeit⁷ ein“ (Dziobek & Bölte, 2009, S. 141). Menschen mit ASS verhalten sich diesbezüglich eher starr und unflexibel. Veränderte Situationen sind für sie oft problematisch, wie dies auch bei der Symptomatik unter dem Begriff der stereotypen Verhaltensweisen beschrieben wird (vgl. Kap. 2.2.1.2). Menschen mit ASS halten sich gerne an Routinen fest. Manche Betroffene verhalten sich impulsiv und andererseits fehlt es ihnen oft an Eigeninitiative. Hier ist wiederum die erwähnte Schwierigkeit, Informationen in einem Zeitschema zu ordnen hinderlich in Bezug auf die Handlungsplanung.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Informationsverarbeitungsprozess bei Menschen mit ASS in den Bereichen der Aufmerksamkeit, der Gedächtnisleistung sowie des Problemlöseverhaltens einige Besonderheiten aufweist.

Dies führt zu einer Reihe von Erschwernissen beim Lernen. Z.B. ist das Lernen am Modell oder das Lernen anhand sprachlicher Informationen erschwert, Gelerntes wird nur schwer auf neue Situationen angewandt oder Neues wird nur wenig erkundet. Da zudem Lob und Anerkennung keinen Anreiz darstellen, ergeben sich eine Reihe Konsequenzen speziell für Kinder mit ASS für die pädagogische Förderung (vgl. Häussler, 2008, S. 38/39). Ein Teil dieser Konsequenzen werden im Kapitel 3.2.3 behandelt.

⁷ D.h. es kommt häufig zu Überlagerungen von neuem Wissen mit bereits erworbenem Wissen.

3 Intervention bei ASS

Eine Intervention umfasst jede Art von Aktivität, wie bspw. eine Behandlung, eine Therapie oder die Bereitstellung eines Services, welche dafür gemacht wurde, die Lebensqualität von Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung zu verbessern (vgl. Research Autism, 2015). Als gut abgesicherte Ansätze nennt Bölte (2009) die Applied Behavior Analysis (ABA), das TEACCH-Programm (Treatment and Education for Autistic and related Communication handicapped CHildren) sowie das PECS (Picture Exchange Communication System). Andere Formen der Interventionen sind bisher wenig systematisch untersucht worden.

Psychopharmaka und andere biologisch orientierte Massnahmen spielen bislang eine untergeordnete Rolle für Behandlung der Kernsymptomatik. Bisher gibt es keine vertretbare Standardmedikation. Gute Ergebnisse liegen jedoch für die Behandlung von Epilepsie, schweren Stereotypien oder anderen koexistenten Problemen vor (z.B. fremd- oder selbstaggressives Verhalten, depressive Episoden) (vgl. Bölte, 2009, S. 225). In diesem Kapitel sollen die Grundsätze von Interventionen im Zusammenhang mit der Autismus-Spektrum-Störung zusammengefasst werden, sowie gut etablierte Ansätze genannt werden. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf dem TEACCH-Programm, da dies ein international sehr weit verbreiteter und gut begründeter Ansatz ist, welcher kontinuierlich weiterentwickelt wird (Häussler, 2008). Daher soll dieser Ansatz mit seinen Prinzipien und der Umsetzung in Kapitel 3.2 genauer erläutert werden.

3.1 Grundsätze

Einige Interventionsmassnahmen können ziemlich simpel und unkompliziert sein, z.B. das Verändern des Umfeldes bei Problemen mit Lärm. Andere sind komplexer und bedingen möglicherweise ein Team von Experten und/oder teure Materialien und eine Umsetzung über viele Jahre hinaus. Leider sind einige Interventionen wissenschaftlich nicht fundiert und potenziell gefährlich. Zudem gibt es gegenwärtig sehr wenig wissenschaftliche Forschung, welche den Gebrauch solcher Interventionen unterstützen würde, trotz teils extravaganter und irreführender Behauptungen über deren Effektivität (vgl. Research Autism, 2015). „Unter Effektivität versteht man die Qualität der langfristigen Zielerreichung, Nützlichkeit und Realisierbarkeit in der Praxis“ (Bölte, 2009, S. 223). Das zweite Konzept, neben der Effektivität, welches in der Therapieforchung genannt wird, ist die Effizienz. Sie bezeichnet den rein formalen und wissenschaftlich nüchternen technischen Nachweis, dass eine Methode unter kontrollierten Bedingungen wirksam ist. Effizienz wird also, im Gegensatz zur Effektivität, eher im „Labor“ erzielt (vgl. ebd.).

Wie in der Hinführung der Masterarbeit erwähnt, zeigt die Forschung, dass einige Interventionen Menschen mit ASS helfen können, es jedoch keine ultimative, für alle Menschen mit ASS gültige Lösung gibt. Das breite Spektrum der Störung macht die Einzigartigkeit und individuellen Bedürfnisse einer betroffenen Person umso deutlicher. Demnach ist eines der Kriterien der effektivsten Interventionen, dass sie diesem Prinzip folgen und auf die individuellen Charakteristiken einer Person zugeschnitten werden können (vgl. Research Autism, 2015). Dieses Schlüsselprinzip für Interventionen bei ASS soll

zusammen mit den 13 weiteren von *Research Autism (2015)* beschriebenen Prinzipien im Folgenden aufgeführt werden:

1. Die Intervention basiert auf einem guten Verständnis von Autismus.
Frühere Auffassungen von Autismus waren bspw., dass Mütter durch ihr kühles Verhalten dem Kind gegenüber Schuld an der Störung waren. Heutige Interventionen sollen sich auf die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse stützen.
2. Personen, welche Interventionen ausführen, sind mit der Person vertraut und respektieren ihre Gefühle und ihre Sichtweise.
3. Die Möglichkeit für Zustimmung der Person mit ASS wird berücksichtigt.
Es gibt Menschen mit ASS, welche ihre Zustimmung nicht geben können, trotzdem sollen sie vor gefährlichen und schädlichen Massnahmen geschützt werden.
4. Die Intervention ist auf die Bedürfnisse der erhaltenden Person angepasst.
Dieser Punkt ist von elementarer Bedeutung, denn aufgrund des breiten Spektrums sind Personen mit ASS sehr verschieden und einzigartig. So kann bspw. eine Intervention, welche ursprünglich nicht für Menschen mit ASS entwickelt wurde, trotzdem hilfreich sein, wenn sie an die spezifischen Bedürfnisse angepasst wird.
5. Die Intervention basiert auf einer Theorie, welche logisch und wissenschaftlich vertretbar ist.
Dieser Punkt lehnt an den ersten Punkt an. Hier wird bspw. die Homöopathie als eine Intervention genannt, welche wissenschaftlich nicht vertretbar ist.
6. Evidenzbasierte Forschung zeigt, dass die Intervention für Menschen mit ASS wirken kann.
Dieser Punkt beschreibt den weiter oben im vorliegenden Kapitel beschriebenen Begriff der Effizienz. Evidenzbasiert bedeutet, dass die therapeutischen Massnahmen auf der Basis empirisch fundierter und wissenschaftlicher Erkenntnisse erfolgen. Die Grenzen und die Kritik an evidenzbasierten Interventionen werden am Ende des Kapitels ausgeführt.
7. Die Intervention funktioniert in der realen Welt und nicht bloss in einem Forschungslabor.
Dieser Punkt beschreibt den weiter oben im vorliegenden Kapitel beschriebenen Begriff der Effektivität.
8. Die Intervention wird von angemessen qualifizierten und erfahrenen Experten ausgeführt bzw. unterstützt.
Wichtig zu erwähnen ist, dass es nicht überall anerkannte Richtlinien dafür gibt, welche Qualifikationen einen Experten ausmachen bzw. was als professionell gilt. Hier wird bspw. der Titel „Homöopath/Homöopathin“ genannt. Ratschläge von solchen Experten sollen mit grösster Vorsicht behandelt werden.
9. Die Personen, welche die Intervention ausführen, folgen bewährten Richtlinien.
10. Die Intervention wird sorgfältig beobachtet und auf einer regelmässigen Basis überprüft.
Wenn klar wird, dass die Massnahmen keinen signifikanten Vorteil bringen, sollten sie gestoppt oder verbessert werden.
11. Die Intervention liefert bedeutende Unterstützung.
Dies gilt auch für die Familie der betroffenen Person oder auch für die Helfer. Dennoch haben verschiedene Personen verschiedene Sichtweisen und Meinungen, was als bedeutend gilt oder nicht. So kann sich die Meinung von Forschern von denen der betroffenen Eltern unterscheiden.

12. Die Intervention fügt betroffenen Personen keinen physischen oder emotionalen Schaden zu.

Die sogenannte Festhalttherapie⁸ ist ein typisches Beispiel für eine Intervention, welche sowohl physischen Schaden durch das erzwungene Festhalten, als auch emotionalen Schaden anrichtet, indem das Kind gezwungen wird sich zu ergeben und den Eltern in die Augen zu schauen.

13. Die Vorteile überwiegen die Kosten (inklusive der Risiken).

Das Empfinden über Risiken und Vorteile wird von Personen unterschiedlich wahrgenommen. Bei einigen Medikamenten bspw. kann es zu erheblichen Nebenwirkungen kommen, welche die Lebensqualität von betroffenen Menschen beeinträchtigen können, auch wenn sie gegen bestimmte Symptome wirksam sind.

14. Die Intervention rechtfertigt das investierte Geld und die investierte Zeit.

Auch hier gilt, dass verschiedene Menschen verschiedene Auffassungen darüber haben, was sich lohnt und was nicht. Dennoch sind einige Interventionen extrem teuer und es wird empfohlen, dass man sich genauestens mit den Kosten auseinandersetzt, bevor man die Intervention in Erwägung zieht. Als Beispiel wird an dieser Stelle die Delfintherapie genannt, welche extrem teuer ist und auch viele verdeckte Kosten beinhalten kann.

Die nachfolgende Grafik soll die genannten Prinzipien, welchen Interventionen folgen sollten, noch einmal verdeutlichen. Ein paar der genannten Punkte, welche einander ergänzen bzw. zugeordnet werden können, werden dabei zusammengefasst.

⁸ Die Festhalttherapie wurde von Tinbergen/Tinbergen (1983) und Welch (1988) als Lösung für viele kindliche Entwicklungs- und Verhaltensprobleme und speziell auch bei Autismus propagiert. "In dem von psychoanalytischen Denkmustern geprägten Ansatz wird angenommen, dass autistisches Verhalten durch mangelnde Bindung von Mutter und Kind entstehe. [...] Wenn die Mutter intensiven körperlichen Kontakt zum Kind herstellt, kann nach dieser Vorstellung die Bindung wiederhergestellt werden und das ‚normale‘ Kind zum Vorschein kommen" (Bölte, 2009, S. 456).

Abbildung 3-1: Prinzipien von Interventionen für ASS

Diese Grundsätze zeigen deutlich, welche Ansprüche an Interventionen gestellt werden sollten. Sie zeigen auch Beispiele von als negativ zu bewertenden Methoden auf, wie bspw. der Homöopathie und der Festhalttherapie.

Folgendes sind gut etablierte Interventionen bzw. Interventionsformen:

- ➔ Cognitive Behavioural Therapy (deutsch: Kognitive Verhaltenstherapie)
- ➔ Early Intensive Behavioural Intervention (UCLA YAP Model) and Autism (deutsch: frühe intensive Verhaltenstherapie und Autismus)
- ➔ PECS (Picture Exchange Communication System, deutsch: Bildaustausch-Kommunikationssystem)
- ➔ Social Skills Groups (deutsch: Training sozialer Fertigkeiten in Gruppen)
- ➔ TEACCH

Die Auswahl der Auflistung wurde anhand des Studiums von der Literatur von Sven Bölte (2009) sowie der Beurteilung von *Research Autism (2015)* vorgenommen. Dabei wurden diejenigen Interventio-

nen genannt, welche von Reserch Autism das Rating sehr starke Evidenz bzw. starke Evidenz erhielten⁹ und auch von Bölte (2009) als evidenzbasiert beschrieben werden. Das Hormon Melatonin wird hierbei jedoch ausgeschlossen, da es ausschliesslich auf die Behandlung von Schlafstörungen zielt. Die Ansätze werden nicht weiter erläutert, da dies für die vorliegende Masterarbeit zu umfangreich ausfallen würde und für die Fragestellung keine genügende Relevanz aufwiese. Für Informationen zu den Ansätzen wird auf die Literatur von Bölte (2009) sowie auf die umfangreiche Internetseite von Research Autism (2015) verwiesen.

Nachfolgend wird ein Augenmerk auf den TEACCH Ansatz gelegt, welcher im Kapitel 7 mit der hundegestützten Intervention in Verbindung gebracht werden soll.

3.2 TEACCH- Ansatz

Der Begriff TEACCH ist die Abkürzung für „Treatment and Education for Autistic and related Communication handicapped Children“ (Deutsch: Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kindern). Korrekterweise ist es keine spezifische Interventionsmethode, sondern ein Programm, welches zum Ziel hat, die Selbstständigkeit und Lebensqualität von Menschen mit ASS zu erhöhen und unnötige Institutionalisierung zu verhindern (vgl. Symalla & Feilbach, 2009, S. 273). Der Schwerpunkt liegt dabei im pädagogischen Bereich.

Die angebotene Förderung stellt das gegenseitige Lernen und Verstehen in den Vordergrund. Unter Berücksichtigung besonderer Lernstile von Menschen mit Autismus wird die Lern- und Lebensumwelt so gestaltet, dass der Betreffende sich zurechtfinden und seine Kompetenzen einbringen bzw. erweitern kann.

(Häussler, 2008, S. 11).

TEACCH bietet einen hohen Bezug zum realen Lebensumfeld und zeichnet sich ebenfalls durch Fortbildungsangebote und Forschungsaktivitäten aus. Die in diesem Programm verwirklichte Grundhaltung und der pädagogisch-therapeutische Ansatz lassen sich in allen Teilen dieser Welt umsetzen (Häussler, 2008).

Das Programm wurde in den Siebzigerjahren in North Carolina, USA entwickelt. Eine hierbei zentrale Person war der Psychologe Eric Schopler (1927 – 2006), er bewies in Studien unter anderem, dass Mütter keine Schuld an der Diagnose ASS ihrer Kinder hatten und er zeigte die Wichtigkeit von Struktur im Spiel mit den Kindern auf (vgl. Symalla & Feilbach, 2009, S. 273/274).

3.2.1 Prinzipien

Wichtig ist, dass Elemente des Programms nicht isoliert und unreflektiert angewendet werden. Die Strukturierung bringt nur mit der entsprechenden Grundhaltung und methodischen Prinzipien eine

⁹ Interventionen, welche zwar das Rating starke Evidenz aufwiesen, jedoch mit dem Vermerk eines Risikos versehen wurden, wurden nicht miteinbezogen.

bessere Lebensqualität der Kinder mit ASS, TEACCH darf keinesfalls darauf reduziert werden (vgl. Symalla & Feilbach, 2009, S. 274).

Grundlage des TEACCH-Ansatzes ist die Erkenntnis, dass es sich bei ASS um eine angeborene kognitive Störung handelt, die dazu führt, dass die betroffenen Menschen die auf sie einströmenden Reize qualitativ anders verarbeiten. Dieser besondere kognitive Stil beinhaltet, dass Menschen mit ASS anders sind in ihrem Denken, ihrer Form des Lernens, ihren Vorlieben und ihrer Wertehierarchie. Diese Andersartigkeit ist im Sinne der ‚Neurodiversity‘ zunächst einmal wertneutral zu betrachten und zu respektieren.

(ebd.)

Anhand dieser Anschauung ergeben sich die folgenden Grundsätze, nach denen sich das TEACCH-Programm richtet (vgl. Häussler, 2008, S. 15-20):

- **Autismus erkennen und verstehen:** Es gibt keine Heilung für ASS, es gilt dysfunktionale Verhaltensweisen durch funktionale zu ersetzen und das Erlernen neuer Kompetenzen (ein Leben lang) zu fördern. Dies führt zu mehr Selbstständigkeit und Lebensqualität für die betroffenen Menschen. Experten sollen möglichst versuchen, sich in die Perspektive von Menschen mit ASS zu versetzen, sie sollen quasi die Welt mit einer autistischen Brille zu betrachten versuchen.
- **Partnerschaft mit den Eltern:** Therapeuten sollten sich bemühen, Fachleute für Autismus zu werden, während die Eltern Experten für ihr Kind bleiben, deshalb ist eine Zusammenarbeit unumgänglich. Der Alltag soll für Betroffene leichter bewältigbar sein, dies führt zu einer besseren Teilhabe. Um dies zu erreichen, muss das Lebensumfeld miteinbezogen werden.
- **Streben nach dem Optimum, nicht nach Heilung:** Autismus lässt sich nicht heilen, dennoch wird versucht, dass Menschen mit ASS möglichst gut in ihrer Umwelt zurechtkommen. Dies soll aber keinesfalls im Sinne eines „Gleichmachens“ verstanden werden. Die Umwelt soll verändert werden, damit sie für Menschen mit ASS bedeutungsvoll und vorhersehbar wird. Durch die Reduktion von Stressfaktoren und der gleichzeitigen Schaffung einer Basis für das Lernen ergibt sich ein sog. „Zwei-Wege-Ansatz“.
- **Individuelle Diagnostik als Basis für individuelle Förderung:** Die individuelle, auf die Entwicklungsziele der Person gerichtete Förderdiagnostik ist die Basis. Fertige Förderprogramme, vorgefertigte Unterrichtseinheiten, Techniken und Methoden sind für Menschen mit ASS wenig geeignet. Ein zentraler Grundsatz ist ein massgeschneidertes, individualisiertes Vorgehen, besonders wegen der grossen Variationsbreite der Autismus-Spektrum-Störung. Hierbei ist die Orientierung an den Ressourcen von grosser Bedeutung. Durch ein formelles (vom Programm zur Verfügung gestellt) oder informelles Assessment wird das Fähigkeits- und Interessenprofil erhoben, welches von Zeit zu Zeit überprüft wird. Dadurch ist es möglich, sich an der Entwicklung der betroffenen Person zu orientieren.
- **Ganzheitlichkeit:** „Das Prinzip der Ganzheitlichkeit bezieht sich auf die Inhalte der Förderung. Es müssen dabei alle Bereiche der Persönlichkeit und der Entwicklung berücksichtigt werden“ (Häussler, 2008, S. 18).
- **Strukturierung der Fördersituation:** Die vorhandenen Strukturen werden verdeutlicht, damit die relevanten Informationen wahrgenommen, Zusammenhänge erkannt und Ereignisse antizipiert

werden können. So werden Ängste reduziert und Lernprozesse ermöglicht. Dies ist der Kern des im TEACCH-Ansatz umgesetzten methodischen Vorgehens, des Strukturierten Unterrichtens (structured teaching).

- **Kognitive Psychologie und Lerntheorie:** TEACCH ist ein verhaltenstherapeutischer Ansatz, welcher gezielt die Prinzipien nutzt, nach denen jeder Mensch lernt und die auch für Menschen mit Autismus gelten. „Das Vorgehen in kleinen aufeinander aufbauenden Schritten, eine genaue Beschreibung von dem, was erreicht werden soll, und die Dokumentation in der Umsetzung, um zu überprüfen, ob die Ziele erreicht wurden – dies alles sind Aspekte der Verhaltenstherapie, die auch [...] im TEACCH Ansatz eine wichtige Rolle spielen“ (Häussler, 2008, S. 19). TEACCH ist ein integratives Rahmenkonzept. Das bedeutet, dass auch andere Ansätze und Programme Einzug in das aus North Carolina (USA) stammende Programm gefunden haben, so bspw. das PECS¹⁰ oder Social stories¹¹. Die Voraussetzungen dafür sind deren Wirksamkeit sowie Begründung für das Miteinbeziehen.
- **Orientierung an den Stärken:** Ressourcenorientierte Förderung statt Defizitorientierung ist essenziell, um die Stärken von Betroffenen (Kinder als auch Mitarbeiter und Eltern) miteinzubeziehen und Motivation zu erzeugen, sich mit Anforderungen auseinanderzusetzen.
- **Langfristig angelegte Hilfen:** Kontinuität ist wichtig, da Menschen mit ASS in der Regel ein Leben lang Unterstützung brauchen. Dies bietet TEACCH durch geeignete Richtlinien und Strategien, welche für eine weitsichtige Planung und Zielsetzung dienlich sind.

3.2.2 Wirkprinzipien

Beim TEACCH-Programm stehen nicht die klassische Lerntheorie im Mittelpunkt, sondern sozio-kognitive Lerntheorien, d.h. der Schwerpunkt liegt in der Vermittlung von Verständnis und Vorhersehbarkeit. Verhaltenstheoretische Techniken wie das Shaping, Chaining, Prompting und Fading sind immer in eine als bedeutungsvoll erlebte Gesamtsituation eingebunden¹².

Personen mit ASS haben oft Schwierigkeiten im Erfassen von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen (vgl. Kapitel 2.2.3.2), dies schränkt den Effekt von Verstärkern wie Lob und Zuwendung ein und sie haben in der Regel eine geringere Wirksamkeit. TEACCH versucht, an der intrinsischen Motivation anzusetzen und die Handlung an sich als positiv und somit verstärkend erlebbar zu machen.

Wie im Kapitel 2.2.3.2 bei der Beschreibung des kognitiven Stils erläutert, haben Menschen mit ASS Einschränkungen in ihren Exekutivfunktionen und es ist für sie schwierig Reize miteinander in Beziehung zu setzen. Das hat zur Folge, dass Betroffene Schwierigkeiten damit haben, die Umwelt zu strukturieren bzw. Strukturen zu erkennen und zu nutzen. Aus diesem Grund ist das gezielte Strukturieren ein Schlüsselement des TEACCH-Ansatzes.

¹⁰ PECS: Autism Research (2015) beschreibt das Picture Exchange Communications System, genannt PECS (zu Deutsch Bildaustauschkommunikationssystem), als eine Form der unterstützenden und alternativen Kommunikation, in welcher einem Kind mit ASS beigebracht wird, mit einer Erwachsenen Person zu kommunizieren, indem man dem Kind eine Karte mit einem Bild darauf gibt.

¹¹ Die Methode der „Social Stories“ „vermittelt die impliziten Regeln und Bedeutungen sozialer Situationen und Verhaltensweisen mit Hilfe von Bildergeschichten [...]“ (Herbrecht & Bölte, 2009, S. 336).

¹² „Bei den [verhaltenstherapeutischen] Interventionen können sämtliche lerntheoretischen Methoden vom operanten Konditionieren (Belohnungslernen), unter Nutzung von Verstärkern (z.B. materielle wie Süßigkeiten oder soziale wie Lob) über Prompting (Hilfestellung geben), Shaping (Verhaltensformung durch schrittweises Vorgehen) und Fading (schrittweise Rücknahme von Hilfestellungen) bis zu Imitation und Modellernen zum Einsatz kommen“ (Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 77).

Ein weiteres Schlüsselement bildet die Visualisierung. Normalerweise werden bei Menschen neue Kompetenzen durch Sprache und Modelle vermittelt. Im Kapitel des Kognitiven Stils wurde auch beschrieben, dass Personen mit ASS damit Schwierigkeiten haben, die Sprache zu verstehen. Ebenfalls schwierig für sie sind die Imitation und das Lernen am Modell. Eine Stärke von Menschen mit ASS liegt dagegen in der Wahrnehmung visueller Reize. Visuell dargestellte Informationen sind nicht flüchtig wie Sprache, sondern können solange präsent bleiben, wie es nötig ist. Der verzögerten Informationsverarbeitung von Menschen mit ASS wird somit Rechnung getragen. Dies hat einen nachweislich besseren Lernerfolg und die Verminderung von Verhaltensauffälligkeiten zur Folge (vgl. Symalla & Feilbach, 2009, S. 276-278).

3.2.3 Umsetzung

Die nachfolgend beschriebenen Massnahmen sind Bestandteile der Realisierung des TEACCH-Programmes. Sie bauen auf den im Kapitel 2.2.3 beschriebenen Erkenntnissen zu den kognitiven Besonderheiten von Menschen mit ASS auf. Der zusammenfassende Überblick wird anhand der Literatur von Symalla & Feilbach (2009, S. 278-284) gegeben.

Das strukturierte Unterrichten (*structured teaching*) bildet den Kern des TEACCH-Programmes. Die Strukturierung und Visualisierung bieten Möglichkeiten, die Umwelt, vor allem Raum, Zeit und Aktivitäten, deutlicher zu gliedern, vorhandene Strukturen hervorzuheben, Anforderungen klarer zu gestalten und Handlungsabläufe nachvollziehbarer zu machen. Das Prinzip der Individualisierung soll dabei stets verpflichtend sein. Denn für manche Menschen mit ASS sind nicht alle genannten Massnahmen hilfreich, sie können für einige gar hinderlich sein.

Visualisierung kann in Form von visueller Organisation (bspw. das Bereitstellen der Materialien in der richtigen Reihenfolge), visueller Instruktion (bspw. schriftliche Anweisungen, Zeichnungen, Fotos oder Muster für Handlungsschritte) und visueller Klarheit (bspw. das Verhindern von Ablenkung, indem wesentliche Aspekte hervorgehoben werden durch Markierung) erfolgen.

Im Folgenden sollen die verschiedenen Strukturierungsebenen beschrieben werden, welche bei TEACCH zum Tragen kommen.

3.2.3.1 Strukturierung des Raumes

Für Personen mit ASS ist es oft unklar, welche Funktionen und Regeln ein bestimmter Raum hat und was als nächstes passiert. Vor allem in der Schule wird dies oft zum Problem, da z.B. der eigene Tisch in versch. Situationen benutzt wird. Dadurch entstehen viele Unklarheiten und die Personen haben Mühe damit, relevante Einzelinformationen herauszufiltern, die Bedeutung der Situation zu erfassen und sich dementsprechend zu verhalten. Infolgedessen sollen räumliche Doppelfunktionen möglichst vermieden werden, damit eine eindeutige Zuordnung der jeweiligen Funktion und entsprechenden Aktivität stattfinden kann. Hierbei helfen bspw. auch verschiedenfarbige Unterlagen auf dem Pult, falls doch Doppelfunktionen entstehen sollten.

Eine weitere Herausforderung stellen unsichtbare Grenzen dar. Diese gilt es möglichst sichtbar zu machen, bspw. durch deutliche Markierung des persönlichen Bereiches (farbige Unterlagen, Klebebänder od. Holzleisten). Dies hilft dabei, angemessenes Verhalten zu fördern.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Minimierung der Ablenkung, denn visuelle oder auditive Reize lenken schnell ab, da sie oft intensiver wahrgenommen werden als bei Menschen ohne ASS. Es gilt deshalb, Reize so gut als möglich zu verringern. Ruhige Räume mit möglichst wenig Ablenkung oder Abschirmungen, bspw. durch Raumteiler, können eine Hilfe sein.

Die gemeinsame Mahlzeit wird oft als stressauslösende Situation empfunden. Hier kann es Sinn machen, die betroffene Person an einem Einzeltisch oder gar in einem separaten Raum essen zu lassen.

Soziale Integration und Inklusion bedeuten nicht, dass alle Menschen unter gleichen Rahmenbedingungen leben müssen, sondern dass jedem die Rahmenbedingungen geboten werden, die ihm die grössten Entwicklungsmöglichkeiten und die grösste Chance zur Teilhabe bieten.

(Symalla & Feilbach, S. 280)

Die gemeinsame Mahlzeit kann also ein Ziel sein, muss aber nicht die Ausgangslage sein, denn „Teilhabe zeigt sich nicht darin, dass Menschen gegen ihren Willen zur Gemeinschaft gezwungen werden“ (ebd.).

3.2.3.2 *Strukturierung der Zeit*

Alle Menschen benötigen Vorhersehbarkeit; Menschen mit ASS haben aber Schwierigkeiten, sich diese selbst zu schaffen und das Konzept der Zeit zu verstehen. Sie haben Schwierigkeiten, den Überblick über verschiedene Aktivitäten eines Tages und deren innere Zusammenhänge zu behalten. Vor allem der Beginn, das Ende und Übergänge von Aktivitäten sind für Kinder und Erwachsene mit ASS schwierig. Gesunde Menschen nennen oft unverständliche Zeitangaben (z.B. später, nachher), welche für Personen mit ASS meist keine Bedeutung haben.

Infolgedessen sollen Routinen zur Orientierung aufgebaut werden. Die Gefahr ist jedoch, dass damit auch Starrheit und eine Begrenzung der Erfahrungsmöglichkeiten einhergehen. Bei Menschen mit ASS lösen Veränderungen Unsicherheit, geringe Flexibilität und Abwehr aus. Sprachliche Ankündigungen helfen aufgrund mangelnder sprachlicher Kompetenzen häufig nur wenig. Diese Faktoren führen oft zu auffälligem Verhalten in unklaren Übergangssituationen. Um dies zu verhindern, sind zeitliche Strukturierungen, die dennoch Flexibilität und Variation ermöglichen, eine Notwendigkeit. Das bedeutet für die Arbeit mit Kindern und Erwachsenen mit ASS, dass Tages-, Wochen- oder Monatspläne eine gute Hilfe sein können.

Tagespläne werden individuell gestaltet, so können diese von links nach rechts oder oben nach unten verlaufen und es können mehrere Spalten bei ausführlicheren Plänen verwendet werden. Auch Hinweisreize können sich unterscheiden, bspw. kann der Tagesplan mittels konkreter Objekte, Fotos, gemalter Bilder, Piktogrammen oder Geschriebenem gestaltet werden. Man sollte sich an den Bedürfnissen der Person an ihren schlechtesten Tagen orientieren.

Der Tagesplan dient als Kommunikationsmittel und sobald die Person gelernt hat, ihn so zu nutzen und sich daran zu orientieren, wird es möglich, den Tag flexibler zu gestalten im Sinne einer funktionalen Nutzung (Informationsgewinnung und Leserichtung als feste Routine, Inhalte als möglichst tägliche Variation).

Das Mitteilen von Wünschen und Entscheidungen wird gezielt gefördert, um eine grössere Selbstbestimmung zu ermöglichen. Das kann in Form von Auswahlmöglichkeiten für einzelne Situationen geschehen, z.B. mittels der Ankündigung im Tagesplan mit einem Fragezeichen und dem entsprechenden Auswahlbrett.

Wochen- oder Monatspläne können ebenfalls sinnvoll sein. Sie machen deutlich, an welchen Tagen man zur Schule muss, wann das Wochenende beginnt oder ein freier Tag ist, wann bestimmte Freizeitaktivitäten stattfinden und v.a. auch, wann bestimmte ersehnte Ereignisse eintreten werden.

Abbildung 3-2: Tagesplan mit Gegenständen. Die Gegenstände werden bei den Aktivitäten verwendet und am Ende in den Fertikorb gelegt.

Abbildung 3-3: Plan mit Bildkarten. Am Ende einer Aktivität wird die Karte umgedreht.

3.2.3.3 Strukturierung von Handlungen

Personen mit ASS haben Schwierigkeiten damit, Handlungen zu planen und zielgerichtet auszuführen. Ebenfalls ist die kognitive Flexibilität beeinträchtigt. Diese Faktoren führen zu Passivität und einem eingeschränkten Aktivitätsspektrum mit häufigen Wiederholungen.

Hilfestellungen können bereits bei der Vorstrukturierung von Tätigkeiten gegeben werden (Was ist wie zu tun, wie viel davon, wann ist es beendet), im Sinne einer Grundinformation in eindeutiger und verständlicher Form. Hierbei wird bspw. die Leserichtung als funktionale Routine gegeben und dementsprechend die Vorbereitung und Anordnung des Materials in der richtigen Reihenfolge (links nach rechts) und bewältigbarer Menge hingelegt. Ebenfalls kann ein Ort für Fertiges (z.B. Korb auf der rechten Seite) zur Verfügung gestellt werden. Es kann mit zusätzlicher Verdeutlichung durch Bildabfolgen oder schriftlichen Anweisungen gearbeitet werden.

Solche Strukturen können für jegliche Tätigkeiten genutzt werden, die konkrete Form sollte jedoch stets individuell auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse der betroffenen Person abgestimmt werden.

3.2.3.4 *Organisation des Arbeitsplatzes*

Der Aufbau von angemessenem Arbeitsverhalten ist wichtig, um selbstständig mehrere Aktivitäten ohne Begleitung nacheinander durchführen zu können. Dies gilt sowohl für die Freizeit, als auch für den schulischen Kontext. Ein Kind mit ASS muss also wissen, welche Aufgaben in welcher Reihenfolge erledigt werden sollen. Hier helfen die Vorstrukturierung und Visualisierung, wie sie oben beschrieben werden. Die Form der Durchführung ist individuell, z.B. kann eine Liste, bei welcher man einzelne Punkte abhaken kann, zur Verfügung gestellt werden oder die Aufgaben werden auf einzelnen Karten dargestellt. Ebenfalls hilfreich können verschiedene Behälter mit Symbolen und einer Liste dazu sein.

3.2.3.5 *Funktionale Routinen*

Abläufe, welche sich immer wieder in der gleichen Art wiederholen, geben Menschen mit ASS Orientierung und das Gefühl von Sicherheit. Es kann sinnvoll sein, die Vorliebe für Routinen gezielt zu nutzen und in den Tagesablauf einzubetten. Im Zusammenhang mit dem strukturierten Unterrichten können funktionale Routinen in Form von allgemeinen Handlungsstrategien, die sich auf den Umgang mit den Strukturierungshilfen beziehen, genutzt werden (z.B. die Leserichtung). Ebenfalls erweisen sich feste „erst-dann“ Abläufe, welche etablieren werden können, z.B. wird immer nach dem Essen das Geschirr abgeräumt.

Beim Ritualisierten von Abläufen (z.B. Duschen oder auf die Toilette gehen) werden die einzelnen Handlungsschritte verinnerlicht und jeweils die nachfolgenden Handlungsschritte antizipiert. Diese Handlungsschritte sollten verbindlich abgestimmt werden, da meistens verschiedene Personen mit der betroffenen Person zu tun haben. Dies ermöglicht ihr das Gefühl von Sicherheit und Orientierung.

3.2.3.6 *Unterstützungsbereiche*

Mit TEACCH können alle Bereiche unterstützt werden, welche für mehr Selbstständigkeit, erhöhte Teilhabechancen und damit für ein erfüllteres Leben bedeutsam sind. An erster Stelle steht die Kommunikation (z.B. das strukturierte Unterrichten zur verbesserten Vermittlung von Informationen), aber auch die Förderung der expressiven Kommunikation (TEACCH hat ein eigenes Kommunikationscurriculum entwickelt). Weitere wichtige Förderbereiche sind die Sozialkompetenz, alltagspraktische Fertigkeiten, arbeitsbezogene Fertigkeiten sowie das Freizeitverhalten. Das Fähigkeitsprofil, die Interessen und Bedürfnisse der betroffenen Person bestimmen über Ziele und Prioritäten bei der Umsetzung von TEACCH. Aber auch Wünsche der Bezugspersonen und Erfordernisse des Lebensumfeldes werden miteinbezogen.

3.2.4 Indikation und Evidenz

Unter Berücksichtigung der TEACCH-Philosophie ist dieser Ansatz grundsätzlich für alle Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung geeignet, unabhängig von der konkreten Ausprägung der Symptomatik, vom Alter, dem Grad der Intelligenz und von Zusatzbehinderungen. Auch andere Menschen mit Behinderungen können davon profitieren. Studien durchzuführen ist schwierig. Aber viele Untersuchungen haben die Wirksamkeit bestätigt. Auch die Belastung der Lehrperson verbesserte sich durch TEACCH in Studien (vgl. Symalla & Feilbach, S. 285).

4 Mensch-Tier-Interaktion

In diesem Kapitel sollen die psychologischen und neurobiologischen Grundlagen tiergestützter Intervention näher beleuchtet werden. Der Fokus wird vor allem auf den Hund gelegt, aber auch andere Tiere werden miteinbezogen. Ein Überblick dieser Zusammenhänge ist wichtig, um die Literatur in Form von Studien zur Tiergestützten Intervention für Kinder mit ASS im Speziellen verstehen zu können.

4.1 Fallbeispiele

Die förderliche Interaktion zwischen Mensch und Hund hat eine lange geschichtliche Tradition (vgl. Carlisle, 2012, S. 7). Archäologische Befunde legen nahe, dass der Mensch und der Hund eine gemeinsame Vergangenheit teilen, welche bereits vor etwa 14'000 Jahren begann und Hunde dem Menschen wahrscheinlich schon damals Schutz und Gesellschaft boten (vgl. Alison, 2011, S. 6). Hunde haben gelernt, das Verhalten des Menschen zu studieren und gemeinsam mit dem Menschen Probleme zu lösen. In den letzten zwei Jahrzehnten fand eine dramatische Veränderung in der Art und Weise statt, wie Hunde im Leben des Menschen teilhaben. Diese sozioökonomische Veränderung lässt sich in verschiedenen Institutionen beobachten, wie bspw. in der Familie und dem Militär (vgl. Solomon, 2010, S. 145/46). Solomon beschreibt anhand Erzählungen und Büchern, wie Hunde vom Krieg zurückgekehrten Soldaten in den USA bei der Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen helfen. Aber auch Servicehunde des Militärs und heimlich in die Militärbasis eingeschmuggelte Strassenhunde können Soldaten ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit inmitten des Krieges geben. Die emotionale Bindung zu Hunden erlaubt es, diesen Soldaten mit ihrer Moralität und Menschlichkeit in Verbindung zu bleiben.

Julius et al. (2014, S. 15) beschreiben die Fallstudie eines überarbeiteten Börsenmaklers, der im Alter von 37 Jahren einen Herzinfarkt erlebt. Als er Wochen später aus dem Krankenhaus darf, beschliesst seine Frau und er, der Tochter den Hundewunsch zu erfüllen und einen Hund aus dem Tierheim in die Familie zu nehmen. Überraschenderweise bereitet es auch dem Familienvater grosse Freude und trotz regelmässiger Arbeit, belegen ärztliche Untersuchungen, dass sein Blutdruck nun annähernd normal ist.

In einer anderen Fallstudie beschreiben Julius et al. (2014, S. 16), wie die neunjährige Martha, welche aufgrund körperlicher Misshandlung von den Eltern seit ihrem fünften Lebensjahr im Heim aufwächst. Wegen massiver Verhaltensprobleme wird sie in einer sonderpädagogischen Einrichtung beschult, wo sie alle erwachsenen Fürsorgepersonen ablehnt. Als die Lehrerin anfängt, ihren Hund mitzunehmen, fällt es ihr leichter, sich dem Mädchen anzunähern. Martha wird in den darauffolgenden Wochen dem Hund gegenüber immer fürsorglicher und dieser Kontakt ist auch der Beginn einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Lehrerin und Schülerin.

Diese Erzählungen repräsentieren das Spektrum an kurativen Effekten, welche Beziehungen zu Tieren, in diesen Fällen Hunden, auf den Menschen haben können. „Diese Mensch-Tier-Beziehungen können offenbar Angst und Stress reduzieren (einschliesslich körperlicher Stresseffekte, wie z.B. hohen Blutdruck), aggressives Verhalten sowie depressive Zustände positiv beeinflussen, soziale Inter-

aktionen sowie den Zugang zu eigenen emotionalen Zuständen erleichtern, Vertrauen in andere erhöhen und Lernen fördern“ (Julius et. al., 2014, S. 16). Diese Effekte sollen nun genauer aufgeführt werden.

4.2 Potenzielle psychische und physische Effekte

Menschen und ihre Heimtiere können miteinander echte soziale Beziehungen eingehen. Julius et. al. (2014) führen eine Reihe von Studien auf, welche darauf hinweisen, dass der Kontakt mit diesen Tieren, sogar deren blosse Anwesenheit mit einer Reihe von positiven Effekten assoziiert ist.

Zu diesen Effekten gehören insbesondere ein guter körperlicher Gesundheitszustand, die Stimulation sozialer Interaktionen, die Verbesserung des empathischen Verstehens, die Reduktion von Angst und Furcht, ein erhöhtes Vertrauen, grössere Ruhe, eine Verbesserung des Gemütszustandes bzw. die Reduktion depressiver Verstimmungen, eine höhere Schmerzschwelle, die Reduktion von Aggressionen und Stress sowie eine verbesserte Lernfähigkeit.

(Julius et. al., 2014, S. 53)

4.2.1 Positive Gesundheitseffekte

Eine Reihe von Studien zeigen übereinstimmend, dass Heimtierbesitzer eine bessere Gesundheit aufweisen als Personen, welche kein Heimtier besitzen. Es lässt sich jedoch nicht gut abschätzen, ob diese positiven Effekte auf die Gesundheit der Interaktion mit dem Tier zuzuschreiben sind oder ob sie auf andere Faktoren zurückgehen. Z.B. wird in diesen Studien nicht untersucht, inwiefern der Gesundheitszustand die Anschaffung eines Heimtieres beeinflusst. Demnach wurden eine Vielzahl weiterer verschiedener Studien durchgeführt, welche den Gesundheitseffekt von Haustieren auf den Menschen untersuchen (u.a. mit sehr grossen Stichproben, einer Vielzahl verschiedener Variablen, in Zusammenhang mit Psychatriepatienten oder auch mit älteren an Schizophrenie erkrankten Personen) (vgl. Julius, et al., S. 62-65). „Da in allen methodisch anspruchsvolleren Studien – einschliesslich einer Metaanalyse – der Besitz eines Heimtieres mit positiven Gesundheitseffekten assoziiert war, ist es naheliegend, dass es sich hierbei um eine kausale Beziehung handelt. Heimtierbesitz hat somit wahrscheinlich einen positiven Einfluss auf die menschliche Gesundheit“ (Julius et al., 2014, S. 65).

So zeigt bspw. eine der zitierten Studien von Julius et al. (S. 64), welche auf einer Befragung von mehr als 1000 Teilnehmern beruht, dass Hunde- und Katzenbesitzer weniger häufig Medikamente für Herzprobleme einnahmen als Personen ohne eines dieser Tiere. Die Ergebnisse weiterer Studien stützten die Vermutung, dass der spezifische Effekt auf den Hunde- bzw. Katzenbesitz zurückzuführen ist.

4.2.2 Stimulation positiver sozialer Interaktion und Aufmerksamkeit

Immer wieder wird berichtet, dass die Anwesenheit eines freundlichen Hundes soziale Interaktionen stimuliert. Dieser Effekt wurde in der Literatur zur Mensch-Tier-Beziehung als ‚sozialer Katalysator-Effekt‘ bezeichnet. Die in diesem Zusammenhang wohl am häufigsten zitierte Fallstudie stammt aus dem Jahre 1964 vom Psychotherapeuten Boris Levinson und markiert den Beginn moderner tiergestützter Interventionen. Levinson berichtete, dass es ihm erst durch die Anwesenheit seines Hundes gelang, mit einem Jungen zu kommunizieren, der in allen vorangegangenen Sitzungen kein Wort mit ihm geredet hatte.

(Julius et al., 2014, S. 65)

So werden bspw. Menschen in einer ihnen unbekanntem Umgebung eher begrüßt und haben die Möglichkeit, in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen, wenn sie einen Hund bei sich haben. Aus Kontakten von Hundespaziergängen können sich oft auch Freundschaften entwickeln. Hunde können also als soziales „Schmiermittel“ dienen. Mit einem Haustier zusammen zu sein, scheint die soziale Sichtbarkeit zu erhöhen und Geselligkeit zu erleichtern (vgl. Alison, 2010, S. 11/12). Dieser spezifische Effekt wurde inzwischen in weiteren Studien mit unterschiedlichen Zielgruppen nachgewiesen. Es verdichtet sich die empirische Evidenz, „dass Mensch-Tier-Interaktionen das Potenzial haben, soziale Interaktionen zwischen Menschen zu stimulieren und prosoziales Verhalten zu fördern. Dies scheint auf Menschen aller Altersstufen unabhängig vom Status ihrer psychischen Gesundheit zuzutreffen“ (Julius et al., 2014, S. 68).

4.2.3 Verbesserungen im Lernen

Der Effekt des verbesserten Lernens ist dem pädagogischen Bereich zuzuordnen, z.B. wenn ein Sozialhund in der Schule im Rahmen der tiergestützten Pädagogik eingesetzt wird. Studien legen nahe, dass Hunde Kinder bei der Bewältigung von Aufgaben motivieren und Stress reduzieren können, was zu verbesserten Lernleistungen beitragen kann (vgl. Julius et al., 2014, S. 68/69). Hunde regen die Aufmerksamkeit von Kindern enorm an und geben eine viel schnellere, vorhersehbarere und einfacher zu verstehende Reaktion auf ihr Handeln, als Menschen dies tun (vgl. Prothmann et al., 2005; zit. nach Schratter & Dularam, 2011, S. 3). Dies wirkt sich gerade im Schulischen Kontext positiv auf das Lernen aus. Es scheint so, als würden Hunde in pädagogischen Settings Konzentration und Lernprozesse eher fördern (vgl. Julius et al., 2014, S. 69). Das Einbeziehen eines Hundes im Unterricht, kann für Kinder sehr motivierend sein und Lernen ist am effektivsten, wenn es mit bedeutungsvollen Beziehungen verknüpft wird. Tiere, insbesondere Hunde, können eine wesentliche Rolle für das soziale und emotionale Lernen in pädagogischen Settings spielen. Empirische Daten legen nahe, dass Hunde in Klassenzimmern Empathie und Sozialverhalten fördern und Aggressionen vermindern können (vgl. Alison, 2010, S. 13/14).

Abbildung 4-1: Ein Schulhund kann die Schülerinnen und Schüler beim Lernen motivieren.

4.2.4 Empathie

Aus empirischer Sicht gibt es allenfalls erste Hinweise darauf, dass Heimtierhaltung die Empathie von Kindern positiv beeinflussen kann. Es ist nicht einfach, Empathie als Kompetenz zu erfassen und vom Wissen über empathische und sozial erwünschte Reaktionen zu trennen. Somit vermitteln Studien zwar einen ersten Eindruck, lassen aber kaum kausale Schlussfolgerungen zu. Eine von Julius et. al. zitierte Studie, legt nahe, dass die Gegenwart eines Hundes tatsächlich die Empathie von Kindern beeinflussen kann. Erstklässler wurden über einen Zeitraum von drei Monaten von einem Schulhund begleitet und zeigten daraufhin mehr Empathie und Feldunabhängigkeit¹³ als Kinder einer Vergleichsklasse ohne Hund. Die vorhandenen Befunde weisen auf einen möglichen Effekt von Heimtieren, insbesondere Hunden, auf die Entwicklung von Empathie hin. Es bedarf jedoch anspruchsvolleren Studien, um diese Hypothese zu prüfen (vgl. Julius et al., 2014, S. 69/70).

4.2.5 Reduktion von Furcht und Angst und Förderung von Ruhe

Viele Studien belegen, dass das Streicheln eines Hundes beruhigende Effekte auf Menschen hat – so zeigen physiologische Messungen von Blutdruck und Herzfrequenz reduzierte Angst. Hingegen hat das Reden mit einem Haustier eine eher erregende Wirkung, welche den Blutdruck erhöhen kann. Der Kontakt mit Haustieren bietet einen reduzierenden Einfluss von Stressfaktoren. Dieser Effekt konnte auch beim Kontakt mit Therapietieren, zu welchen noch keine definierte Bindung entstanden ist, und für verschiedene Individuen festgestellt werden. Dennoch gilt: Je stärker die Bindung zum eigenen Tier, Therapietier oder Servicetier ist, desto eher fällt auch die Fähigkeit ausgeprägter aus, mit äusseren Stressfaktoren klarzukommen (vgl. Hoffmann, 2012, S. 39-41). Zusammengefasst weisen auch die von Julius et al. (2014) vorgestellten Studien darauf hin, dass der Kontakt zu Tieren das subjektive Gefühl von Angst beim Menschen reduzieren kann. „Gleichzeitig scheint die Anwesenheit eines Tieres das Ruheempfinden zu erhöhen. Aus methodischer Sicht sind die experimentellen Studien, in denen

¹³ „Mit dem Konstrukt Feldunabhängigkeit wird die Fähigkeit beschrieben, Selbst und Nicht-Selbst voneinander zu trennen. Sie ist somit eine Grundvoraussetzung für das Erkennen von Stimmungen und Bedürfnissen anderer Personen und kann damit als Indikator für Empathie dienen“ (Julius et al., 2014, S. 70).

ein Angstreiz gesetzt wurde, eindeutiger interpretierbar. Denn die Reduktion von Angst und Furcht lässt sich am besten beobachten, wenn zuvor Angst induziert wurde“ (Julius et al., 2014, S. 72).

4.2.6 Positive Stimmung und Reduktion von depressiven Zuständen

Menschen mit depressiven Störungen erhalten von Freunden und sogar Ärzten häufig den Rat, sich einen Hund anzuschaffen. Dass der Effekt der Stimmungsaufhellung nicht nur beim Besitz von Hunden, sondern auch Katzen festgestellt werden kann, bedeutet, dass dieser eher auf die soziale Interaktion als die Aktivität mit dem Heimtier zurückzuführen ist. Die Ergebnisse werden von einer Metaanalyse des Jahres 2007 gestützt (vgl. Julius et al., 2014, S. 73).

Auch Studien mit älteren Menschen unterstreichen die Bedeutung der sozialen Interaktion mit einem Heimtier für das emotionale Befinden [...]. Banks und Banks (2002, 2005) konnten [...] in zwei Studien zeigen, dass sich ältere Patienten einer Langzeitpflegeeinrichtung weniger einsam fühlten, wenn sie regelmässigen Kontakt zu einem Besuchshund hatten. Dieser Effekt war stärker, wenn die Seniorinnen und Senioren intensiven Kontakt zum Hund in einer Einzelsituation hatten und schwächte sich im Gruppensetting ab. Dies ist eine wichtige Information, da diskutiert wird, ob das Tier selbst die Stimmungsaufhellung bedingt oder ob dieser Effekt eher auf die vermehrten sozialen Interaktionen mit anderen Menschen zurückgeht, die durch den sozialen Katalysator-Effekt¹⁴ des Tieres ausgelöst werden.

(Julius et al., 2014, S. 73/74).

Dieser Effekt konnte sowohl mit anderen Tierarten (bspw. Vögel) als auch für andere Menschen (bspw. körperlich oder psychisch beeinträchtigte Kinder und Erwachsene) festgestellt werden. Die von Julius et al. (2014) vorgestellten Studien legen die Schlussfolgerung nahe, dass der Kontakt zu einem Heimtier depressive Symptome beim Menschen reduzieren und die Stimmung aufhellen kann.

4.2.7 Reduktion von Aggression

Hunde werden in den USA, aber auch in Europa immer wieder in Interventionsprogrammen, bspw. im Strafvollzug eingesetzt mit dem Ziel, aggressives Verhalten einzudämmen. Auch bei Interventionsprogrammen mit aggressiven Kindern und Jugendlichen kommen Hunde häufig zum Einsatz. Trotzdem wurden diese Interventionen bisher wenig evaluiert. Nur zwei Studien haben das aggressive Verhalten im Schulkontext im Zusammenhang mit dem Einsatz von Hunden untersucht (vgl. Julius et al., 2014, S. 75). „Diese ersten Daten weisen darauf hin, dass der Kontakt zu einem Tier aggressionshemmend sein könnte. Natürlich sind weitere Studien nötig, um diese Hypothese zu prüfen“ (ebd.).

4.2.8 Physiologische Effekte

Physiologische Effekte der Mensch-Tier-Interaktionen sind mittlerweile in vielen Studien untersucht worden. Die Untersuchungen beziehen sich grösstenteils auf die Aktivierung und Deaktivierung der Stresssysteme. Zum einen sind Effekte auf die sympatho-adrenerge Stressachse, dazu gehören bspw. die Herzfrequenz, der Blutdruck und die Hauttemperatur, gemessen worden und zum anderen

¹⁴ Vgl. Kapitel 4.2.2

auf der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse, dazu gehören die Effekte auf die Hormone Kortisol, Epinephrin und Norepinephrin. In Studien wurden auch Effekte auf das Oxytocin-System festgestellt. Effekte auf das Immunsystem können in wenigen Studien festgestellt werden, die Erkenntnisse sind jedoch noch gering und es bedarf weiterer Studien (vgl. Julius et al., 2014, S. 75-77). Deshalb werden diese nicht weiter erläutert. Die anderen genannten physiologischen Bereiche werden nachfolgend erklärt. Sie werden nicht ausführlich beschrieben, ebenso wie die Stresssysteme des Körpers, da dies sonst den Rahmen der Masterarbeit sprengen würde und für die Bearbeitung der Fragestellung nur wenig Relevanz aufweist.

In einer grösseren Anzahl methodisch anspruchsvoller Studien wurde der Einfluss von Mensch-Tier-Interaktionen auf die Aktivität der sympatho-adrenergen Stressachse untersucht. Diese Studien beziehen sich grösstenteils auf Veränderungen kardiovaskulärer¹⁵ Parameter wie Blutdruck und Herzfrequenz. Wenige Studien haben auch mögliche Effekte auf die Hauttemperatur untersucht. „Die Ergebnisse dieser Studien sind eindeutig: Menschlicher Kontakt zu Tieren hat das Potenzial, die Aktivität des sympathischen Nervensystems zu reduzieren und damit physiologische Stressreaktionen abzupuffern“ (Julius et al., 2014, S. 76). So kann durch die Anwesenheit eines Tieres die sympathische Stressregulation beim Menschen beeinflusst werden. In fast allen von Julius et. al. vorgestellten Studien ging die Nähe zum Tier mit einer geringeren Herzfrequenz, einem niedrigeren Blutdruck sowie einer höheren Hauttemperatur einher. Diese Effekte sind bei einem der Person vertrauten Tier noch signifikanter und sowohl in spezifischen, stressauslösenden Situationen, als auch im Alltagsleben von Teilnehmern nachweisbar. In fast allen Studien wurde der Effekt von Hunden untersucht. Somit lässt sich schlecht einschätzen, inwiefern andere Tierarten diese Effekte hervorrufen. „Neben der Tierart und der emotionalen Nähe zum Tier scheint auch die Art des Kontaktes von Bedeutung zu sein. Insbesondere der Körperkontakt zum Tier scheint eine wesentliche Rolle bei der Stressreduktion zu spielen“ (Julius et al., 2014, 79).

Auch Hormone sind an Stressreaktionen beteiligt [...]. Um potenzielle, stressreduzierende Effekte von Tieren zu identifizieren, wurden auch hormonelle Stressindikatoren untersucht. Dazu gehören in erster Linie Kortisol sowie Epinephrin und Norepinephrin (auch bekannt als Adrenalin und Noradrenalin).

(Julius et al., 2014, S. 80)

Wie auch bei den Studien zur sympatho-adrenergen Stressachse, gibt es bei den Untersuchungen zu den hormonellen Effekten solche, bei denen kein Stress induziert wurde und solche, bei denen die Teilnehmer während des Versuchs gezielt gestresst wurden. Zusammengefasst weisen die von Julius et al. vorgestellten Studien darauf hin, „dass die Interaktion mit einem freundlichen Hund einen dämpfenden Effekt auf das hormonelle Stresssystem hat, der sich in Veränderungen im Kortisol-, Epinephrin- und Norepinephrinspiegel manifestiert“ (Julius et al., 2014, S. 81). Es finden sich auch Hinweise, dass der Körperkontakt zum Tier eine wesentliche Rolle bei der Stressreduktion spielt. So wird durch

¹⁵ Kardiovaskulär bedeutet Herz und Gefässe (Herz-Kreislauf-System) betreffend (Lexikon-Redaktion Urban & Schwarzenberg Verlag für Medizin, N.d.).

intensiven Kontakt zum Tier in Form von Berühren und Streicheln die Ausschüttung von Oxytocin ausgelöst. Durch eine Senkung des Kortisolspiegels durch dieses Hormon, werden auch das Stresslevel und somit Angst und Anspannung reduziert. Gleichzeitig wird die Bindungsfähigkeit erhöht (Ladner, 2016, S. 15). Die Freisetzung des Bindungshormons Oxytocin findet durch intensive, sensorische Stimulation, bspw. während der Geburt, des Stillens oder beim Geschlechtsverkehr statt. Aber auch weniger intensive Reize wie Streicheln, Hautkontakt oder sogar Blickkontakt in vertrauensvollen Beziehungen können eine zentrale Freisetzung von Oxytocin fördern (vgl. Julius et al., 2014, S. 83).

Sowohl in Tierversuchen als auch in Humanexperimenten konnte nachgewiesen werden, dass Oxytocin prosoziales Verhalten stimuliert, Angst reduziert, die Schmerzschwelle erhöht und ein Gefühl der Ruhe induziert. [...] Zudem werden Lern- und Heilprozesse gefördert. [...] Neuere Forschungsergebnisse legen nahe, dass Oxytocin auch in Mensch-Tier-Interaktionen freigesetzt wird.

(ebd.)

Es lassen sich verschiedenste Effekte durch den Kontakt mit Tieren im psychologischen und körperlichen Bereich feststellen. Es stellt sich nun die Frage, inwiefern diese Effekte auch bei Kindern mit ASS untersucht worden sind und inwiefern diese Effekte für die Intervention bei Kindern mit ASS genutzt werden können. Im nächsten Teil der Masterarbeit soll dies untersucht werden, um zur Beantwortung der Fragestellung hinzuzuführen.

5 Methodisches Vorgehen

Auf die Klärung der grundlegenden Begriffe sowie Ausführung der Grundlagen zu den Interventionen für ASS und zur Mensch-Tier-Interaktion folgt nun die Beschreibung des Vorgehens zur Zusammenstellung des Literaturkorpus sowie dessen Auswertung.

5.1 Literaturkorpus/Recherche

Im Kapitel 2.1.1 wurde die Problematik der Begrifflichkeit erläutert, welche im deutschen als auch im englischen Sprachraum vorliegt. Die Tatsache, dass auch in der Forschung keine wirkliche Einheitlichkeit bezüglich des Begriffsgebrauchs bei tiergestützten Interventionen vorhanden ist, wurde bei der Literaturrecherche zur Herausforderung.

Literatur wurde hauptsächlich englischsprachige gesucht, da dort die Bandbreite an Literatur zur tiergestützten Intervention wesentlich umfangreicher ist.

In den folgenden Fachdatenbanken für die Erziehungs- und Sozialwissenschaften wurden mittels verschiedener Suchbegriffe recherchiert, basierend auf einem vorgängigen Studium der Grundlagenliteratur zu tiergestützter Intervention und Autismus-Spektrum-Störung:

- ERIC: Diese Datenbank deckt englischsprachige Literatur zu Pädagogik, Verhaltensforschung, Psychologie, Humanwissenschaften und Geisteswissenschaften ab.
- PsyncINFO: Diese Datenbank deckt englischsprachige Literatur zu Pädagogik, Verhaltensforschung, Psychologie, Sozialwissenschaften, Soziologie/ Sozialarbeit und Medizin ab.
- PSYNDEX: Diese Datenbank deckt deutschsprachige Literatur zu Pädagogik, Verhaltensforschung, Psychologie, Sozialwissenschaften, Soziologie/ Sozialarbeit und Medizin ab.

Es wurden die folgenden 17 Suche Begriffe verwendet, welche, ausgenommen die deutschen Begriffe, bei allen drei Datenbanken eingegeben wurden:

Dogs ASD; Animals ASD; canine ASD; Dog intervention; Canine therapy ASD; therapeutic dog ASD; dog facilitated ASD; assistance dog ASD; Canine assisted ASD; dog assisted therapy autism; autism dog; animal assisted therapy autism; canine assisted therapy autism; Dog intervention autism; Hundegestützte Intervention Autismus; Intervention Hunde Autismus; Hund ASS

Die deutschsprachigen Begriffe wurden bei der Datenbank PSYNDEX verwendet. Diese Datenbank lieferte jedoch weitaus am wenigsten Treffer. Die meisten Treffer lieferte die Datenbank PsyncINFO.

Folgende Kriterien waren ausschlaggebend, für das Aussuchen der Titel innerhalb aller Suchresultate für eine potenzielle Verwendung für die Masterarbeit:

- Der Titel ist in englischer oder deutscher Sprache. Französischsprachige Titel werden nicht in Erwägung gezogen.
- Stichprobe bzw. beschriebene Personen sind Kinder mit einer Diagnose aus dem Autismus-Spektrum. Studien, in welchen bspw. nur ein Kind von einer etwas grösseren Stichprobe eine Diagnose ASS hatte, werden nicht miteinbezogen.

- Die Studien untersuchen die Wirkung von Hunden auf Kinder mit ASS. Dies können sowohl Assistenzhunde als auch Therapiehunde sein. Andere Tierarten, bspw. Lamas, Pferde oder Delfine werden nicht miteinbezogen. Bei dem Review von *O'Haire (2013)* werden Studien mit verschiedenen Tierarten rezensiert. Dieses Review wird trotzdem miteinbezogen aufgrund des grossen Umfangs an Studien und der hohen thematischen Relevanz für die Masterarbeit. Studien (mit Assistenzhunden z.B.), welche die Wirkung auf die Sicherheit des Kindes, sowie das Wohlergehen der Eltern untersuchen, wurden nicht miteinbezogen.
- Bei der Anzahl Kinder und ihrem Alter innerhalb von Stichproben sowie dem Design der Studien werden keine Einschränkungen gemacht, um die relativ beschränkte Anzahl Titel nicht noch mehr einzudämmen.
- Bei der Jahreszahl der Titel wurde keine Einschränkung gemacht, da die in der Masterarbeit behandelte Thematik erst seit dem Jahr 2000 vermehrt untersucht wird (Vernooij & Schneider, 2013). Dementsprechend tauchten keine themenspezifischen Werke bei den Suchresultaten auf, welche vor dem Jahr 2006 herausgegeben wurden.

Die meisten der angezeigten Suchresultate haben entweder mit Autismus oder mit Hunden keinen thematischen Zusammenhang. Teilweise haben Abhandlungen mit keinem der beiden inhaltlichen Hauptkriterien einen Zusammenhang. Diese liessen sich jeweils anhand der Titel der Texte schnell herausfiltern. Im Zweifelsfall wurde jedoch die Beschreibung auf dem Datenserver zur Überprüfung gelesen.

Insgesamt wurden folgende 16 themenrelevanten Ergebnissen, bestehend aus verschiedenen Studien, Fachjournalartikeln, Kapitel in Büchern, zwei Reviews und einem Buch, gefunden:

- Wild, Diana L. (2012): The Impact of Canine Assistance for Children with Autism and the Family Unit.
- Carlisle, Gretchen K. (2014): The Social Skills and Attachment to Dogs of Children with Autism Spectrum Disorder.
- O'Haire, Marguerite E. (2012): Animal-Assisted Intervention for Autism Spectrum Disorder: A Systematic Literature Review.
- Funahashi, Atsushi et al. (2013): Brief Report: The Smiles of a Child with Autism Spectrum Disorder during an Animal-Assisted Activity May Facilitate Social Positive Behaviors--Quantitative Analysis with Smile-Detecting Interface.
- Obrusnikova, Iva et al. (2012): Integrating Therapy Dog Teams in a Physical Activity Program for Children with Autism Spectrum Disorders.
- Gallo-Lopez, Loretta & Rubin, Lawrence C. (2012): Helping children with ASD through canine-assisted play therapy.
- Carlisle, Gretchen K. (2012): Pet dog ownership in families of children with autism: Children's social skills and attachment to their dogs.
- Solomon, Olga (2010): What a dog can do: Children with autism and therapy dogs in social interaction.
- Berry, Alessandra et al. (2013): Use of Assistance and Therapy Dogs for Children with Autism Spectrum Disorders: A Critical Review of the Current Evidence.

- Fung, Suk Chun (2013): The role of therapy dog in facilitating social interaction for autistic children: An experimental study on animal-assisted play therapy.
- Vieau, Robert et al. (2010): Effect of service dogs on salivary cortisol secretion in autistic children.
- Pavlides, Merope (2009): Animal-assisted interventions for individuals with autism.
- Anderson, Katherine L. & Olson, Myrna R. (2006): The value of a dog in a classroom of children with severe emotional disorders.
- Welsh, Kenneth (2010): The use of dogs to impact joint attention in children with autism spectrum disorders.
- Hoffman, Melanie D. (2013): The impact of canine Companion Service Animal (CSA) use on social behaviors between individuals with autism spectrum disorders who use CSA and those who do not.
- Alison, Courtney E. (2010): Using dogs in a home-based intervention with children with autism spectrum disorders.

Von diesen themenspezifischen Literaturergebnissen waren acht Titel über den Server der E-Ressourcen der Hochschule für Heilpädagogik zugänglich und ein weiterer Titel konnte durch die Betreuungsperson der Masterarbeit zur Verfügung gestellt werden. Der Titel von Anderson & Olson (2006) wurde nachträglich ausgeschlossen, da bei dieser Studie lediglich eines von sechs Kindern eine ASS Diagnose aufwies und der Fokus auf emotionalen Störungen im Allgemeinen lag. Somit kann mit insgesamt acht Titeln gearbeitet werden, sechs Studien und zwei Reviews:

Studien

- Funahashi, Atsushi et al. (2013): Brief Report: The Smiles of a Child with Autism Spectrum Disorder during an Animal-Assisted Activity May Facilitate Social Positive Behaviors--Quantitative Analysis with Smile-Detecting Interface.
- Carlisle, Gretchen K. (2012): Pet dog ownership in families of children with autism: Children's social skills and attachment to their dogs.
- Solomon, Olga (2010): What a dog can do: Children with autism and therapy dogs in social interaction.
- Vieau, Robert et al. (2010): Effect of service dogs on salivary cortisol secretion in autistic children.
- Hoffman, Melanie D. (2013): The impact of canine Companion Service Animal (CSA) use on social behaviors between individuals with autism spectrum disorders who use CSA and those who do not.
- Alison, Courtney E. (2010): Using dogs in a home-based intervention with children with autism spectrum disorders.

Reviews

- Berry, Alessandra et al. (2013): Use of Assistance and Therapy Dogs for Children with Autism Spectrum Disorders: A Critical Review of the Current Evidence.
- O'Haire, Marguerite E. (2012): Animal-Assisted Intervention for Autism Spectrum Disorder: A Systematic Literature Review.

Eine detaillierte Auflistung über die verwendeten Suchbegriffe, die jeweilige Anzahl Treffer und davon themenspezifischen Treffer bei den verschiedenen Datenbanken ist im Anhang 1: Literaturrecherche ersichtlich.

Im nachfolgenden Kapitel wird beschrieben, wie diese acht Titel ausgewertet wurden, um Erkenntnisse aus der aktuellen Forschung bezüglich hundegestützter Intervention bei Kindern mit ASS darzulegen und somit die Fragestellung der Masterarbeit beantworten zu können.

5.2 Auswertung

Um das Textmaterial aus dem im vorgängigen Kapitel beschriebenen Literaturkorpus auszuwerten und dieses im Anschluss in Bezug zur Fragestellung setzen zu können, werden die Studien, angelehnt an Mayring (2002), in einer qualitativen Inhaltsanalyse bearbeitet. Vorgängig werden die Studien anhand zentraler Merkmale vorgestellt. Im vorliegenden Kapitel soll das Vorgehen der Auswertung beschrieben werden. Anschliessend an den Überblick für das Vorstellen der Studien werden die Qualitative Inhaltsanalyse und deren Adaption für die Masterarbeit sowie die verschiedenen vorgenommenen Schritte erläutert. Danach werden das entwickelte Kategoriensystem und dessen Rubriken aufgeführt.

5.2.1 Vorstellen der Studien

In einem ersten Schritt werden jede der sechs Studien sowie die zwei Reviews in einer Übersicht anhand folgender Merkmale vorgestellt:

- Titel und Thema der Erhebung bzw. des Reviews
- Zentrale Merkmale der Stichprobe bzw. der Studien
- Beschreibung der Erhebung bzw. der Erhebungen

Die Studien bzw. Reviews bilden die Grundlage für die anschliessend beschriebene qualitative Inhaltsanalyse. Sie wurden aufgrund ihrer Relevanz für die Fragestellung der Masterarbeit ausgewählt. Dennoch werden nicht alle Teile der Texte gleichermassen gebraucht. Teilweise sind nur gewisse Aspekte relevant, bspw. bei der Literatur von Carlisle (2012), werden nebst den Effekten von Hunden auf Kindern mit ASS auch die Gründe für die Entscheidung für oder gegen einen Hund untersucht. Dieser zweite Aspekt ist für die Fragestellung irrelevant und wird deshalb auch nicht im Detail aufgeführt bei der Vorstellung bzw. auch nicht ausgewertet. Die Ergebnisse der Studien werden noch nicht vorgestellt, da diese anhand der vollzogenen qualitativen Inhaltsanalyse systematisch im zweiten Unterkapitel der Auswertung (Kapitel 6.2) vorgestellt werden.

5.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Ergebnisse der Studien werden, angelehnt an die *qualitative Inhaltsanalyse* nach Philipp Mayring (2002), zusammengestellt und nach Rubriken geordnet.

Mittels einer Auflistung des Vorgehens sollen diese nun erläutert werden.

Es handelt sich hierbei um einen qualitativen Forschungsprozess, welcher konkrete themenspezifische Erkenntnisse liefert und Anknüpfungs- sowie Orientierungspunkte für qualitative Erhebungen aufzeigen kann. Das Datenmaterial, in diesem Fall die verschiedenen literarischen Texte und Studien

zu tiergestützten Intervention im Zusammenhang mit der Autismus-Spektrum-Störung, werden in diesem Auswertungsprozess geordnet und reduziert, um die verschiedenen Texte in Zusammenhang zu bringen und auswerten zu können. Dies verlangt zunächst die Entwicklung eines sogenannten *Kategoriensystems*.

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring ist für die Auswertung von Interviews entwickelt worden. Für die vorliegende Arbeit ergeben sich insofern Unterschiede, als dass bei den Studien nicht alle Textstellen gleichermaßen relevant sind und somit auch nicht ausgewertet werden müssen. Zudem ist der Umfang deutlich reduziert, infolgedessen wird der von Mayring als zirkulär beschriebene Prozess aufgrund der geringeren Anzahl an Vorgehensschritten knapper ausfallen. Im Folgenden soll nun die adaptierte Vorgehensweise aufgelistet werden (vgl. hierzu Mayring, 2002):

1. **Überblick:** Die relevanten Texte werden zwecks eines Überblicks vollständig durchgelesen und die für die Masterarbeit relevanten Textteile markiert bzw. notiert.
2. **Deduktives Vorgehen:** Für die Analyse der verschiedenen Texte soll dasselbe Kategoriensystem verwendet werden, um eine gewisse Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Aus diesem Grund werden erste Überthemen bzw. Kategorien festgelegt, welche für die Masterarbeit eine hohe Relevanz aufweisen und welche durch theoretische Vorüberlegungen, aufbauend auf der Grundlagenliteratur entwickelt werden. Dies entspricht einem deduktiven Vorgehen, man geht also vom Allgemeinen zum Einzelnen vor.
3. **Induktives Vorgehen:** Die Kategorienbildung wird während der Bearbeitung des Textmaterials auch schrittweise induktiv weiterentwickelt. Das bedeutet, dass sich anhand der Texte neue Kategorien oder Unterkategorien ergeben. Die Kategorien werden also anhand der Texte fortwährend weiterentwickelt, im Sinne der hermeneutischen Vorgehensweise des zirkulären Forschungsverständnisses.
4. **Begriffsdefinitionen:** Das so in Einheiten bzw. Kategorien zerlegte zu verwendende Textmaterial erzeugt gleichzeitig das Kategoriensystem. Für die Kategorienbildung werden Selektionskriterien benötigt, welche, wie bereits angedeutet, vorab deduktiv und später bei der Arbeit am Text induktiv festgelegt wurden. Dabei wird so gut wie möglich betreffend Gegenstand und Ziel der Analyse erwogen. Die dadurch herausgeschälten Kategorie- bzw. Begriffsdefinitionen sind mit einigen Sätzen festzuhalten.
5. **Ankerbeispiele:** Zusätzlich werden für die Kategorisierung sog. Ankerbeispiele angefügt, um diese Konstrukte möglichst zu operationalisieren. Es wird also eine treffende Textstelle gesucht und neben die Begriffsdefinition angefügt. Hierdurch wird auch versucht, die Kategorien möglichst trennscharf auszuformulieren. Die Zuordnungsregeln sind somit implizit enthalten.
6. **Codierung:** Anschliessend folgt die Zusammenstellung der Textstellen zu den passenden Kategorien und Unterkategorien, dies wird auch *Codierung* genannt. Gedanken und wichtige Informationen aus den relevanten Textstellen können währenddessen auch notiert werden auf einem separaten Dokument. Auf dieser Grundlage kann schlussendlich die Interpretation des reduzierten Materials hinsichtlich der hundegestützten Intervention für Kindern mit ASS vorgenommen werden, um letzten Endes die Ergebnisse für die Beantwortung der Fragestellung zu verfassen.

7. **Überprüfung / Überarbeitung:** Die Texte werden nochmals überflogen und es wird kontrolliert, ob alle relevanten Textstellen Einzug ins Kategoriensystem gefunden haben. Gegebenenfalls werden die Kategorien und ihre Definitionen überarbeitet.

5.2.3 Kategoriensystem

Aus diesem ganzen Prozess ergab sich das Dokument „Kategoriensystem“, welches im Anhang 2 der Masterarbeit aufgeführt wird. Dieses beinhaltet drei Hauptkategorien und einige Unterkategorien, welche für die Fragestellung zielführend sind. Die Tatsache, dass die Fragestellung bezüglich der Erkenntnisse aus der Literatur relativ offen formuliert ist, ergibt möglichst viele Gelegenheiten, die begrenzte Anzahl an Texten, welche doch auch viele verschiedene Ziele diskutieren, verwenden zu können. Dennoch konnten nicht alle Textstellen genutzt werden, bspw. wenn sie nicht direkt etwas mit Intervention für Kinder mit ASS zu tun hatten, sondern mehr auf die Eltern der betroffenen Kinder zielten (bspw. Erhöhung der Sicherheit des Kindes oder, wie bereits erwähnt, Gründe für die Entscheidung für den Hundebesitz oder gegen Hundebesitz). Die Kategorie *Physiologische Wirkung* sowie die Unterkategorien *Sozialkompetenzen* und *Sprache und Kommunikation* wurden deduktiv entwickelt, sie wurden also bereits vor der Textbearbeitung anhand der Vorüberlegungen zur Theorie und Fragestellung festgelegt. Die weiteren Kategorien wurden anhand der Textbearbeitung, also induktiv, entwickelt. Daraus ergaben sich die folgenden Kategorien und Unterkategorien:

- **Soziale Interaktion**
 - Sozialkompetenzen
 - Problemverhalten
 - Sprache und Kommunikation
 - Partizipation
- **Bindung zum Hund**
- **Physiologische Wirkung**
 - Stress
 - Wohlbefinden

Im Dokument *Kategoriensystem* werden die den einzelnen Kategorien entsprechenden Definitionen sowie die dazugehörigen Ankerbeispiele jeweils mit aufgeführt. Des Weiteren sind die den verschiedenen den Kategorien zugeordneten Textstellen übersichtlich geordnet angefügt.

Aus den kategorisierten Daten wurde eine systematische Zusammenstellung der generierten Erkenntnisse gemacht. Diese Evaluation ist im Kapitel 6.2 sowie 6.3 ersichtlich.

6 Auswertung

Zunächst werden die im Kapitel 5.1 genannten Studien anhand der vorgängig aufgeführten Merkmale vorgestellt. Im Anschluss folgen deren Ergebnisse anhand der Qualitativen Inhaltsanalyse. Zudem werden in einem weiteren Unterkapitel (6.3) Ergänzungen anhand der Grundlagenliteratur von Julius et al. (2014) vorgenommen, bevor all diese Befunde zu zentralen Aussagen und Ergebnissen zusammengefügt werden. Dies bildet die Grundlage für die im vierten Unterkapitel vorgenommene Beantwortung der Fragestellung. Das vorliegende Kapitel bildet somit das Kernstück der Masterarbeit zur Tiergestützten Intervention bei Kindern mit ASS.

6.1 Vorstellen der Studien und Reviews

Die Studien werden anhand des Titels und Themas, der Stichprobe und der Durchführung vorgestellt. Aufgrund der Unterschiede in der Ausführlichkeit der Textquellen, variiert auch die Differenziertheit bei den Beschreibungen im vorliegenden Kapitel. Vor allem in den Reviews werden die Studien sehr knapp beschrieben. Bei O’Haire (2013) werden die einzelnen Studien nicht direkt vorgestellt, sondern es wird ein allgemeiner Überblick gegeben. Bei den Beschreibungen der Studien von Alison (2010), Carlisle (2012) und Hoffmann (2012), welche in Form von Dissertationen vorliegen, sowie bei der Studie von Viau et al. (2010) wird auf eine genauere Beschreibung der statistischen Verfahren verzichtet und auf die Literatur von Hauser & Humpert (2009) verwiesen.

Zuerst werden die sechs Studien anhand der Jahreszahl, beginnend mit den am längsten zurückliegenden Studien aufgeführt, danach die beiden Reviews, ebenfalls die ältere der beiden zuerst. Bei gleichen Jahreszahlen werden die Studien in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

6.1.1 Alison (2010)

6.1.1.1 Thema der Erhebung

Die Verwendung von Hunden in einer Intervention zu Hause mit Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung.

Mittels dreier Fallstudien und statistischen Einzelfallanalysen untersuchte diese Studie, ob mehrere halbstrukturierte Interaktionen mit Hunden das Sozialverhalten und die Kommunikation erhöhen und restriktive, stereotype Verhaltensweisen mindern können.

6.1.1.2 Zentrale Merkmale der Stichprobe

Drei Kinder nehmen an der Studie teil. Sie alle haben funktionale expressive und rezep tive verbale Kompetenzen. Der erste Junge ist neun Jahre alt und erhielt im Alter von vier Jahren die Diagnose ASS. Er wohnt mit seinen Eltern seinem älteren Bruder, welcher keine Entwicklungsbeeinträchtigung hat, und dem Familienhund. Die anderen beiden teilnehmenden Kinder sind Geschwister. Der Junge ist siebenjährig und hat einen zweieiigen Zwillingbruder mit normaler Entwicklung. Mit fünf Jahren er-

hielt er die Diagnose Asperger Syndrom, trotz einer Sprachverzögerung vor seinem dritten Lebensjahr. Das Mädchen ist zehn Jahre alt und hat die Diagnose PDD-NOS¹⁶. Ihre kognitiven Fähigkeiten liegen im unteren bis mittleren Durchschnitt. Die Familie besitzt einige Haustiere, zwei Hunde (einer im Haus und einer im Garten) und drei Katzen und einige kleinere Tiere.

6.1.1.3 Beschreibung der Studie

Die Datenerhebung erfolgte in Form von direkter Beobachtung durch Drittpersonen, Wahrnehmung der Eltern des Verhaltens des Kindes durch Ergänzen der *Social Responsiveness Scale* (kurz SRS, Soziale Reagibilität Skala), intervallbasierten Videoaufnahmen der Interventionen und dem Sammeln demographischer Daten durch Informationen der Eltern. Der Fokus bei der Datenerhebung lag sowohl auf der positiven sozialen Interaktion als auch auf dem Problemverhalten. Die SRS bestimmt den Grad der sozialen Beeinträchtigung des Kindes oder des/der Jugendlichen mit ASS. Der 64 Item lange Bogen mit der Auswahl zwischen „nicht wahr“, „manchmal wahr“, „oft wahr“ und „wahr“ wird von den Eltern ergänzt und dauert etwa 15 Minuten. Die Items beziehen sich auf die Bereiche „Dimensionen des zwischenmenschlichen Verhaltens“, „Kommunikation“ und „repetitive/stereotype Verhaltensweisen“. Die Auswertung der SRS erzielt eine Gesamtpunktzahl, welche die Schwere der Defizite der Sozialkompetenzen innerhalb des Autismus Spektrums darstellt. Ebenfalls werden fünf Unterkategorien skizziert: Soziales Bewusstsein (*Social Awareness*), Soziale Kognition, Soziale Kommunikation, Soziale Motivation sowie autistische Manierismen.

Für die Studie waren zwei Hunde-Trainer Teams im Einsatz. Einer der Hunde ist ein Terrier Mischling mit einem Zertifikat als Besuchshund. Der andere Hund ist ein als Therapiehund ausgebildeter Dackel. Ein dritter Hund, ein Labrador¹⁷, wurde dreimal stellvertretend eingesetzt.

Für die Untersuchung wurden im Vorfeld die positiven sozialen Verhaltensweisen, bspw. Streicheln, soziales Spielen, Augenkontakt mit dem Hund oder dem Menschen, die gemeinsame gerichtete Aufmerksamkeit, Lächeln, Lachen, verbale und nonverbale Kommunikation, als auch negativen Verhaltensweisen festgelegt, bspw. die Abwendung des Blicks von Hund und Mensch auf das Umfeld, sich absondern oder Kommunikation ausserhalb des Kontexts.

Die Sitzungen mit den Teilnehmern der Studie dauerten jeweils etwa 15 Minuten und erfolgten generell zur selben Tageszeit dreimal in der Woche immer im selben Raum des Hauses. Die beobachtende bzw. beobachtenden Personen, welche das Verhalten der Kinder beurteilen sollten, interagierten nicht mit dem jeweiligen Kind, durften jedoch auf verbale Kommunikation reagieren. Die durchführende Person gab den Teilnehmern bzw. der Teilnehmerin jeweils eine Auswahl an Aktivitäten. So konnte das Kind wählen, ob es ein Buch über Hunde lesen bzw. vorgelesen bekommen wollte oder ob es sich mit Spielsachen oder Spielen im Raum beschäftigen wollte. Die Hundetrainer hatten keine aktive Rolle während den Interventionen, sie überwachten die Sicherheit der hundegestützten Intervention. Die

¹⁶ PDD-NOS steht für „Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified“, deutsch: nicht näher bezeichnete tiefgreifende Entwicklungsstörungen. Im DSM-5 wird diese Unterkategorie mit den anderen Unterkategorien im Autismus-Spektrum zusammengefasst (vgl. APA, 2013).

¹⁷ Die Ausbildung des Labradors ist aus dem Text der Studie nicht ersichtlich.

Kinder hatten die Möglichkeit, den Hund zu streicheln, mit ihm zu spielen (z.B. Ballwerfen), ihn zu bürsten oder mit ihm Tricks durchzuführen (Sitz, Platz, Rollen, etc.).

Der erste Junge erhielt 36 Sitzungen über 14 Wochen, der zweite Junge 35 Sitzungen über 15 Wochen und das Mädchen 34 Sitzungen über 15 Wochen.

Die gesammelten Daten in Form der SRS, den Beobachtungen der Drittperson, dem Videomaterial sowie den demographischen Angaben wurden miteinander in Verbindung gebracht, zwischen den Kindern verglichen und statistisch ausgewertet, um Schlussfolgerungen zum Einfluss hundegestützter Intervention auf das Sozialverhalten von Kindern mit ASS zu ziehen.

6.1.2 Solomon (2010)

6.1.2.1 Titel und Thema der Erhebung

Was Hunde bewirken: Kinder mit Autismus und Therapiehunde in sozialer Interaktion.

In dem Artikel über eine qualitative Erhebung zur hundegestützten Therapie, werden der Hintergrund, die Geschichte sowie Erkenntnisse zur hundegestützten Intervention erläutert und die soziale Interaktion zwischen Kindern mit ASS, den Therapiehunden und der Trainerin anhand von zwei Fallstudien illustriert. Solomon möchte aufzeigen, wie Hunde die Kommunikation, die emotionale Verbundenheit mit anderen und die Partizipation im täglichen Leben von Kindern mit ASS unterstützen können.

6.1.2.2 Zentrale Merkmale der Stichprobe

Die Erhebung findet in den USA mit fünf Kindern mit ASS statt, von welchen vier männlich und eines weiblich sind. Die Kinder waren zwischen vier und 14 Jahre alt und haben die Diagnose einer autistischen Störung. Von den fünf Kindern sind zwei nicht in ihrer Intelligenz eingeschränkt, bei den anderen drei Kindern liegt eine schwere Intelligenzverminderung vor.

6.1.2.3 Beschreibung der Erhebung

Diese qualitative Pilotstudie wurde zwischen 2003 und 2005 durchgeführt. Das Ziel war, Details zu Interaktionen zwischen Kind, Hund und einer Drittperson zu filmen und zu analysieren, um die Einführung von hundegestützter Aktivität im Zusammenhang mit der Teilhabe des Kindes an täglichen Aktivitäten und Beziehungen mit Menschen zu untersuchen.

Ein professioneller Tiertrainer, erfahren in tiergestützter Therapie, brachte einen bis vier Therapiehunde einmal in der Woche zu den Kindern mit ASS nach Hause. Die Zahl der Besuche variierte von Kind zu Kind mit einem Maximum an sechs Besuchen. Diese Besuche dauerten zwischen einer und zwei Stunden und beinhalteten die individuelle Arbeit mit dem Fokuskind sowie Zeit mit dem Kind und den Geschwistern am Ende der jeweiligen Sitzung.

Vor der ersten Sitzung wurden vertiefte Interviews mit den Eltern bezüglich ihrer Kinder und deren Sozialkompetenzen geführt, um die Interaktionen den Beeinträchtigungen des Kindes und den elterlichen Bedenken anzupassen.

Alle Interaktionen wurden gefilmt. Daraufhin wurden relevante Teile ausgewählt, um diese zu transkribieren und zu analysieren. Die Auswahl betraf Teile, in denen ein Kind Sozialverhalten zeigte, welches im Vorherein von den Eltern als rar bzw. nicht vorhanden beschrieben wurde. Insgesamt wurden 65 Stunden Film- und Audiodaten gesammelt.

Zwei Kinder (Kindeins und Kindzwei) und die beeindruckenden Erfahrungen mit den Therapiehunden werden von Solomon in ihrem Artikel näher geschildert, auf welche jedoch aufgrund des narrativen Charakters dieser zwei Geschichten in der Masterarbeit nicht genauer eingegangen werden soll.

6.1.3 Viau et al. (2010)

6.1.3.1 Titel und Thema der Erhebung

Der Effekt von Begleithunden auf den Cortisol Gehalt im Speichel bei autistischen Kindern.

Der physiologische Einfluss, welcher bei gesunden Menschen untersucht wurde, wird in dieser Studie an Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung untersucht. Das Ziel hierbei ist, den Effekt von Begleithunden auf das Cortisol in der Speichelsekretion zu untersuchen - sowohl bei dem Cortisol Awakening Response (CAR)¹⁸, als auch beim tagaktiven Cortisolspiegel.

6.1.3.2 Zentrale Merkmale der Stichprobe

Die Studie findet in Kanada statt. Die Stichprobe besteht aus 42 Kindern mit der Diagnose ASS (34), Asperger Syndrom (2) oder PDD-NOS (6). Von diesen Kindern sind 37 männlichen Geschlechts und fünf weiblichen Geschlechts. Das Alter liegt zwischen 3.6 bis 14.8 Jahren, durchschnittlich 7.1. Sie haben verschiedene Nationalitäten und stammen aus verschiedenen Provinzen. Ausschlusskriterien für die Teilnahme an der Studie waren das Einnehmen von Steroiden oder wenn Familienmitglieder allergisch auf Hunde sind. Zudem durfte nur einer der Elternteile ausserhalb des Zuhauses berufstätig sein, da die MIRA Stiftung, von welcher die Hunde zur Verfügung gestellt werden, verlangt, dass der Servicehund nicht mehr als vier Stunden am Tag alleine ist.

6.1.3.3 Beschreibung der Erhebung

In dieser empirischen, quantitativen Studie erhielten die teilnehmenden Eltern im Vorfeld Instruktionen, wie sie Speichelproben nehmen sollten. Ebenfalls nahmen sie an einem dreitägigen Training teil, in welchem sie lernten, wie sie mit dem Hund interagieren sollten und wie sie diesen mit ihrem Kind zusammenführen sollten.

Die Hunde, welche durch die MIRA Stiftung zur Verfügung gestellt wurden, erhielten ein dreimonatiges Training, in welchem sie zu Servicehunden professionell ausgebildet und bewertet wurden. Die Hunde mussten verschiedene Kriterien bezüglich des Charakters erfüllen, damit sie mit Kindern mit ASS arbeiten können.

Im Gegensatz zu den beschriebenen Studien mit Therapiehunden, sind bei dieser Studie die Hunde vier Wochen lang 24 Stunden am Tag in den jeweiligen Familie. Die Studie umfasste drei Phasen, in welchen der basale Cortisolspiegel zu verschiedenen Zeiten am Tag gemessen wurde. Die erste

¹⁸ CAR bezeichnet den erhöhten Cortisolspiegel nach dem Aufwachen. Der Spiegel zeigt vor dem Schlafen niedrige Werte. Cortisol ist ein Stresshormon (vgl. Viau et. al., 2010).

Phase waren die zwei Wochen vor dem Einzug des Hundes, die zweite Phase waren vier Wochen mit dem Hund, gefolgt von der dritten Phase, welche die zwei Wochen nach dem Hund umfassten. Die Speichelproben wurden einmal pro Woche jeweils dreimal täglich entnommen, beim Aufwachen, 30 Minuten nach dem Aufwachen und zur Bettzeit. Daraufhin wurden die durchschnittlichen Cortisolwerte für die jeweiligen Phasen bestimmt.

Während diesen drei Phasen wurde den Eltern zusätzlich ein Fragebogen mit elf Punkten abgegeben, in welchem sie Verhaltensänderungen ihres Kindes dokumentieren konnten. Der Fragebogen war halb-quantitativ mit offenen Fragen bezüglich des Problemverhaltens des Kindes. Ebenfalls wurde zwei Wochen vor Eintreffen des Hundes eine anfängliche Bestandsaufnahme mittels Interview mit den Eltern bezüglich des Verhaltens des Kindes gemacht.

Die Forschungsgruppe führte zuletzt Varianzanalysen („ANOVAs“)¹⁹ durch und es wurde ein Korrelationskoeffizient („Pearson correlation“)²⁰ für die Anzahl der von den Eltern genannten problematischen Verhaltensweisen, dem durchschnittlichen tagaktiven Cortisolspiegel sowie dem CAR ausgeführt.

6.1.4 Carlisle (2012)

6.1.4.1 Thema der Erhebung

Hundebesitz in Familien von Kindern mit Autismus: Sozialkompetenzen der Kinder und die Bindung zu ihren Hunden.

Carlisle untersucht in ihrer Studie die Sozialkompetenzen von Kinder mit ASS, welche mit Hunden leben und Kinder mit ASS, welche ohne Hunde leben. Ebenfalls untersucht sie die Interaktion mit und die Bindung der Kinder zu ihren Hunden. Die teilnehmenden Eltern und Kinder werden telefonisch interviewt.

6.1.4.2 Zentrale Merkmale der Stichprobe

Es nehmen 70 Familien mit Kindern mit ASS, welche in den USA leben, an der Studie teil.

47 Familien besitzen mindestens einen Hund, 23 Familien besitzen keinen Hund. 61 der Elternteile, mit denen das Interview durchgeführt wurde sind weiblich, neun männlich. Die Diagnosen der Kinder beinhalten PDD-NOS (28), Autismus (18), Asperger Syndrom (17) und Autismus Spektrum Störung (7), davon sind 65 Jungen und fünf Mädchen. Aufgrund der aktiven Teilnahme der Kinder am Telefon, liegt bei allen Kindern der Studie der Intelligenzquotient mindestens bei 70.

In den 47 Familien mit Hunden wird die Rasse der Labrador Retriever (oder ein Mix dieser) am häufigsten genannt (12), gefolgt von kleineren Mischlingshunden (10), einer Vielfalt von Toy Hunderassen

¹⁹ ANOVA kommt vom englischen Begriff „analysis of variances“ und bezeichnet die Varianzanalyse. Damit „bezeichnet man eine große Gruppe datenanalytischer und strukturprüfender statistischer Verfahren, die zahlreiche unterschiedliche Anwendungen zulassen. Ihnen gemeinsam ist, dass sie Varianzen und Prüfgrößen berechnen, um Aufschlüsse über die hinter den Daten steckenden Gesetzmäßigkeiten zu erlangen. Die Varianz einer oder mehrerer Zielvariable(n) wird dabei durch den Einfluss einer oder mehrerer Einflussvariablen (Faktoren) erklärt“ (Wikipedia, 2016). Die Varianz bezeichnet dabei „die durchschnittliche quadrierte Abweichung vom Mittelwert“ (Hauser & Humpert, 2009, S. 82).

²⁰ „Die Korrelation ist ein Mass für den Zusammenhang zwischen zwei Variablen. Dabei werden die Stärke und die Richtung des Zusammenhangs durch das Mass ausgedrückt. Die Zahl, mit welcher dieser Zusammenhang ausgedrückt wird, heisst Korrelationskoeffizient“ (Hauser & Humpert, 2009, S. 153).

(sehr kleine Hunde) (7), vier Terrier sowie eine Windhunderasse, eine nicht näher bezeichnete Rasse und ein grosser Mischlingshund.

6.1.4.3 Beschreibung der Erhebung

Diese deskriptive, gemischt-methodische Querschnittsstudie, welche quantitative als auch qualitative Verfahren beinhaltet, untersucht die Sozialkompetenzen von Kinder mit ASS mit und ohne Haus-hunde. Die Datenerhebung fand über Telefonumfragen statt.

Die Eltern ergänzten dabei die SSIS-RS. Diese Skala dient der Erhebung der Sozialkompetenzen und des Problemverhaltens mittels Items in sieben Unterkategorien (Kommunikation, Kooperation, Be-hauptung, Verantwortung, Empathie, Engagement, Selbstkontrolle, Externalisierung, Mobbing, Hyper-aktivität/ Unachtsamkeit, Internalisierung sowie Autismus-Spektrum). Ebenfalls ergänzten die Eltern einen demografischen Fragebogen und antworteten auf offene Fragen bezüglich der Interaktion ihres Kindes mit Hunden, ihres Entscheidungsfindungsprozesses bezüglich Hundehaltung sowie den Vor- und Nachteilen bezüglich Hundehaltung.

Die Kinder, welche mit Hunden zusammenlebten, nahmen ebenfalls aktiv an der Studie teil, indem sie das CABS (Companion Animal Bonding Scale) ergänzten. Dieses Instrument dient der Erhebung der Qualität der Mensch-Haustier Beziehung. Dies beinhaltet eine Skala mit fünf Antwortabstufungen. Ein paar Änderungen in der Wortwahl wurden vorgenommen zum besseren Verständnis für die Kinder mit ASS.

Alle Daten wurden in einem statistischen Verfahren ausgewertet und in Bezug zueinander gesetzt. Die beiden folgenden Hypothesen wurden mittels der Ergebnisse der Auswertung beurteilt:

- Kinder mit ASS, welche in einer Familie mit Hund leben, weisen höhere Sozialkompetenzen auf als solche, welche ohne Hund leben.
- Kinder mit ASS, welche eine sehr starke Bindung haben zum Hund der Familie, haben mehr Sozialkompetenzen als solche, welche keine starke Bindung haben.

6.1.5 Hoffmann (2012)

6.1.5.1 Titel und Thema der Erhebung

Der Einfluss vom Gebrauch von Autismusbegleithunden: Das Sozialverhalten im Vergleich zwischen Kindern mit ASS mit Autismusbegleithund und Kindern mit ASS ohne Autismusbegleithund.

Diese quantitative Studie untersucht das Ausmass des Einflusses von Autismusbegleithunden (engl. *Companion Service Animal, kurz CSA*) auf die Sozialkompetenzen und die soziale Interaktion von Kin-dern mit ASS indem sie die Selbstberichte von Eltern für das SSIS (Social Skills Improvement System, vgl. Kapitel 6.1.4) und die SRS (Social Responsiveness Scale, vgl. Kapitel 6.1.1) untersucht und mit der Kontrollgruppe ohne Hund vergleicht.

6.1.5.2 *Zentrale Merkmale der Stichprobe*

Jedem Kind bzw. Jugendlichen mit ASS, welches einen Abh hat, wurde ein Kontrollteilnehmer ohne Abh zugeordnet, basierend auf dem Alter, dem Geschlecht, dem IQ und der Komorbidität²¹. Die Kinder und Jugendlichen der teilnehmenden Eltern waren zwischen acht und 18 Jahren alt. Insgesamt nahmen 122 Kinder und Jugendliche bzw. ihre Eltern an der Studie teil. 118 der Kinder waren männlich, vier weiblich. 63 der Kinder und Jugendlichen hatte die Diagnose Asperger Syndrom und 59 frühkindlichen Autismus mit einer hohen Intelligenz. 26 der Kinder und Jugendlichen wiesen eine Komorbidität in Form von ADHS (Aufmerksamkeitshyperaktivitätssyndrom) auf. 62 der Kinder und Jugendlichen haben einen Abh, 60 keinen.

6.1.5.3 *Beschreibung der Studie*

Die teilnehmenden Eltern füllten im Vorfeld einen demographischen Fragebogen aus, damit die Kinder und Jugendlichen der Gruppe Begleithund und kein Begleithund einander anhand Geschlecht, Alter, IQ und Komorbidität zugeordnet werden konnten. Um die Defizite der sozialen Kompetenzen zu erheben wurde das SSIS verwendet bzw. das SRS für die Erhebung der Defizite im Bereich der sozialen Interaktion.

Die Daten der teilnehmenden Eltern wurden statistisch anhand dreier Forschungsfragen ausgewertet. Die erste Forschungsfrage lautete: „Gibt es signifikante Unterschiede in der Einschätzung der Eltern bezüglich der Sozialkompetenzen und Sozialen Interaktion der Kindern und Jugendlichen, welche mit einem Abh leben und den Kindern und Jugendlichen ohne Abh?“ Die zweite Forschungsfrage lautete: „Gibt es ein signifikantes Verhältnis zwischen den von den Eltern der Kinder und Jugendlichen mit Abh eingeschätzten Sozialkompetenzen und Sozialen Interaktionen in Form der SSIS und der SRS?“ Die dritte Forschungsfrage lautete: „Gibt es signifikante Unterschiede in der Einschätzung der Eltern der Kinder und Jugendlichen mit Abh der Sozialkompetenzen und der Sozialen Interaktion, gemessen mittels SSIS und SRS unter Einbezug des Geschlechts, des Alters, des IQ's und der Komorbidität?“

Mittels statistischer Verfahren wurden die drei Forschungsfragen ausgewertet.

6.1.6 **Funahashi et al. (2013)**

6.1.6.1 *Titel und Thema der Erhebung*

Das Lächeln von Kindern mit ASS während tiergestützten Aktivitäten erleichtert möglicherweise soziale positive Verhaltensweisen. Eine quantitative Analyse mit einer Gesicht-Erkennungs- und Aufzeichnungs-Software.

Das Lachen eines Kindes mit ASS wird in einer Fallstudie mittels eines Gerätes, welches am Kopf getragen wird, quantitativ aufgezeichnet und ermittelt, um die Wirkung von Hunden auf das Wohlbefinden und Sozialverhalten eines Kindes mit ASS zu messen.

²¹ „Unter Komorbidität versteht man das gleichzeitige vorkommen unterschiedlicher, voneinander abgrenzbarer Erkrankungen bei einer Person“ (Noterdaeme, 2009, S. 46).

6.1.6.2 *Zentrale Merkmale der Stichprobe*

Die Studie wird in Japan mit einem 10-jährigen Junge mit ASS und einem gesunden Jungen als Kontrollkind im selben Alter durchgeführt. Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig und keines der Kinder hatte ein Problem damit, das Gerät für die Aufzeichnung des Lächelns anzuziehen. Sie liessen dieses während den einzelnen Sitzungen für 30 bis 40 Minuten an. Die Studie wurde von der Ethikkommission bewilligt.

6.1.6.3 *Beschreibung der Erhebung*

Diese quantitative Studie, welche gleichzeitig ein Fallbericht ist, besteht aus vier Sitzungen während sieben Monaten. Die Sitzungen finden zweimonatlich statt und bestehen jeweils aus vier Teilen.

In der ersten Phase der Sitzung wird das Gerät zur Aufzeichnung der EMG-Signale²² angezogen. Die Signale werden über einen Entfernungsmesser auf dem Computer aufgezeichnet. Ebenfalls wird die ganze Sitzung gefilmt. Die Videoaufzeichnung und die Signale des EMG-Geräts werden synchronisiert.

In der zweiten Phase folgt die vorbereitende Sitzung, in welcher 20 Landschaftsbilder für je zwei Sekunden automatisch gezeigt werden. Danach laufen die Mutter und das Kind zum Raum mit den Hunden.

In der dritten Phase folgt die Sitzung mit den Hunden und der Therapeutin (Tiergestützte Aktivitäten). Es sind insgesamt sechs kleine gut ausgebildete Hunde (drei Zwergspitze, zwei Chihuahuas und ein Dackel), von welchen jeweils drei pro Sitzung eingesetzt werden. Hierzu wird ein Kreis im Raum geformt, in welchem sich das Kind, die Mutter, die Therapeutin sowie die drei Hunde befinden. Diese Phase dauert mindestens 30 Minuten.

Zuletzt folgt in der 4. Phase das Zurücklaufen und Entfernen des Geräts.

6.1.7 **O'Haire (2012)**

6.1.7.1 *Titel und Thema des Reviews*

Tiergestützte Intervention für Autismus-Spektrum-Störung: Ein systematischer Literatur-Überblick.

Dieser Beitrag gibt einen systematischen Überblick über die empirische Forschung zur tiergestützten Intervention bei der Autismus-Spektrum-Störung.

6.1.7.2 *Zentrale Merkmale bzw. Kriterien der Studien*

14 Studien wurden untersucht. Kriterien für den Miteinbezug der Studien sind, dass sie empirisch die tiergestützte Intervention für Menschen mit ASS untersuchen und auf Englisch verfasst sind.

²² Das Gerät erkennt Gesichtsausdrücke mittels physiologischer Signale, welche via Elektromyographie (EMG) übermittelt werden. Dem Kind ist es trotzdem möglich, sich frei zu bewegen, weil das Gerät auf der Seite des Kopfes angebracht wird.

Die 14 Studien wurden zwischen 1989 und 2012 durchgeführt, wobei die meisten davon zwischen 2008 und 2012 erhoben wurden. Acht der Autoren bzw. Autorinnen sind aus den USA, zwei aus Kanada, und je ein Autor bzw. eine Autorin aus Bosnien, Japan, Portugal und der Slowakei. Die Artikel der Studien wurden in folgenden verschiedenen Sparten von Journalen veröffentlicht: Autismus, Alternative Therapien, Gesundheit, Anthropologie, Mensch-Tier-Interaktion, Neurowissenschaften, Heilpädagogik und Tiermedizin.

Aufgrund der hohen Varietät zwischen den 14 Studien bezüglich der Studiendesigns, Stichproben, Interventionen und Darstellung der Ergebnisse, richten sich die Resultate auf eine deskriptive und qualitative Synthese, anstelle einer Metaanalyse.

6.1.7.3 Überblick über die Studien

Die meisten Interventionstiere stellen Hunde dar (7 Studien), gefolgt von Pferden (6 Studien). Keine der Studien vergleicht verschiedene Tiere miteinander. Die Ergebnisse der Studien unterscheiden sich scheinbar nicht voneinander basierend auf der Tierart. O'Haire gibt ebenfalls einen Überblick der Studien anhand der Beschreibung der Personen, welche die Interventionen durchführen, der Aktivitäten, der Dauer, der Stichprobengrößen und deren Charakteristiken, des Studiendesigns sowie des Bewertungsdesigns. All diese Angaben sind sehr unterschiedlich zwischen den Studien und teilweise sind die Informationen nicht sehr detailliert. Da dies, unter anderem aufgrund der verschiedenen Tierarten, für die vorliegende Masterarbeit nicht besonders übersichtlich und relevant ist, werden diese Beschreibungen nicht weiter aufgeführt. Die Ergebnisse des Reviews sind hingegen eher von Bedeutung und werden im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse miteinbezogen.

6.1.8 Berry et al. (2013)

6.1.8.1 Titel und Thema des Reviews

Der Gebrauch von Assistenz- und Therapiehunden für Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung: ein kritischer Überblick des aktuellen Befundes.

Dieses Review fasst die Ergebnisse sechs publizierter Studien über die Effekte kurzer Interaktionen mit Hunden und die Effekte vom Miteinbringen eines Hundes in Familien bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung zusammen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Sozialverhalten sowie dem Sprachgebrauch.

6.1.8.2 Zentrale Merkmale bzw. Kriterien der Studien

Im Review werden insgesamt sechs Studien analysiert. Es wurden ausschliesslich experimentelle Studien, Studien mit halbstrukturierten Interviews sowie Fallstudien berücksichtigt. Ein weiteres Kriterium war, dass die Studien in Englische Sprache herausgegeben worden waren. Qualitative Studien, Doktorarbeiten sowie Tagungsberichte wurden von der Rezension ausgeschlossen

Die sechs behandelten Studien untersuchen den Effekt von kurzen Interaktionen mit Hunden und den Effekt des Einbringens eines Hundes in Familien mit Kind einer Diagnose des Autismus-Spektrums. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Sozialkompetenzen und der Kommunikation. Es werden aber auch mögliche Mechanismen, welche verantwortlich für die beobachteten positiven Effekte sein könnten, diskutiert.

Zwei der Studien untersuchen die Wirkung von Assistenzhunden auf Kinder mit ASS, die anderen vier Studien untersuchen die Wirkung von Therapiehunden auf Kinder mit ASS.

6.1.8.3 Kurze Beschreibungen der Studien

Studien zu Assistenzhunden: Die eine der beiden Studien ist von Vieau et al. (2010), welche bereits in der vorliegenden Arbeit behandelt wird und die Wirkung der Hunde auf den Cortisolspiegel misst. Die andere der beiden Studien ist von *Burrows et al.* (2008), in welcher mittels halbstrukturierten Interviews mit den Eltern der Kinder und mittels ethologischer Beobachtungen die Wirkung von Assistenzhunden in den Familien mit Kind mit ASS untersucht.

Studien zu Therapiehunden: *Redefer & Goodman* (1989) führten in einer Langzeitstudie mit Vor- und Nachuntersuchungen jeweils Interaktionen mit einer Therapeutin und einem Therapiehund mit zwölf Kindern mit ASS (Alter 5 – 10 J.) durch.

Martin & Farnum (2002) führten eine Crossover-Studie²³ mit wiederholten Messungen durch, in welcher zehn Kinder (Diagnose PDD, Alter 3 – 13 J.) jeweils 20 Minuten mit einem Therapeuten / einer Therapeutin und entweder einem Hund, einem Plüsch-Hund oder einem Ball interagierten. Auch *Sams et al.* (2006) führten eine Cross-Over-Studie mit wiederholten Messungen durch. Sie untersuchten die Wirkung von Ergotherapie (*engl. occupational therapy*) für jeweils 20 bis 30 Minuten, einmal mit Integration von Tieren (Lamas, Hunde, Hasen) und einmal die übliche Ergotherapie ohne Tiere. Es nahmen 22 Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren mit Diagnose ASS daran teil.

Silva et al. (2011) führten eine Fallstudie mit einem 12 jährigen Kind mit ASS durch. Es wurden 45 Minuten eins zu eins Situation mit der Therapeutin, in der Anwesenheit eines Hundes und ohne Hund, miteinander verglichen.

²³ In einer Cross-Over-Studie erhalten dieselben Studienteilnehmer das Prüfobjekt und die Kontrollobjekte nacheinander zur Interaktion, in diesem Fall, Hund, Stoffhund und Ball. „Durch die Randomisierung wird jedem Teilnehmer die Reihenfolge des Objektes per Zufall zugeordnet“ (Doc Check Medical Services GmbH, 2016).

6.2 Ergebnisse der Studien

Anhand der qualitativen Inhaltsanalyse werden die Ergebnisse und zentralen Aussagen der in der Masterarbeit vorgestellten Studien und Reviews gegliedert mittels der definierten Kategorien vorgestellt. Dabei wird eine möglichst scharfe Trennung der Kategorien und Unterkategorien angestrebt, wenngleich diese stark miteinander verknüpft sind und in den verschiedenen Texten nicht immer deutlich getrennt wurden.

6.2.1 Soziale Interaktion

Die verschiedenen Unterkategorien bei der Sozialen Interaktion werden je nach Studie nicht immer gleich scharf getrennt, so wird bspw. die Kommunikation zum Teil mit der Sozialkompetenz zusammengefasst. Auch das Problemverhalten wird teilweise innerhalb des Sozialverhaltens genannt, so misst bspw. die SSiS-RS soziales Verhalten und Problemverhalten zusammen. Dennoch ermöglicht es die qualitative Inhaltsanalyse, die einzelnen Unterkategorien getrennt zu evaluieren.

6.2.1.1 Sozialkompetenzen

Die Studienergebnisse von Alison (2010), welche in drei Fallstudien untersuchte, ob Interaktionen mit Hunden das Sozialverhalten und die Kommunikation erhöhen und restriktive, stereotype Verhaltensweisen mindern können, legen nahe, dass die Interaktionen der drei teilnehmenden Kinder mit ASS mit den Hunden Effekte in die gewünschte Richtung erzielten, wenngleich nicht alle Effektgrößen statistische Signifikanz zeigten. Obwohl beide Familien der Kinder selbst Hunde besitzen, schienen die bei der Studie eingesetzten Hunde als Vermittler der sozialen Intervention zu wirken, indem sie die Interaktion mit der durchführenden Person unterstützen. Alle drei Kinder zeigten eine hohe Anzahl an Streicheln, Liebkosen, Kuschneln und Herstellen von Augenkontakt mit dem Hund. Es wurde eine höhere visuelle Aufmerksamkeit und soziale Interaktion festgestellt. Alison kommt in ihrer Studie zum Ergebnis, dass sich ihre Befunde mit bereits beschriebenen Forschungsbefunden decken und die Hunde positive soziale Interaktionen zwischen Kindern mit ASS und Menschen und Hunden fördern können.

Bei der Interpretation der bedeutsamen Momente von Solomons (2010) qualitativen Fallreport des ersten Kindes, macht sie die Aussage, dass scheinbar gewöhnliche Augenblicke von gelegentlichen Gesprächen und verkörperter Gegenseitigkeit (*embodied reciprocity*) als Orte der gefühlsbetonten Verbindung zwischen den Kindern, der Trainerin und den Hunden dienen. Die bemerkenswerte Alltäglichkeit dieser Momente sei es, welche die Mitwirkung der Hunde in sozialen Interaktionen so transformativ mache. So zeigt das Kind mit ASS einem fremden Kind im Park, wie sie dem Therapiehund das Kommando „Bellen“ geben kann und nimmt die Hand des anderen Kindes, um das richtige Zeichen zu geben. Es war zuvor noch nie vorgekommen, dass sie eine Interaktion mit einem fremden Kind initiiert hatte. Solomon erklärt dies damit, dass soziale Interaktionen mit Therapiehunden Handlungsabfolgen involvieren, welche keine Sprache bedingen und normalerweise reproduzierbar und praktisch sind (z.B. auch das Ballwerfen, verschiedene Kommandos, bürsten, etc.). So können diese Hunde Kindern mit ASS die Möglichkeit geben, aussersprachliche und dennoch höchst soziale Handlungen zu üben und diese Handlungen mit anderen (Hunden und Menschen) zu koordinieren. Solomon sieht beim

Einsatz von Therapiehunden des Weiteren den Vorteil, dass die antizipatorischen, gemütlichen, strukturell simplen und einfach zu verstehenden soziale Handlungen der Hunde Kindern mit ASS möglicherweise helfen, Folgehandlungen in verschiedenen Situationen mit dem Hund vorherzusehen und zu realisieren. Dies erlaubt es den Kindern, bewusstes Handeln zu üben.

Carlisle (2012) stellt in ihrer Untersuchung keinen statistisch signifikanten Unterschied der Ergebnisse der SSiS-RS Skala für die Sozialkompetenzen fest zwischen den Kindern mit ASS, welche mit Hund leben, und den Kindern mit ASS, welche ohne Hund leben. Der Trend bei den Kindern mit Hunden liegt jedoch bei einem höheren Wert bei der Sozialkompetenz.

Die Auswertung der Studienergebnisse ergab weder bei dem Alter der hundebesitzenden Kindern in Beziehung zu ihren Sozialkompetenzen, noch beim Alter der Kinder in Beziehung zum Zeitpunkt der Anschaffung eines Hundes und ihren Sozialkompetenzen einen nennenswerten Zusammenhang. Basierend auf diesen Befunden und den Befunden zur Bindung (vgl. weiter unten) in ihrer Studie, macht Carlisle die Aussage, dass Haushunde möglicherweise eine soziale Unterstützung für Kinder mit ASS verkörpern.

Hoffmann (2012), welche in ihrer Studie Abh-Nutzer und Nicht-Nutzer miteinander bezüglich Sozialkompetenzen und Problemverhalten verglich, stellte bei den Kindern, welche keinen Abh nutzten eine höhere Anzahl Punkte bei allen Unterkategorien der SRS fest, was auf grössere Defizite der sozialen Interaktion hindeutet. Abh-Nutzer zeigten anhand der SRS eine milde Beeinträchtigung in ihrer Fähigkeit, soziale Reize aufzunehmen und reziprokes soziales Verhalten zu zeigen. Hingegen widerspiegeln die Ergebnisse bei den Kindern ohne Abh schwerere Beeinträchtigungen dieser Unterkategorien der sozialen Wahrnehmung (*social awareness*). Diese Ergebnisse konnten auch für die Unterkategorie der Sozialen Kognition festgestellt werden.

Bei der Auswertung der Ergebnisse des SSIS-RS schnitten Kinder mit Abh bei den Unterkategorien der *Kooperation*, *Verantwortlichkeit* und *Engagement* signifikant höher ab. Bezogen auf die Unterkategorie der *Kooperation* wird nahegelegt, dass Kinder mit Abh weniger Probleme damit haben, anderen zu helfen, zu teilen oder Regeln zu befolgen als Kinder ohne Abh. Ebenfalls zeigen sie laut Angaben der Eltern im SSIS eine höhere Verantwortlichkeit und eine höheres Mass an Engagement, das heisst sie können sich eher in gemeinsame Aktivitäten miteinbringen, andere einladen mitzumachen, Freunde finden und mit anderen interagieren. Beide Gruppen haben jedoch unterdurchschnittliche Werte bei der Empathie erzielt, das heisst Abh-Nutzer als auch Kinder ohne Abh haben Mühe damit, sich in andere hineinzuversetzen, Gefühle anderer zu verstehen und andere Perspektiven einzunehmen.

In der Studie von Funahashi et al. (2013) wurden in der ersten Sitzung mit dem teilnehmenden Kind und den Therapiehunden 32.1% positive Verhaltensweisen (100% stellt dabei das gesamte Verhalten während der Sitzung dar), wie Beobachten des Hundes, freiwilliges Streicheln und verbale Kommunikation mit anderen Personen, aufgezeichnet. In der zweiten Sitzung waren es etwas weniger. Jedoch stieg die Anzahl während der dritten Sitzung rapide an und in der vierten Sitzung wurden 90.6% positive Verhaltensweisen dokumentiert. Diese beinhalteten neu auch das Halten des Hundes und das Heraufkommenlassen aufs Knie. Es zeigte sich beim Kind mit ASS, dass sich während der Tiergestützten Aktivität die Qualität und die soziale Bedeutung des Augenkontaktes stark verbesserten. In

der letzten der vier Sitzungen konnte das Kind freiwilligen Augenkontakt mit seiner Mutter herstellen und sie häufig darum bitten, ihm zu helfen, damit er den Hund alleine halten konnte. Folglich schienen die Hunde als Modulatoren der sozialen und affektiven Interaktionen zwischen dem Kind und seiner Mutter bzw. zwischen dem Kind und der Therapeutin zu dienen.

O'Haire (2012) beschreibt in ihrem Review, dass für die Sozialkompetenzen die häufigsten Ergebnisse im Zusammenhang mit tiergestützter Intervention bei Autismus vorliegen. Neun von 14 Studien berichteten von erhöhter sozialer Interaktion. Fünf dieser Studien untersuchten das Verhalten während tiergestützter Interventionssitzungen mit und ohne Tier. Alle fünf Studien berichteten von signifikant erhöhter sozialer Interaktion während der Präsenz eines Tieres verglichen mit dem Zustand ohne Tier. In diesem Fall werden die Kommunikation als auch das Sozialverhalten dazugezählt. Zwei dieser Studien nennen in diesem Zusammenhang auch die Verringerung sozialer Isolation und Selbstabsorption in Anwesenheit des Tieres. Vier der fünf Studien trennten die Interaktion anhand dessen, ob sie auf den Menschen oder auf das Tier gerichtet waren. Bei beidem zeigte sich eine signifikant hohe Interaktion. Die Resultate repräsentieren vor allem Interaktionen mit Erwachsenen, da nur eine Studie auch gleichaltrige Kinder mit ASS involvierte.

Vier der neun Studien zur sozialen Interaktion basieren auf Umfragen. Jede dieser Studien nutzte ein anderes Instrument zur Erhebung der Sozialen Interaktion, davon waren drei standardisierte Tests und eines ein selbstentwickeltes Messinstrument. Alle vier Studien zeigten einen signifikanten Anstieg der sozialen Interaktion zwischen der Zeitspanne vor Beginn der Intervention und nach dem Beenden der Intervention.

Diese Befunde legen nahe, dass die Motivation, sich sozial zu engagieren und auf soziale Stimuli zu reagieren, jedoch nicht notwendigerweise die spezifischen Fähigkeiten, welche für die soziale Interaktion gebraucht werden, möglicherweise mehr ansteigen im Anschluss einer Tiergestützten Intervention, als sie dies normalerweise würden (vgl. O'Haire, 2012).

Berry et al. (2013), welche in ihrem Review Studien zur Hundegestützten Intervention für Kinder mit ASS als auch Studien zu den Effekten von Autismusbegleithunden für die betroffenen Kinder analysieren, beschreiben dieselben Effekte auf die soziale Interaktion. Da die analysierten Studien auch von O'Haire (2012) untersucht werden, werden diese Ergebnisse im vorliegenden Unterkapitel, sowie bei den Unterkapiteln Problemverhalten und Kommunikation nicht aufgeführt. Dies entspräche einer Wiederholung der Aussagen von O'Haire.

6.2.1.2 Problemverhalten

Die hohe Anzahl an Streicheln, Liebkosen, Kuschnen und Herstellen von Augenkontakt in der Studie von Alison (2010), weist darauf hin, dass die drei teilnehmenden Kinder physisch aktiv mit dem Hund beteiligt sind und weniger mit sich selbst. Die Teilnehmer zeigten während den Sitzungen mit dem anwesenden Hund weniger Ablenkung durch die Umgebung und weniger absorbiertes Verhalten. Zwei der Kinder sprachen, verglichen mit Situationen vor der Intervention, auch weniger über zusammenhanglose Themen während der Anwesenheit des Hundes.

Bei der Studie von Viau et al. (2010), welche den Einfluss der Hunde auf die Physiologie der Kinder mit ASS untersuchen, legen Informationen aus den von den Eltern ausgefüllten Fragebögen nahe,

dass die Kinder positiv auf die Servicehunde reagiert haben. Die Zahl an von den Eltern dokumentierten problematischen Verhaltensweisen verringerte sich nach Einzug des Hundes.

Carlisle (2012) stellte keinen statistisch signifikanten Unterschied der Ergebnisse der SSiS-RS Skala für das Problemverhalten zwischen den Kindern mit ASS fest, welche mit Hund leben, und den Kindern mit ASS, welche ohne Hund leben. Kinder mit Hund wiesen einzig bei der Unterkategorie *Behauptung* (engl. *assertion*) der SSiS-RS Skala einen signifikant höheren Wert auf. Behauptung beinhaltet die Sozialkompetenz der Initiierung von Verhalten in sozialen Situationen.

Der Trend bei den Kindern mit Hunden lag jedoch bei einem tieferen Wert beim Problemverhalten.

Hoffmann (2012) stellte mittels SRS-Ergebnissen bei den Autismusbegleithunde-Nutzern eine weniger hohe Punktezahl bezüglich der sozialen Angst und dem Fehlen von Empathie fest, im Vergleich zu den Kindern, welche keinen Abh nutzen. Ebenfalls schienen diese Kinder beeinträchtigt in der Motivation zu sein, sich sozialen Beschäftigungen hinzugeben, als Kinder mit Abh. In der Unterkategorie „Soziale Mannerismen“, welche restriktive Interessen sowie stereotype Verhaltensweisen umfasst, erreichten die Abh-Nutzer ebenfalls eine signifikant tiefere Punktezahl, was auf eine geringere Beeinträchtigung im Vergleich zu den Kindern, welche keinen Abh haben, hindeutet.

In der Studie von Funahashi et al. (2013) überwogen in der ersten Sitzung mit den Therapiehunden die negativen sozialen Verhaltensweisen (Flüchten, Angst zeigen) mit 67.9%, in der zweiten Sitzung waren es mit 98.9% sogar noch mehr. Während der dritten Sitzung konnte jedoch ein rasanter Rückgang der negativen sozialen Verhaltensweisen dokumentiert werden. So waren es in der vierten Sitzung sogar weniger als 10%.

O’Haire (2012) nennt in ihrem Review drei Studien, in welchen von einer Verminderung der problematischen Verhaltensweisen assoziiert mit TGI berichtet wird. In der Verhaltensstudie von Silva et al. (2011) werden signifikant weniger Zwischenfälle mit physischer und verbaler Aggression in der Anwesenheit eines Tieres versus keinem Tier festgestellt. Eine andere dieser drei Studien ist jene von Viau et al. (2010), bei welcher in Elternfragebögen eine Verminderung problematischer Verhaltensweisen nach Einzug des Abh berichtet wird (vgl. weiter oben). Die dritte Studie ist von Gabriels et al. (2012) und zeigt signifikante Reduktion des Problemverhaltens anhand der *Aberrant Behavior Checklist*²⁴ im Vergleich zum Zustand vor der TGI sowie im Vergleich mit einer Kontrollkondition ohne Tier.

Diese Befunde legen nahe, dass TGI möglicherweise helfen kann, Problemverhalten und Aggression bei Kindern mit ASS zu reduzieren.

6.2.1.3 Sprache und Kommunikation

Alison (2010) beschreibt in ihrer Studie, dass alle drei teilnehmenden Kinder vermehrt mit den anwesenden Personen kommuniziert haben während der Intervention mit dem Hund.

Das von Solomon (2010) beschriebene Zusammenspiel mit dem Therapiehund ermöglicht es dem Kind mit ASS mit einem Partner zu interagieren, dessen soziale Dispositionen ähnlich sind. Solomon

²⁴ Dies ist eine standardisierte Bewertungscheckliste für verschiedene Verhaltensweisen eines Kindes.

betont in diesem Zusammenhang das Befreitsein von linguistischer Aktivität. So generieren Interaktionen zwischen einem Kind mit ASS und einem Therapiehund eine „soziale Welt“ (engl. *social universe*), einen sogenannten *Habitus*²⁵ (Bourdieu, 1990; zit. nach Solomon, 2010), in welchem Sprache keine Notwendigkeit darstellt. Das Kind und der Hund sind jedoch nicht alleine, sondern die Therapeutin bzw. Hundetrainerin redet mit dem Kind und dem Hund. Dementsprechend ergibt sich eine Wechselwirkung zwischen dem verkörperten aussersprachlichen Habitus, in welchem sich das Kind mit ASS und der Hund frei miteinander bewegen können und dem menschlichen Habitus, in welchem die Sprache einen Teil der Interaktion darstellt. Obwohl gesprochene Sprache während den Sitzungen in der Studie verwendet wurde, unterscheiden sich diese Interaktionen aufgrund der Kompetenzen des Trainers (bspw. Orientierung an der Körpersprache, gedämpftes Lob und rares Reden) von den meisten sozialen Interaktionen mit „normalen“ Hunden im nichttherapeutischen Kontext. Diese Umstrukturierung der Parameter der sozialen Interaktionen ermöglichen es dem Kind mit ASS, soziale Kompetenz zu erfahren und die Sicherheit zu gewinnen, sich vollumfänglich in eine improvisierte, flüssige Beschäftigung mit anderen Personen zu wagen (vgl. Solomon, 2010).

Hoffmann (2012) stellte, wie auch bei den SRS-Ergebnissen zu den Sozialkompetenzen (vgl. weiter oben), bei den Autismusbegleithunde-Nutzern eine weniger grosse Beeinträchtigung bezüglich der Kommunikation fest im Vergleich zu den Kindern, welche keinen Abh nutzen. Bei der Auswertung der Ergebnisse der SSIS schnitten Kinder mit Abh signifikant höher ab bei den Unterkategorien *Kommunikation* und *Behauptung*. Der Bericht zur Kommunikation deutet darauf hin, dass Kinder mit Abh weniger Schwierigkeiten damit haben, sich während einer Konversation abzuwechseln und Augenkontakt herzustellen, eine angemessene Lautstärke und angemessene Gesten zu verwenden sowie „danke“ und „bitte“ zu sagen. Die Unterkategorie *Behauptung* zeigt eine bessere Fähigkeit seitens der Abh-Nutzer Konversationen zu initiieren, anderen zu antworten sowie sich beim Beginn einer Konversation vorzustellen.

Funahashi et al. (2013) beschreiben, dass während der letzten Sitzung der hundegestützten Aktivität das Kind mit ASS sinnstiftende verbale und nonverbale Kommunikation mit den beteiligten Personen zeigte.

Im Review von O'Haire (2012) wird aufgeführt, dass fünf der analysierten Studien von erhöhter Kommunikation und dem Gebrauch von Sprache als Ergebnis der Tiergestützten Intervention für ASS berichten. Zwei dieser Studien waren empirische Studien mit Beobachtungen zur Tiergestützten Intervention. Es wurde dabei ein Vergleich der Effekte zwischen der Anwesenheit des Tieres und ohne Anwesenheit des Tieres auf die Kinder mit ASS gemacht. Dabei berichten Sams et al. (2006) von einem signifikanten Anstieg des Sprachgebrauchs in Anwesenheit des Tieres. Martin & Farnum (2002) berichten zwar, dass der totale Sprachgebrauch sich nicht erhöhte, jedoch wurde signifikant mehr und länger über das Tier gesprochen, statt über unzusammenhängende Dinge, im Vergleich zu den Kontrollsitzen mit Stofftier bzw. dem Ball. Daraus schliessen sie, dass das Interesse, über Tiere zu sprechen grösser ist, als das Interesse, über die Objekte zu sprechen.

²⁵ Der Begriff Habitus nach Bourdieu umfasst die im Laufe der Sozialisation erworbenen kulturellen und sozialen Gewohnheiten und Handlungsformen eines Individuums (vgl. Rehbein, 2011, S. 87).

Die anderen drei Studien sammelten Daten in Form von Befragungen zur Sprache und Kommunikation. Die Erhebungen beinhalteten zwei standardisierte Instrumente und ein vom Verfasser entwickeltes Assessment. Bei allen drei Messinstrumenten konnten zwischen den Zuständen vor und nach der TGI eine signifikante Erhöhung des Sprachgebrauchs festgestellt werden. In einer dieser drei Studien (Gabriels et al., 2012) wurde das Ergebnis auch mit dem Zustand ohne Intervention verglichen. Gabriels et al. fanden signifikant mehr Anstiege in der Kommunikation nach der TGI.

Diese Ergebnisse suggerieren, dass Kinder mit ASS möglicherweise erhöhten Sprachgebrauch und einen Anstieg in der Kommunikation während sowie unmittelbar nach TGI zeigen (vgl. O’Haire, 2012).

6.2.1.4 Partizipation

Beim zweiten von Solomon (2010) beschriebenen Fallreport eines Kindes, welches einen Abh erhielt, betont Solomon, wie sich das Familienleben des Kindes dramatisch veränderte. Mit dem Hund in der Familie wurden die Umwelt des Kindes sowie deren Wechselwirkungen in einer Weise umstrukturiert, welche es dem Kind ermöglichte, auf eine umfänglichere Weise im Familienleben teilzuhaben und zu kommunizieren.

Auch Berry et al. (2013) rezitieren in ihrem Review eine Studie, in welcher positive Effekte auf die Partizipation festgestellt wurden. So konnten in einer Familie, welche einen Abh bei sich aufnahm, alle Familienmitglieder eine erhöhte soziale Anerkennung durch die Anwesenheit des Hundes erleben. Der Hund stand oft im Fokus der Aufmerksamkeit und milderte dadurch die von den Eltern und Geschwistern des Kindes mit ASS empfundenen Scham und Stress in der Öffentlichkeit. So wurde der ganzen Familie geholfen, sich mehr in der Gesellschaft zu integrieren.

Es können also Auswirkungen auf die Partizipation innerhalb der Familie sowie ausserhalb der Familie mittels Falldokumentationen festgestellt werden. Jene Erkenntnisse beziehen sich auf die Arbeit mit Autismusbegleithunden. Diese verbringen viel Zeit in der Familie, begleiten und unterstützten die betroffenen Personen im Alltag. Die beschriebenen Studien legen nahe, dass diese Unterstützung über die Sicherheit und die emotionale Ebene des Kindes hinaus, bis hin zu einer grösseren Partizipation gehen könnte.

6.2.2 Bindung zum Hund

Carlisle (2012) stellte keinen statistisch signifikanten Unterschied der Ergebnisse des CABS (vgl. Kap. 6.1.4) zwischen der Wahrnehmung der Eltern ihres Kindes und des Kindes bezüglich der Bindung zum Hund fest. Die Einschätzung der Eltern bezüglich der Zeit, welche die Kinder mit dem Hund verbringen, korrelierte signifikant mit dem Ergebnis des CABS der Kinder. Dies zeigt eine starke Übereinstimmung des Berichts von Kindern und Eltern bezüglich der Bindung zum Hund.

Der Befund der Interaktionszeit mit Hunden und deren Auswirkung auf die Bindung zum Hund kann auch bei neurotypischen Erwachsenen festgestellt werden. Dies weist darauf hin, dass Kinder mit ASS möglicherweise aus denselben Gründen Zeit mit ihren Hunden verbringen, wie Personen ohne psychische Beeinträchtigung.

Bei kleinen Hunden wiesen die Ergebnisse des CABS einen höheren Wert auf bezüglich der Bindung. Viele der Kinder schätzten ihren Hund im CABS als höchst reaktionsfähig (engl. *responsive to*) ihnen

gegenüber ein. Einige Kinder gaben an, dass ihr Hund „wie ein bester Freund“ für sie sei. Obwohl in der Studie die meisten Kinder positive Gefühle gegenüber ihren Hunden haben, so spielen sensorische Probleme dennoch eine Rolle im Zusammenhang mit der Zuneigung zum Tier. Dieselben sensorischen Probleme wurden auch von Eltern ohne Hund genannt. Es wurde jedoch nicht deutlich, ob dies der Hauptgrund für die Entscheidung gegen einen Hund gewesen ist.

Möglicherweise sind kleine Hunde mit einem ruhigen Temperament eher angezeigt für Kinder mit sensorischer Sensibilität, was ja bei Kindern mit ASS häufig der Fall ist.

6.2.3 Physiologische Wirkung

6.2.3.1 Stress

Viau et al. (2010) stellten fest, dass das Einbringen des Servicehundes einen signifikanten Effekt auf den Cortisol Awakening Response (CAR) von Kindern mit ASS hatte. Dieser sank von 58% (Phase 1, ohne Hund) auf 10% (Phase 2, mit Hund) und stieg wieder an auf 48% (Phase 3, ohne Hund).

Auf den tagaktiven Cortisolspiegel konnten keine statistisch relevanten Unterschiede gemessen werden zwischen den verschiedenen Phasen.

Viau et. al. stellen die Hypothese auf, dass die Veränderung des CAR auf den durch den Hund veränderten Schlafrhythmus zurückzuführen sein könnte. Kinder mit ASS leiden an gestörtem Schlafrhythmus (Johnson & Malow, 2008, nach Viau et. al., 2010). Obwohl die Qualität des Schlafes, Aufwachzeiten oder Schlafstörungen in der Studie von Viau et. al. nicht gemessen wurden, wiesen anekdotische Daten von Eltern darauf hin, dass die Präsenz des Hundes einen verbesserten Schlaf fördern könne. Diese Hypothese erfordere jedoch weitere Forschung im genannten Bereich.

Die Einbindung des Hundes in den Familienalltag, hatte die Routinen und Struktur möglicherweise stark geändert. Wären diese Veränderungen verantwortlich für den sinkenden CAR, hätte dieser in den ersten zwei Wochen von Phase 2 (mit Hund) zuerst stark sinken müssen und in den zweiten zwei Wochen von Phase 2 wieder etwas steigen sollen. Stattdessen sank der CAR vor allem in den zweiten zwei Wochen mit Hund auf das Minimum von den drei Phasen, was nahelegt, dass die Einbringung des Hundes für den sinkenden CAR verantwortlich ist.

In der Studie von Carlisle (2012) waren 14 der teilnehmenden Eltern davon überzeugt, der Hund sei eine Quelle der Stressreduktion für ihre Kinder.

O'Haire rezensiert unter anderem die Studie von Viau et al. im Zusammenhang mit der Reduktion von Stress. Eine andere Studie mit Servicehunden liefert qualitative Bemerkungen über die Reduktion von Stress (Burrows et al., 2008). Auch in der Studie von Keino et al. (2009) wurde mittels eigens entwickeltem Befragungsinstrument die Reduktion von Angst und Nervosität gefolgt auf die TGI festgestellt. Diese Ergebnisse beziehen sich jedoch auf die Arbeit mit Pferden, sind aber dennoch interessant zu erwähnen. Diese vorläufigen Befunde legen nahe, dass TGI möglicherweise mit einer Reduktion von Stress einhergeht.

6.2.3.2 Wohlbefinden

Funahashi et al. (2013) wollten in ihrer Studie mittels Lachen-Erkennungssoftware ermöglichen, quantitativ und objektiv darzustellen, ob sich ein Kind mit ASS in einer lebensechten Situation gerade glücklich fühlt oder nicht. Waren es in der ersten Sitzung mit den Hunden 132.8 Sekunden an Lachen beim Kind mit ASS, so stieg diese Anzahl in Sitzung drei und vier auf das dreifache an, nämlich 392.2 Sekunden. Das Lachen in der letzten Sitzung konnte bei der Auswertung gut mit dem Ereignis, bei welchem das Kind den Hund zum ersten Mal gehalten hatte, synchronisiert werden. Ebenfalls ging das Kind mit einem lachenden Gesicht auf den Hund zu.

Eine Interpretation des ungleichmässigen Verlaufs der Aufzeichnungen des Lachens beim Kind mit ASS sei, dass die kognitive und emotionale Bedeutung des sozialen Umfeldes während der TGA sich von einer negativen zu einer positiven, freudigeren verschoben habe, weil das Kind das Umfeld durch die Interaktion mit der Therapeutin, Mutter und den Hunden positiver erleben und wiedererkennen konnte. Die soziale Erkennung ihres Umfeldes als ein angenehmes, ist ein entscheidender Faktor für die Unterstützung von Kindern mit ASS. Dies erlaubt es dem Kind, mutig und spontan Freude, Interessen oder auch Erfolge mit den Eltern bzw. später auch mit anderen wichtigen Personen zu teilen. Das Kind mit ASS kann auch lernen, dass es sich sicher fühlen kann, es seine eigenen Emotionen zum Ausdruck bringt. Betroffene Kinder bewerten das eigene Umfeld als positiv und nehmen es mit einer neuen kognitiven Strategie wahr. Es wird jedoch auch betont, dass dieses „positive Feld der Emotionen“²⁶ nicht automatisch durch das Halten eines Hundes in der Familie garantiert werden kann. Der Hund müsse gut ausgebildet sein (bspw. als Therapiehund), damit er nicht belle oder das Kind beisse und allgemein ein freundliches Wesen gegenüber allen Menschen aufweisen.

In den von O’Haire (2012) rezensierten Studien berichten einige von positiven Effekten bezogen auf das Wohlbefinden von Kindern mit ASS als Folge von TGI. In zwei Studien wird von erhöhter Lebensqualität, in Form von erhöhter positiver Gefühlslage im Zusammenhang mit TGI, berichtet. So geben Silva et al. (2011) und Martin & Farnum (2002) eine höhere Anzahl Lächeln bzw. Lachen während der TGI im Vergleich zum Zustand ohne Tier an. Auch Keino et al. (2009) berichten in ihrer Studie mit Pferden anhand von Umfragen von mehr Lächeln oder positiven emotionalen Ausdrücken während der TGI verglichen mit dem Zustand vor der TGI. In zwei Studien wurden mittels standardisierten Befragungsinstrumenten positive Effekte auf die Motivation, an alltäglichen Aktivitäten teilzunehmen bzw. verminderte Lethargie im Zusammenhang mit TGI festgestellt (Taylor et al., 2009; Gabriels et al., 2012). Zusammengefasst legen diese vorläufigen Befunde nahe, dass TGI möglicherweise mit erhöhtem Wohlbefinden durch eine positivere Gefühlslage, erhöhte Motivation und Energie einhergeht (O’Haire, 2012).

6.2.4 Ergänzungen zu den Ergebnissen aus der Grundlagenliteratur

Im vorliegenden Unterkapitel sollen ergänzende Aussagen zur Rubrik der Physiologischen Wirkung aus der Grundlagenliteratur aufgeführt werden.

²⁶ Der Begriff „positive field of emotion“ wird von Funahashi und Carterette (1985) vorgestellt (vgl. Funahashi et al., 2013).

In der Literatur von Julius et al. (2014) wird noch ein weiterer Aspekt der physiologischen Effekte im Zusammenhang mit dem autistischen Spektrum thematisiert: die Effekte der Verabreichung von Oxytocin (vgl. Kapitel 4.2.8) beim Menschen.

Erste Untersuchungsergebnisse legen nahe, dass die Funktion des Oxytocin-Systems bei Menschen mit sozialen Angststörungen sowie mit Störungen im autistischen Spektrum gestört ist, und die Betroffenen entweder zu niedrige oder zu hohe Oxytocin-Spiegel aufweisen [...]. Neuere Daten zeigen auch, dass Menschen mit Störungen im autistischen Spektrum durch eine gestörte Funktion der Oxytocin-Rezeptoren auffallen, die auf Anomalien in der Struktur der Gene für diese Rezeptoren basieren [...].

(Julius et al., 2014, S. 91)

Laut neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen wird vermutet, dass diese gestörte Oxytocin-Funktion mit den verschiedenen Störungen der sozialen Interaktion und Kommunikation im Zusammenhang stehen könnte. Somit liessen sich Symptome von ASS mittels einer Behandlung mit Oxytocin lindern bzw. die sozialen Kompetenzen von Menschen mit ASS erhöhen. Tatsächlich gibt es Befunde, dass Oxytocin-Infusionen die Fähigkeit von betroffenen Personen erhöhen, die emotionale Färbung von Stimmen wahrzunehmen. Zudem erhöhte die Gabe von Oxytocin über die Nase die Fähigkeit, den emotionalen Gesichtsausdruck anderer richtig zu interpretieren (ebd.).

Interessanterweise wird die Freisetzung von Oxytocin von verschiedenen psychoaktiven Drogen ausgelöst, wie z.B. Antidepressiva, selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern sowie verschiedene Neuroleptika. Es ist möglich, dass einige der von diesen Pharmazeutika induzierten Effekte tatsächlich durch Oxytocin verursacht werden und so das therapeutische Potenzial von Oxytocin – wenn auch nur indirekt – bereits genutzt wird [...].

(Julius et al., 2014, S. 91)

Fundamentale biologische Strukturen und Funktionen, die bei der Regulation von Sozialbeziehungen zugrunde liegen, sind bei Menschen und Tieren identisch. „Daher sind ‚wahre‘ Beziehungen zwischen Menschen und Tieren möglich, und es liegt nahe, dass Oxytocin auch in diesen Beziehungen freigesetzt werden kann“ (Julius et al., 2014, S. 104). Es wird daher angenommen, dass das Oxytocin-System auch mitverantwortlich für die beziehungsfördernden und stress- und angstreduzierenden Effekte ist, welche mit Mensch-Tier-Interaktionen assoziiert sind. Empirische Daten stützen diese Annahme. Insgesamt weisen eine Reihe aktueller Studien darauf hin, „dass positive soziale Beziehungen zwischen Menschen und Hunden mit erhöhten Oxytocin-Spiegeln sowohl beim Menschen als auch beim Hund einhergehen“ (Julius et al., 2014, S. 105). Vermutlich ist Oxytocin von zentraler Bedeutung im Zusammenhang mit den Effekten, die mit Mensch-Tier-Interaktionen einhergehen. Körperlicher Kontakt durch Streicheln des Tieres sowie die Bindung zum Tier scheinen dabei die gleiche zentrale Rolle zu spielen, wie im zwischenmenschlichen Bereich (vgl. ebd.).

6.3 Zentrale Aussagen der Studien und der Grundlagenliteratur zur HGI bei Kinder mit ASS

Im vorliegenden Kapitel sollen die zentralen Aussagen der analysierten Studien zusammengefasst und mit Aussagen aus der Grundlagenliteratur aufgeführt werden. Auf dieser Grundlage kann im darauffolgenden Unterkapitel die Fragestellung der Masterarbeit beantwortet werden.

Die Unterkapitel Sozialkompetenzen, Problemverhalten, Kommunikation sowie Partizipation werden dabei zur Sozialen Interaktion zusammengefasst und nicht mehr getrennt. Auch bei der physiologischen Wirkung werden die Faktoren Stress und Wohlbefinden zusammengefasst.

Die Bindung zum Hund wird nicht mehr aufgeführt, da sie für die Beantwortung der Fragestellung keine genügende Relevanz aufweist. Da der Besitz von Haushunden streng genommen keine Intervention darstellt und die Bindung zum eigenen Hund nicht als Effekt einer Intervention angesehen werden kann, wird dies nicht in die Beantwortung der Fragestellung einfließen. Dennoch sollen diese Befunde in der Masterarbeit stehen gelassen werden, denn sie geben einen interessanten Aufschluss bezüglich der Beziehung von Kindern mit ASS zu ihren Hunden; zudem spielt die Bindung zum Tier eine zentrale Rolle bei den Effekten der Mensch-Tier-Interaktionen (vgl. Julius et al., 2014). Die Befunde zu den Haushunden im Zusammenhang mit den anderen Bereichen (Soziale Interaktion und physiologische Wirkung) werden als aufschlussreich und relevant zur Bearbeitung der Fragestellung angesehen, da sie Parallelen zu den Interventionsformen aufweisen und einen anderen interessanten Aspekt von Hunden und Kindern mit ASS beleuchten.

Ebenfalls werden im vorliegenden Kapitel die Einschränkungen der Studien thematisiert.

6.3.1 Soziale Interaktion

Aus den Ergebnissen der Studien lassen sich - wie ebenfalls aus der Grundlagenliteratur - eine Reihe von positiven Effekten auf die soziale Interaktion herausziehen.

Aus den behandelten Studien geht hervor, dass sowohl Therapiehunde als auch Autismusbegleithunde soziale Interaktionen zwischen Kindern mit ASS und Menschen sowie Hunden unterstützen können. Laut der Studie von Carlisle (2012) können Haushunde ebenfalls als soziale Unterstützung für Kinder mit ASS dienen, wobei hier die Ergebnisse nur bei einer einzelnen Unterkategorie signifikant ausfielen.

Anhand von standardisierten Messinstrumenten in Form von Fragebögen legt die Studie von Hoffmann (2012) nahe, dass Abh den betroffenen Kindern höhere Sozialkompetenzen und verminderte problematische Verhaltensweisen ermöglichen. Es wurde der Vergleich zu Kindern ohne Abh gemacht. Die Ergebnisse beziehen sich auf die Fähigkeit, soziale Reize aufzunehmen und reziprokes soziales Verhalten zu zeigen, sowie auf die Bereiche der Kooperation, Verantwortlichkeit und des Engagements. Dies bedeutet konkret, dass es für ein Kind mit ASS, welches mit einem Abh zusammenlebt, möglich ist, soziale Reize besser aufzunehmen. Hiermit kann diesbezüglich gezeigt werden, dass besagte Kinder mit ASS besser mit anderen kooperieren, mehr Verantwortung übernehmen können und sich vermehrt in verschiedenen Situationen des Alltags engagieren.

Aber nicht nur beim Einsatz von Autismusbegleithunden, welche einen grossen Teil des Tages mit den betroffenen Kindern verbringen, lassen sich positive Effekte feststellen, sondern auch bei Therapiehunden. So stellt Alison (2010) fest, dass Therapiehunde positive soziale Interaktionen zwischen Kindern mit ASS und Menschen sowie Hunden fördern können. Die Ergebnisse von Funahashi et al. (2013) deuten ebenfalls darauf hin, dass sich der Einfluss von Therapiehunden positiv auf das Sozialverhalten von Kindern mit ASS auswirken kann. Es wurden hier nicht nur eine steigende Anzahl an positiven Verhaltensweisen dem Hund gegenüber festgestellt (bspw. Streicheln, Anschauen), sondern auch gegenüber den anderen anwesenden Personen. So konnte das Kind seiner Mutter mehr in die Augen schauen oder sie konkret auffordern, ihm den Hund auf den Schooss zu geben.

Solomon (2010) unterstützt diese Vermutung mittels mehrerer qualitativer Einzelstudien mit Therapiehunden. Sowohl Funahashi et al. als auch Solomon kommen zum Schluss, dass Hunde als soziale Modulatoren wirken können und somit soziale Situationen zwischen betroffenen Kindern und ihrem Umfeld stimulieren können.

Diese Aussagen decken sich mit den Ergebnissen aus den Studien der Reviews von O’Haire (2012) und Berry et al. (2013), in welchen die meisten Studien den Aspekt der sozialen Interaktion untersuchen. Wenngleich bei O’Haire verschiedene Tiere in den rezensierten Studien vorkommen, so werden doch mehrheitlich Hunde genannt.

Entsprechend dem möglichen Anstieg der sozialen Interaktionen nimmt das problematische Verhalten der betroffenen Kinder während bzw. infolge hunde- und tiergestützter Intervention ab. So dokumentieren Viau et al. (2010) im Zusammenhang mit Autismusbegleithunden eine von den Eltern der betroffenen Kinder beobachtete Verringerung der problematischen Verhaltensweisen. Auch Hoffmann (2012) stellt Ergebnisse mit dieser Tendenz in ihrer Studie mit Autismusbegleithunden fest. So würden sich Hunde positiv – d.h. in diesem Kontext folglich vermindernd - auf soziale Angst, stereotype Verhaltensweisen sowie restriktive Interessen auswirken.

Auch für die Arbeit mit Therapiehunden lassen sich Ergebnisse in die oben benannte Richtung bezüglich Problemverhalten feststellen. In der Studie von Alison (2010) zeigen die Kinder weniger selbstabsorbiertes Verhalten, stattdessen können sie sich intensiv mit den Therapiehunden beschäftigen. Sie sind dadurch weniger durch äussere Reize abgelenkt. Auch Funahashi et al. (2013) beobachteten im Verlauf der Arbeit mit Therapiehunden positive Effekte auf das Problemverhalten; so wurde die Angst vor der ungewohnten Situation mit den Hunden und die versuchte Flucht stark gemindert und in positive Reaktionen umgewandelt.

Wie bereits bei den positiven sozialen Verhaltensweisen lassen sich in Bezug auf negative soziale Verhaltensweisen die geringsten Ergebnisse ebenfalls bei den Haushunden und Kindern mit ASS feststellen. Carlisle (2012) stellt jedoch – im Vergleich zu Kindern ohne Hund zu Hause - tendenziell geringere problematische Verhaltensweisen bei den Kindern mit ASS fest, welche mit einem Hund zusammenleben.

Die Reviews von O’Haire (2012) und Berry et al. (2013) unterstützen diese Befunde und legen nahe, dass tiergestützte Intervention möglicherweise Problemverhalten und Aggression bei Kindern mit ASS reduziert.

Im Bereich der Kommunikation und Sprache lassen sich ebenfalls positive Ergebnisse für die beiden Arten der hundegestützten Intervention finden. Für den Besitz von Haushunden liegen in diesem Bereich keine Ergebnisse vor. So legt Hoffmann (2013) nahe, dass Abh die aussersprachliche und sprachliche Kommunikation bei Kindern mit ASS fördern können.

Auch Therapiehunde fördern offenbar die Kommunikation und Sprache, was Alison (2010), Solomon (2010) und Funahashi (2013) in ihren Studien feststellen. Aber auch die Ergebnisse der beiden Reviews decken sich mit diesen positiven Befunden.

Auch auf den Bereich der Partizipation lässt sich eine positive Tendenz feststellen. Diese Tendenz beschränkt sich jedoch auf zwei Studien (Solomon, 2010 und Berry et al., 2013), welche diesen Effekt bei Familien mit Autismusbegleithunden feststellen. Diesen Familien fällt es demnach weniger schwer, sich in die Gesellschaft zu integrieren, und die betroffenen Kinder können sich zudem besser innerhalb ihrer Familien bzw. deren sozialen Strukturen einfügen.

6.3.2 Physiologische Wirkung

Nebst den positiven Effekten auf die soziale Interaktion von Hunden auf Kinder mit ASS, werden auch physiologische Wirkungen gemessen und beobachtet. So stellen Viau et al. (2010) bei der Intervention mit Autismusbegleithunden einen positiven Effekt auf das Stresshormon Cortisol am Morgen nach dem Aufwachen (CAR) bei betroffenen Kindern fest. Dies legt die These nahe, dass Hunde im Alltag von Kindern mit ASS eine beruhigende Wirkung zeigen. Viau et al. vermuten, dass dies auf verbesserte Schlafqualität zurückzuführen sein könnte. Die These der Stressqualität, welche sich jedoch auf qualitative Aussagen von betroffenen Eltern stützt, wird auch von Carlisle (2012) im Zusammenhang mit Haushunden gestützt. Die in O'Haire rezensierten Studien im Zusammenhang mit Servicehunden und Kindern mit ASS unterstützen die erwähnte These der stressreduzierenden Wirkung ebenfalls. Diese Wirkung wird also primär bei Abh sowie Haushunden festgestellt, was nahelegt, dass der Stress vor allem bei Kindern mit ASS, welche viel Zeit mit dem Hund verbringen, reduziert wird.

Die von Julius et al. (2014) beschriebenen Zusammenhänge und Effekte legen die Vermutung nahe, dass der Kontakt zu Hunden, insbesondere Hunden, zu welchen eine Bindung besteht, bei Kindern mit ASS zu vermehrter Oxytocin-Ausschüttung beitragen kann und infolgedessen positive Effekte auf die soziale Interaktion und die Reduktion von Angst haben könnte.

6.3.3 Einschränkungen

So vielversprechend und positiv die Ergebnisse der verschiedenen Studien der HGI für Kinder mit ASS auch sind, so sind dennoch einige Einschränkungen zu erwähnen. Die Einschränkungen betreffen in erster Linie die Methodik der Studien. So sind Einschränkungen der Aussagekraft der Studienergebnisse aufgrund kleiner Stichproben bzw. Einzelfallstudien oder dem Fehlen von Kontrollstichproben / Kontrollsituationen bzw. angemessenen Kontrollstichproben / Kontrollsituationen zu nennen. Keine der in den Reviews behandelten Studien nutzen dieselben Messinstrumente, was einen Vergleich zwischen den Studien erschwert (vgl. O'Haire, 2012). Einige dieser Einschränkungen gelten auch für die in der Masterarbeit analysierten Studien. Auf die erwähnten Einschränkungen der jeweiligen Verfasser der Studienberichte wird jedoch nicht näher eingegangen.

O'Haire beschreibt folgenden Umstand: Wenn sich die TGI in puncto Wirksamkeit etablieren möchte, so muss die Forschung robustere und verständlichere Studien-Designs aufweisen, die mit anderen Interventionen verglichen werden können. Zwecks dessen wäre es nötig, dass eine einheitliche Begrifflichkeit sowie klarere Richtlinien und Protokolle, welche Forschungen replizierbar machen würden, existierten. Zudem müssten die Charakteristiken der Stichproben klarer beschrieben werden, um feststellen zu können, für welche Kinder mit ASS die TGI im Detail hilfreich sein könnte. Nur so kann die TGI mit anderen etablierten Interventionsmethoden verglichen werden und somit ebenfalls als solche gelten.

Eine weitere Einschränkung für die Arbeit mit Hunden und Kindern mit ASS ist, dass nicht selten betroffene Kinder Angst vor Hunden oder Tieren im Allgemeinen haben. Für solche Kinder stellt die HGI keine geeignete Interventionsmethode dar (vgl. O'Haire, 2012).

6.4 Beantwortung der Fragestellung

Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Studien und der Grundlagenliteratur führt zu der Beantwortung der Fragestellung der Masterarbeit. Es lassen sich in Bezug auf die soziale Interaktion sowie die Physiologie eine Reihe von Erkenntnissen für die HGI bei Kindern mit ASS feststellen.

Kinder mit ASS zeigen qualitative Beeinträchtigungen in der sozialen Kommunikation sowie Interaktion. Sie zeigen zudem restriktive, repetitive Verhaltensweisen, Interessen oder Aktivitäten (vgl. APA, 2013), was in der behandelten Literatur oft als Bestehen problematischer Verhaltensweisen zusammengefasst wird. Der Einsatz von Hunden, insbesondere Autismusbegleithunden und Therapiehunden, kann bei der Förderung von Kindern mit ASS bei der sozialen Interaktion in den Bereichen der Sozialkompetenzen, Verminderung problematischer Verhaltensweisen sowie Sprache und Kommunikation helfen. Zudem ist es wahrscheinlich, dass Autismusbegleithunde eine bessere Partizipation der betroffenen Kinder in Familie und Gesellschaft ermöglichen.

Weitere Befunde legen nahe, dass Hunde allgemein, insbesondere Hunde, welche in den betroffenen Familien leben, die körperlichen Symptome von Stress bei Kindern mit ASS mindern können. So wurde bspw. in der viel zitierten Studien von Viau et al. (2010) eine Verminderung des CAR der betroffenen Kinder festgestellt, wenn diese mit einem Abh zusammenlebten.

Erkenntnisse zeigen sich auch bezüglich physiologischen Effekten im Bereich des Wohlbefindens. So wird angenommen, dass sich Kinder mit ASS während hundegestützten Interventionen glücklich fühlen. Hunde können betroffenen Kindern in bestimmten Situationen dabei helfen, ihr Umfeld als positiv und sicher wahrzunehmen bzw. zu beurteilen.

Physiologische Effekte auf das Oxytocin-System wurden in der jüngsten Vergangenheit vermehrt untersucht. Aufgrund dieser neusten Erkenntnisse lässt sich vermuten, dass bei Kindern mit ASS der Kontakt zu Hunden generell - insbesondere bei Hunden, zu denen eine Bindung besteht - zu vermehrter Oxytocin-Ausschüttung beitragen kann und infolgedessen positive Effekte auf soziale Interaktionen sowie die Reduktion von Angst haben könnte. Diese Erkenntnis deckt sich mit den anderen beschriebenen Befunden aus der Forschung.

Die Forschung im Bereich der TGI ist ein junges Gebiet und wird erst seit dem Jahr 2000 vermehrt empirisch untersucht. Die Ergebnisse sind durchaus vielversprechend, dennoch wird weitere Forschung mit standardisierteren, komplexeren Methoden nötig sein, um der tier- und hundegestützten Intervention breite Anerkennung als etablierte Interventionsmethode zu verschaffen.

7 Praktische Umsetzung

Nachdem die Begrifflichkeiten der Intervention für ASS in Kapitel 3 sowie der hundegestützten Intervention in den Kapiteln 2.1.3 und 6 genau untersucht wurden, stellt sich die Frage nach der Umsetzung in der Praxis. Die Ergebnisse der Auseinandersetzung mit der HGI für Kinder mit ASS aus dem Kapitel 6.2 sollen nun mit der gängig eingesetzten Intervention TEACCH anhand Aussagen des Kapitels 3.2 verknüpft werden. Es werden ergänzende Aussagen zu TEACCH gemacht und Beispiele sowie Ideen für eine mögliche Umsetzung genannt. Dies stellt eine Schlussfolgerung aus den beschriebenen Erkenntnissen dar und dient gleichermaßen als Blick in eine mögliche zukünftige Praxis. Vorerst sollen Risiken und tierschutzrechtliche Aspekte genannt werden.

7.1 Risiken bei HGI und Aspekte des Tierschutzes

Wie bei allen potentiellen Behandlungen physischer und mentaler Gesundheit, gibt es gewisse Risiken, welche mit einem bestimmten Verfahren in Verbindung gebracht werden. Bei der HGI können die Übertragung von Parasiten, Pilzinfektionen oder bakteriellen Infektionen sowie Beissunfälle als potentielle Risiken gesehen werden. Aus hygienischen Gründen sollten deshalb vor und nach der TGI die Hände gewaschen werden, zudem sollten nur gesunde Hunde als Therapiehunde eingesetzt werden. Beissunfälle werden durch die Qualitätsstandards in der Ausbildung zum Therapiebegleithundeteam vermieden. So bringen Hunde, welche im therapeutischen Arbeitsfeld eingesetzt werden, grundsätzlich ein freundliches, geduldiges Wesen mit. Bei starken Allergien sowie Angst oder Phobien vor Hunden, stellt die HGI keine geeignete Intervention für das betroffene Kind dar (vgl. Hoffmann, 2012, S. 23/24). Die Aspekte, dass nur Tiere mit guter physischer und emotionaler Gesundheit eingesetzt werden, sind auch für den Schutz des Tieres essentiell.

Tierschutz als Bestandteil tiergestützter Therapie befindet sich grundsätzlich in einem Dilemma. Entscheidungsvermögen, eigener Wille und Bewegungsfreiheit der Tiere werden entscheidend beeinflusst. Täglich wird man die Interessen von Mensch und Tier gegeneinander abwägen müssen. Die Gesundheit des Menschen wird dabei über die Interessen des Tieres gestellt. Doch nur ein gesundes Tier, das [...] den Anforderungen gewachsen ist, [...] wird seinen Zweck auch erfüllen können. Insofern kann es nur im Sinne aller mitarbeitenden Personen sein, den Bedürfnissen des Partners Tier so weit wie irgend möglich entgegen zu kommen. Den gesetzlichen Rahmen gibt das Tierschutzgesetz vor.

(Greiffenhagen & Buck Werner, 2009, S. 233)

Das Tier sollte Freude an der Arbeit mit Kindern und Menschen im Allgemeinen haben. So ist es auch von zentraler Bedeutung, dass der Therapeut bzw. die Therapeutin mit dem Tier vertraut ist, mit welchem er oder sie arbeitet. Diese Person ist für das Wohlbefinden des Klienten und des Tieres zuständig. Sie muss verstehen, dass der Hund nicht einfach ein Werkzeug darstellt, sondern ein Lebewesen ist. So ist es bspw. wichtig, dass Hunde nicht mit Kindern in Kontakt kommen, welche aggressives Verhalten gegenüber dem Tier zeigen. Zudem sollten Kinder und Hunde, selbst wenn die Risiken für beide gering sind, stets beaufsichtigt sein (vgl. Jegatheesan, 2014, S. 6).

7.2 Umsetzung der HGI anhand von TEACCH

Die HGI lässt sich gut auf den TEACCH Ansatz adaptieren, da dort die individuelle Förderung sowie die persönlichen Ziele grossgeschrieben werden. Zudem ist die Ganzheitlichkeit ein wichtiges Prinzip, welches impliziert, dass die Förderung in allen Bereichen des Lebens Einzug findet. Hunde könnten hier also ebenfalls eine Rolle spielen. Das integrative Rahmenkonzept und die Methodenvielfalt von TEACCH erlauben es, andere Interventionsmethoden, sofern dies gut begründbar ist, miteinzubeziehen. Dies spricht ebenfalls für eine Verknüpfung des Ansatzes mit der HGI. Bei TEACCH wird unter anderem grossen Wert darauf gelegt, dass die Sozialkompetenzen und die Kommunikation gefördert werden. In diesen Bereichen liefern auch die Erkenntnisse der Forschung zur HGI gute Befunde, was eine gute Basis zum gegenseitigen Miteinbeziehen liefert.

Bei der Beschreibung der Praktischen Umsetzung von HGI mittels TEACCH Ansatz wird von der Arbeit mit Therapiehunden bzw. Sozialhunden ausgegangen, nicht von Autismusbegleithunden. Die Arbeit mit Abh stellt an und für sich schon ein aufwändiges Interventionskonzept dar, weil der Hund das Kind die Mehrheit des Tages begleitet. Zudem werden primär andere Ziele verfolgt, als die Förderung im schulischen und sozialen Bereich, wenngleich positive Effekte auf diese Bereiche festgestellt werden können. Nichtsdestotrotz könnten auch hier durchaus Verknüpfungen mit dem TEACCH Ansatz gemacht werden.

Häussler (2008) erwähnt, dass auch ungewöhnliche Motivationshilfen zum Einsatz kommen können, um Kinder mit ASS zu fördern, da Lob und Zuwendung an und für sich wenig verstärkend wirken.

So ist die Motivation an der Sache selbst ein wesentlicher Faktor. Eine Aktivität sollte selbstbelohnend und Aktivitätsangebote von einer hohen Emotionalität und Bedeutsamkeit begleitet sein. Dies schafft Zuwendung und eine gute Lernvoraussetzung (vgl. Degner & Müller, 2008, S. 165/166). Für einige Kinder mit ASS können Hunde durchaus sehr interessenspezifisch und motivierend sein, sie stellen also ein gutes „Aktivitätsangebot“ dar. Wie in den Ergebnissen der verschiedenen analysierten Studien in Kapitel 6 aufgezeigt wird, können Hunde für Kinder mit ASS äusserst motivierend sein. Das Tasten und das Bewegungsempfinden sind wichtig für Kinder mit ASS (vgl. 2.2.3.1). Das Streicheln eines Hundes, das für Menschen im Allgemeinen mit positiven körperlichen Effekten einhergeht (vgl. Kapitel 4.2.8), könnte in diesem Zusammenhang eine zusätzlich förderliche Rolle für damit einhergehenden Effekte in Form von Wohlbefinden und Stressreduktion sowie für die Motivation spielen.

TEACCH könnte zum einen dazu genutzt werden, um eine Sitzung mit Therapiehunden anzukünden, das betroffene Kind also darauf vorzubereiten. Zum anderen könnte die Sitzung mit dem Therapiehund mittels der Umsetzungshilfen von TEACCH strukturiert werden. Diese Umsetzung kann sowohl zu Hause als auch in der Schule bzw. der Institution, in der das betroffene Kind unterrichtet wird, stattfinden.

Um eine Sitzung anzukünden, können Piktogramme von Hunden verwendet werden und in den Tages- bzw. Wochenplan miteinbezogen werden. Statt eines Piktogramms könnte auch das Foto des Therapiehundes oder bei Plänen mit Objekten (vgl. Abbildung 3-3 und Abbildung 3-2) die Leine oder das Halsband eines Hundes verwendet werden.

Auch der Verlauf der Sitzung selbst könnte so mittels Bildern oder Objekten vorstrukturiert werden, je nach dem, an welchen Zielen gearbeitet werden soll. Möglich wäre, dass immer mit derselben lustbetonten Aktivität begonnen wird, z.B. mit Streicheln oder Bürsten. Diese Einstiegsaktivität für eine Sitzung kann auch im Sinne einer Routine geschehen. Routinen sind eine wichtige Hilfe für Strukturierung, sie ermöglichen Orientierung sowie eine bessere Bewältigung von Situationen (vgl. Häussler, 2008, S. 62). Denn grundsätzlich ist es schwierig, soziale Situationen, welche die HGI darstellt, zu strukturieren, da Handlungen und Reaktionen (in diesem Fall die Reaktionen des Hundes und des Kindes) nicht immer vorhersehbar sind (vgl. ebd., S. 123). Somit ist die Aufgabe der Therapeutin bzw. des Therapeuten die Situation so gut als möglich und so viel wie nötig zu strukturieren. Nach der Einstiegsaktivität könnten andere Aktivitäten folgen, welche zum Reden animieren oder eine soziale Situation schaffen, bspw. mit dem Hund zu spazieren und darüber zu sprechen, was er macht etc. „Die Förderung sozialer und kommunikativer Fähigkeiten hat im TEACCH-Ansatz [...] ein ebenso grosses Gewicht wie die Selbstständigkeit im Alltag und wird daher bei der Gestaltung der Förderung gezielt eingeplant“ (Degner & Müller, 2008, S. 122). Kommunikative Situationen sollen gezielt hergestellt werden. In Anbetracht dessen, dass der Hund offenbar ein gutes Medium ist, um solche Situationen zu stimulieren, in der Rolle des Sozialen Katalysators (vgl. Kapitel 4.2.2), bietet sich für dieses Ziel der Einsatz eines Therapiehundes an.

In diesem Zusammenhang wäre es durchaus denkbar, anhand des Mediums Hund eine Partneraktivität zu initiieren. So könnten zwei Kinder mit ASS eine Aufgabe mit dem Hund lösen, welcher den gemeinsamen Aspekt der Aktion darstellt, z.B. den Hund baden, den Hund bereit machen für einen kleinen Spaziergang und diesen anschliessend zusammen unternehmen oder den Hund füttern. Diese Aktivitäten setzen einige soziale Kompetenzen voraus und können auf kooperativer Ebene geschehen, indem die Kinder das zu verwendende Material und den Raum teilen, oder auch auf interaktiver Ebene, indem sie tatsächlich miteinander am gleichen Ziel arbeiten, miteinander diesbezüglich kommunizieren sowie Aufgaben aufteilen (vgl. Häussler, 2008, S. 124). Die Person, welche die Therapie ausführt, übernimmt dabei eine wichtige Rolle. Sie unterstützt dabei die Kinder, gibt Anreize sowie Zielsetzungen für einzelne Sitzungen. Sie nimmt auch längerfristige Zielsetzungen vor und muss sich Gedanken darüber machen, „welche konkreten Anforderungen im sozialen Bereich an die Beteiligten gestellt und welche Ziele damit verfolgt werden“ (Häussler, 2008, S. 126).

Auch die Selbstständigkeit lässt sich mittels HGI fördern, so kann das Kind bspw. lernen, den Hund selber anzuleinen, ihn zu füttern und für ihn auf dem Spaziergang Verantwortung zu übernehmen. Da Hunde nicht immer vorhersehbar handeln und sehr spontane Wesen sein können, ist es trotz der Betonung von Struktur gut möglich, Flexibilität beim Kind mit ASS zu trainieren. Man kann dazu auch nach und nach die Strukturen der Sitzung oder die Vorstrukturierung flexibler gestalten, indem das Kind Aktivitäten selber wählen kann.

Es könnte auch sinnvoll sein, die Sitzung räumlich abzutrennen oder auf einem farbigen grossen Teppich Aktivitäten auszuführen. So wird es für das betroffene Kind klarer, um welche Situation es sich handelt und welches Verhalten gezeigt werden kann (vgl. Kapitel 3.2.3.1).

Aufgaben und Beschäftigungen mit dem Hund sind an und für sich simpel, bspw. das Werfen eines Balls, durchführen von Kommandos oder Ähnliches. Dies ist für Kinder mit ASS von Vorteil, da eine der Konsequenz für die pädagogische Förderung von Menschen mit ASS aufgrund ihrer kognitiven

Strukturen (vgl. Kapitel 2.2.3) die Begrenzung der Komplexität der geforderten Handlungen ist. Zudem fordern die Beschäftigungen mit Hund konkrete und eindeutige Sprache, was ebenfalls eine wichtige Konsequenz für die pädagogische Förderung darstellt (vgl. Häussler, 2008, S. 41). Auch Solomon (2010) nennt als positiven Faktor der HGI die aussersprachliche Kommunikation in einer Situation, in welcher dennoch Sprache zum Gebrauch kommen kann (vgl. 6.2.1.3). Die Person, welche die HGI ausführt, übernimmt hier wiederum eine wichtige Rolle. Sie sollte die benötigte sprachliche Kommunikation sehr bewusst einzusetzen wissen. Sie ist verantwortlich dafür, dem Kind und dem Hund genügend Raum für ihre individuelle Art, wie diese miteinander kommunizieren, zu geben und Anweisungen, Lob sowie Anregungen in Form von Fragen und Bemerkungen rar und bewusst einzusetzen.

Eine weitere Option bezüglich praktischer Umsetzung anhand des TEACCH-Programms wäre es, HGI in Form eines Sozialhundes durchzuführen, welcher Kinder mit ASS in der Schulklasse (z.B. in einer Heilpädagogischen Schule) besucht. Auch hier könnten die Kinder im Tages- bzw. Wochenplan auf den Besuch des Hundes vorbereitet werden. Sinnvoll wäre dafür das Wechseln des Raumes, in welchem auch andere Aktivitäten zur Verfügung stehen. Kinder, die dies möchten, können zur Hundedecke gehen und sich in Form von Streicheln, Spielen oder Beobachten mit dem Hund beschäftigen. Auch hier ist es denkbar, dass sich daraus soziale Situationen zwischen Hund, Kind und Lehrerin/Hundebesitzerin, aber auch zwischen den Kindern ergeben. Es gibt auch Schulhunde, welche die Lehrperson, die meist auch die Besitzerin bzw. der Besitzer ist, z.B. jeweils am Morgen im Schulalltag begleiten. In diesem Fall ist die beruhigende Wirkung von Hunden auf Menschen von zentraler Bedeutung. Hier kann auch besonders gut mit Ritualen gearbeitet werden. Bspw. könnte zu Beginn des Morgens im Stuhlkreis ein Schnüffelspiel mit dem Hund gespielt werden. Hierbei sitzt der Hund in der Mitte des Kreises. Es werden einige Hundekexse in den Händen der Kinder versteckt, welche zu einer Schüssel geformt hingehalten werden. Auf ein bestimmtes Kommando geht der Hund im Kreis herum und erschnüffelt sich die „Leckerlis“. Dieses Spiel lenkt die Aufmerksamkeit explizit auf den Hund und das unmittelbare Geschehen²⁷. Auch sonst kann der Hund mittels kurzer Aktivitäten oder als Unterstützung einzelner Kinder immer wieder im Schulalltag miteinbezogen werden.

Bei einem Schulhund gilt es zu beachten, dass er seinen Rückzugsort hat, welcher visuell abgetrennt ist. Bei der Arbeit mit Kindern mit ASS ist es je nach dem sinnvoll, wenn auch die Kinder die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen, damit sie vom Hund nicht gestört werden. Um den Kindern die Verhaltensregeln im Umgang mit dem Hund beizubringen, bietet es sich an, mit Piktogrammen zu arbeiten (vgl. Abbildung 7-1 & Abbildung 7-2). Dies ist auch für die Arbeit mit Therapiehunden denkbar.

²⁷ Diese Spielidee beruht auf der persönlichen Erfahrung der Verfasserin im praktischen Schulalltag.

_____ nicht schlagen und treten.

_____ streicheln.

Abbildung 7-1: Piktogramm Umgangsformen 1

Nicht zu der Box von _____ gehen.

Warten, bis _____ holt

Abbildung 7-2: Piktogramme Umgangsformen 2

Die Vielfältigkeit und die Orientierung an den spezifischen Bedürfnissen der Kinder machen den TEACCH-Ansatz zu einer guten Möglichkeit, um HGI im Alltag mit Kindern mit ASS umzusetzen. Werden zusätzlich die Kriterien vom Kapitel 7.1 beachtet, können Hunde eine Bereicherung und Hilfe für Kinder mit ASS im Alltag sein.

8 Schlusswort

Die vorliegende Masterarbeit gibt Aufschluss darüber, inwiefern die Arbeit mit Hunden Kinder mit ASS unterstützen kann. Bei Kindern mit ASS können Hunde auf die soziale Interaktion wie auch das Wohlbefinden einen fördernden Einfluss haben. Dies kann mit Ergebnissen qualitativer und quantitativer Studien mit Therapiehunden und Autismusbegleithunden belegt werden.

Dennoch ist weitere Forschung in diesem noch jungen Praxis- bzw. Forschungsfeld notwendig.

Es wird immer wieder von berührenden Geschichten von Hunden und ihrer Beziehung zu Menschen berichtet. Darunter sind in letzter Zeit auch öfters Erzählungen über Hunde und Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung zu finden. Zum Beispiel weicht Mahe, der Abh des neunjährigen Engländers James, auch bei anstrengenden Krankenhausaufenthalten nicht von der Seite des Jungen, so dass die Mediziner eine Ausnahme machen und den Hund im Krankenbett des Jungen erlauben. Obwohl sich die Bedeutung solcher Geschichten empirisch kaum messen lässt, zeigen sie doch die innige und oftmals noch rätselhaft erscheinende Beziehung zwischen einem Menschen und „seinem“ Tier auf - und welche eminent wichtige Bedeutung sie für das betroffene Individuum haben muss.

Abbildung 8-1: James mit Autismusbegleithund Mahe

Auch im eigenen Schulalltag empfinde ich die Arbeit mit meiner Schulhündin als eine grosse Bereicherung. Als Schulische Heilpädagogin erlebe ich den Zugang zu gewissen Kindern auf einer ganz anderen Ebene, wenn ich den Hund beim Unterrichten im Einsatz habe. Besonders auf die Atmosphäre bzw. die allgemeine Stimmung im Schulzimmer und die Motivation der Lernenden im Einzelsetting scheint der vierbeinige Begleiter bspw. einen merklich positiven Einfluss zu nehmen. Ich erhoffe mir, dass diese Phänomene weiter und vertieft untersucht werden, damit die Arbeit mit Tieren, insbesondere mit Hunden, weiter an Akzeptanz und Gewichtung gewinnen kann.

9 Literaturverzeichnis

- Alison, C. (2010). *Using dogs in a home-based intervention with children with Autism Spectrum Disorders*. Texas: A&M University.
- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders. Fifth Edition. DSM-5*. Washington, DC, London, England: American Psychiatric Publishing.
- Baller, S. (2016). *Wo James auch hingeht, sein Hund Mahe kommt mit*. Stern. Zugriff am 09.06.2016. unter http://www.stern.de/familie/kinder/hilfshund-fuer-autistische-kinder---und-alles-wird-besser-6716674.html#mg-1_1465829627013
- Bölte, S. (2009). *Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Berry, A., Borgi, M., Francia, N., Alleva, E., Cirulli, F. (2013). Use of Assistance an Therapy Dogs for Children with Autism Spectrum Disorders: A Critical Review of the Current Evidence. *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 19 (2), 73-80: Mary Ann Liebert, Inc.
- Burrows K. E., Adams C. L., Spiers, J. (2008). Sentinels of safety: Service dogs ensure safety and enhance freedom and well-being for families with autistic children. *Qualitative Health Research*, 18 (12), 1642-1649.
- Carlisle, G. (2012). *Pet dog ownership in families of children with Autism: Children's social skills and attachment to their dogs*. Columbia: University of Missouri-Columbia.
- Degner, M., Müller, M. (2008). *Autismus. Besonderes Denken – Förderung mit dem TEACCH-Ansatz*. Nordhausen: Verlag Kleine Wege.
- Doc Check Medical Services GmbH (2016). *DocCheck Flexikon. Studiendesign*. Doc Check Medical Services GmbH. Zugriff am 15.04.2016 unter <http://flexikon.doccheck.com/de/Studiendesign#Cross-over>
- Dziobek, I, Bölte, S. (2009). Neuropsychologie und funktionelle Bildgebung. In Bölte, S. (Hrsg.), *Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven* (S. 131-152). Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Funahashi, A., Gruebler, A., Aoki, T., Kadone, H., Suzuki, K. (2013). *Brief Report: The Smiles of a Child with Autism Spectrum Disorder During an Animal-assisted Activity May Facilitate Social Positive Behaviors – Quantitative Analysis with Smil-detecting Interface*. New York: Springer Science+Business Media.
- Gabriels, R. L., Agnew, J. A., Holt, K. D., Shoffner, A., Zhaoxing, P., Ruzzano, S. (2012). Pilot study measuring the effects of therapeutic horsback riding on school-age children and adolecvnts with autism spectrum disorders. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 6 (2), 578 – 588.
- Greiffenhagen, S., Buck-Werner, O. (2009). *Tiere als Therapie. Neue Wege in Erziehung und Heilung*. Nerdlen: Kynos Verlag.

- Gundelfinger, R. (2013). *Autismus in der Schweiz. Was hat sich in den letzten Jahren getan?* Schwerpunkt Pädiatrie. Zugriff am 29.05.2016 unter www.tellmed.ch/include_php/pre-viewdoc.php?file_id=11572
- Hauser, B, Humpert, W. (2009). *Signifikant? Einführung in statistische Methoden für Lehrkräfte*. Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Häussler, A. (2008). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis*. Dortmund: Borgmann Media.
- Herbrecht, E., Bölte, S. (2009). Training sozialer Fertigkeiten. In Bölte, S. (Hrsg.), *Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven* (S. 333-344). Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Heyer, M., Kloke, N. (2013). *Der Schulhund. Eine Praxisanleitung zur hundegestützten Pädagogik im Klassenzimmer*. Nerdlen/Daun: Kynos Verlag.
- Hoffmann, M. (2012). *The Impact of Canine Companion Animal (CSA) Use on Social Behaviors Between Individuals with Autism Spectrum Disorders Who Use CSA and Those Who Do Not*. Minneapolis: Walden University.
- International Society for Animal Assisted Therapy. (2016). *Info. ISAAT*. Zugriff am 07.03.2016 unter <http://www.aat-isaat.org/>
- Jegatheesan, B. (2014). *IAHAIO White Paper 2014. The IAHAIO Definitions For Animal Assisted Intervention And Guidelines For Wellness Of Animals Involved*. o.O: International Association of Human Animal Interaction Organisations. Zugriff am 07.03.2016 unter <http://www.aat-isaat.org/standards/definitions>
- Julius, H., Beetz, A., Kotrschal, K., Turner, D. C., Uvnäs-Moberg, K. (2014). *Bindung zu Tieren. Psychologische und neurobiologische Grundlagen tiergestützter Interventionen*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Kamp-Becker, I., Bölte, S. (2011). *Autismus*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Keino, H., Funahashi, A., Keino, H., Miwa, C., Hosokawa, M. Hayashi, Y., (2009). Psycho-educational horseback riding to facilitate communication ability of children with pervasive developmental disorders. *Journal of Equine Science*, 20 (4), 79 – 88.
- Ladner, D. (2016). Tiergestützte Psychotherapie bei Jugendlichen mit einer emotionalen Instabilität. *swiss medical forum*, 16 (1): 15 – 16.
- Lexikon-Redaktion Urban & Schwarzenberg Verlag für Medizin. N.d. *Lexikon Medizin. Das Nachschlagewerk für Ärzte, Apotheker, Patienten*. München: Urban & Fischer.
- Martin, F, Farnum, J. (2002). Animal-assisted therapy for children with pervasive developmental disorders. *Western Journal of Nursing Research*, 24(6), 657 – 670.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

- Neuenschwander, M., Schneitter, J., Niederbacher, E. (2015). *Beurteilung von Selbst- und Sozialkompetenzen an der Volksschule im Kanton Aargau*. Solothurn: Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) des Kantons Aargau.
- Noterdaeme, M. (2009) Komorbidität und Differenzialdiagnose. In Bölte, S. (Hrsg.), *Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven* (S. 131-152). Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- O’Haire, M. (2012). *Animal-Assisted Intervention for Autism Spectrum Disorder: A Systematic Literature Review*. New York: Springer Science+Business Media.
- Rehbein, B. (2011). *Die Soziologie Pierre Bourdieus*. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
- Research Autism UK (2015). *Interventions, Treatments and Therapies for Autism*. London: Research Autism. Zugriff am 18.04.2016 unter <http://researchautism.net/autism-interventions>
- Research Autism UK (2015). *Assistance Dogs and Autism*. London: Research Autism. Zugriff am 18.04.2016 unter <http://researchautism.net/autism-interventions/types/other-interventions/animal-assisted-activities-and-therapies/assistance-dogs-and-autism>
- Sams, M. J., Fortney, E. V., Willenbring, S. (2006). Occupational therapy incorporating animals for children with autism: A pilot investigation. *American Journal of Occupational Therapy*, 60 (3), 269 – 274.
- Schratter, A, Dularam, S. (2011). *Effects of Service Dogs on the behaviors of children with Autism*. Maryville, TN: Autism Society of America National Conference. Zugriff am 13.11.2015 unter <http://www.wilderwood.org/autism/docs/Dr.%20Schratter%20research%20paper.pdf>
- Silva, K., Corraia, R., Lima, M., Magalhães, A., de Sousa, L. (2011). Can dogs prime Autistic children for therapy? Evidence from a single case study. *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 17 (7), 1 – 5.
- Solomon, O. (2010). What a Dog Can Do: Children with Autism and Therapy Dogs in Social Interaction. *ETHOS*, 28 (1), 143-166: the American Anthropological Association.
- Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil. n.d. *Autismusbegleithunde*. Allschwil: Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil. Zugriff am 07.03.2016 unter <http://www.blindenhundeschule.ch/metanavigation/kontakt.html>
- Symalla, R.; Feilbach, T. (2009). Der TEACCH-Ansatz. In Bölte, S. (Hrsg.), *Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven* (S. 273-287). Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Taylor, R. R., Kielhofner, G., Smith, C., Butler, S., Cahill, S. M., Ciukaj, M. D. (2009). Volitional change in children with autism: A single-case design study off he impact of hippotherapy on motivation. *Occupational Therapy in Mental Health*, 25, 192 – 200.

- Vernooij, M. A., Schneider, S. (2013). *Handbuch der Tiergestützten Intervention. Grundlagen. Konzepte. Praxisfelder*. Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag GmbH & Co.
- Viau, R., Arsenault-Lapierre, G., Fecteau, S., Champagne, N., Walker, C., Lupien, S. (2010). Effect of service dogs on salivary cortisol secretion in autistic children. *Psychoneuroendocrinology*, 35, 1187-1193: Elsevier.
- Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. (Bearbeitungsstand 2016). *Varianzanalyse*. Zugriff am 25.05.2016 unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Varianzanalyse>
- Wohlfarth, R. (2012). *ESAAT- European Society for Animal Assisted Therapy*. Wien: ESAAT. Zugriff am 07.03.2016 unter <http://www.esaat.org/definition-tiergestuetzter-therapie/>
- Wohlfarth, R, Widder, H. (2011); *Working Paper: Zur Diskussion: Tiergestützte Therapie – Eine Definition*. Wien: ESAAT. Zugriff am 07.03.2016 unter <http://www.esaat.org/definition-tiergestuetzter-therapie/>

Verzeichnisse

Abkürzungsverzeichnis

ABA	Applied Behavior Analysis
Abh	Autismusbegleithund
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
CAR	Cortisol Awakening Response
CABS	Companion Animal Bonding Scale
ESAAT	European Society for Animal Assisted Therapy
HGI	Hundegestützte Intervention
ISAAT	International Society for Animal Assisted Therapy
KJPD	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
PDD-NOS	Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified (Entwicklungsstörung nicht näher spezifiziert)
PECS	Picture Exchange Communication System
TEACCH	Treatment and Education for Autistic and related Communication handicapped CHildren
TGI	Tiergestützte Intervention
SRS	Social Responsiveness Scale (Soziale Reagibilität Skala)
SSIS(-RS)	Social Skills Improvement System (Rating Scale)
UCLA YAP	The University of California at Los Angeles Young Autism Project model

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1-1: Titelbild, Kind mit Autismusbegleithund</i>	1
<i>Abbildung 2-1: Formen Tiergestützter Interventionen</i>	12
<i>Abbildung 2-2: Kind durch Leine und Geschirr mit Autismusbegleithund verbunden</i>	15
<i>Abbildung 2-3: Formen Hundegestützter Interventionen</i>	16
<i>Abbildung 3-1: Prinzipien von Interventionen für ASS</i>	30
<i>Abbildung 3-2: Tagesplan mit Gegenständen. Die Gegenstände werden bei den Aktivitäten verwendet und am Ende in den Fertigungskorb gelegt.</i>	36
<i>Abbildung 3-3: Plan mit Bildkarten. Am Ende einer Aktivität wird die Karte umgedreht.</i>	36
<i>Abbildung 4-1: Ein Schulhund kann die Schülerinnen und Schüler beim Lernen motivieren.</i>	41
<i>Abbildung 7-1: Piktogramm Umgangsformen 1</i>	79
<i>Abbildung 7-2: Piktogramme Umgangsformen 2</i>	79
<i>Abbildung 8-1: James mit Autismusbegleithund Mahe</i>	80

Quellen der Abbildungen

Abb. 1-1: Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil, Abh CH, 2016

Abb. 2-1: Verfasserin, angelehnt an Vernooij & Schneider (2013)

Abb. 2-2: Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil, Abh CH, 2016

Abb. 2-3: Verfasserin, angelehnt an Vernooij & Schneider (2013)

Abb. 3-1: Verfasserin, angelehnt an Text von Research Autism (2015)

Abb. 3-2: Häussler, 2008, S. 94

Abb. 3-3: Häussler, 2008, S. 94

Abb. 4-1: Verfasserin

Abb. 7-1: Heyer & Kloke, 2013

Abb. 7-2: Heyer & Kloke, 2013

Abb. 8-1: Stern (Baller, S., 2016).

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Literaturrecherche</i>	88
<i>Tabelle 2: Kategoriensystem der qualitativen Inhaltsanalyse</i>	94

Anhang

Anhang 1: Literaturrecherche

Tabelle 1: Literaturrecherche

Suchbegriffe	Datenbank	Anzahl Ergebnisse ²⁸	davon themenspezifisch (Hund & Autismus) ²⁹	Titel (verfügbare bzw. besorgte Titel blau gekennzeichnet) ³⁰
Dogs ASD	ERIC	1	1	Carlisle (2014) → Vieau et al. (2010) Gallo-Lopez & Rubin (2012) → Carlisle (2012)
	PsycINFO	7	4	
	PSYINDEX	0	0	
Animals ASD	ERIC	1	0	Welsh (2010)
	PsycINFO	62	1	
	PSYINDEX	0	0	

²⁸ Stand: 3.8.15 bzw. 6.11.15

²⁹ inkl. Überschneidungen der versch. Datenbanken und Suchbegriffen

³⁰ Ohne Mehrfachnennungen innerhalb eines Suchbegriffes. Erste Nennungen der Autoren werden mit Pfeil gekennzeichnet.

Canine ASD	ERIC	1	0	Gallo-Lopez & Rubin (2012) → Hoffmann (2013)
	PsycINFO	2	2	
	PSYINDEX	0	0	
Dog intervention	ERIC	6	0	-
	PsycINFO	56	0	
	PSYINDEX	7	0	
Canine therapy ASD	ERIC	1	0	Gallo-Lopez & Rubin (2012)
	PsycINFO	1	1	
	PSYINDEX	0	0	
therapeutic dog ASD	ERIC	15	2	Obrusnikova et al. (2012)
	PsycINFO	185	8	Wild (2012)

	PSYINDEX	6	0	Carlisle (2012) → Solomon (2012) → Berry et al. (2013) Fung (2013) Vieau et al. (2010) Pavlidis (2009) → Anderson & Olson (2006) Welsh (2010)
dog facilitated ASD	ERIC	9	1	Hoffmann (2013)
	PsycINFO	83	5	Carlisle (2012)
	PSYINDEX	0	0	Berry et al. (2013) Welsh (2010) Viau et al. (2010) Carlisle (2014)
assistance dog ASD	ERIC	9	1	Hoffmann (2013)
	PsycINFO	1	0	

	PSYINDEX	0	0	
Canine assisted ASD	ERIC	1	0	Gallo-Lopez & Rubin (2012)
	PsycINFO	1	1	
	PSYINDEX	0	0	
dog assisted therapy autism	ERIC	55	1	Hoffmann (2013)
	PsycINFO	1	0	
	PSYINDEX	28	0	
Autism dog	ERIC	5	2	Hoffmann (2013) Carlisle (2014) Solomon (2010) Berry et al. (2013) Carlisle (2012) Gallo-Lopez & Rubin (2012) Wild (2012)
	PsycINFO	18	7	
	PSYINDEX	2	0	

animal assisted therapy autism	ERIC	242	2 ³¹	→ O'Haire (2012) → Funahashi et al. (2013)
	PsycINFO	0	0	
	PSYINDEX	295	1 ³²	
Canine assisted therapy autism	ERIC	14	2	Gallo-Lopez & Rubin (2012)
	PsycINFO	109	2	Wild (2012)
	PSYINDEX	0	0	
Dog intervention autism	ERIC	34	2	Obrusnikova (2012)
	PsycINFO	1	1	Wild (2012)
	PSYINDEX	9	0	→ Alison (2010)
Hundegestützte intervention autisms	PSYINDEX ³³	0	0	-
Intervention hunde autismus	PSYINDEX ⁶	9	1 ⁵	-

³¹ Ohne Mehrfachnennung innerhalb eines Suchbegriffes

³² Grundlagenliteratur: Vernooij & Schneider (2013)

³³ Andere Datenbanken wurden wegen deutschsprachigen Suchbegriff nicht verwendet.

Hund ASS	PSYINDEX ⁶	0	0	-
----------	-----------------------	---	---	---

Anhang 2: Kategoriensystem

Tabelle 2: Kategoriensystem der qualitativen Inhaltsanalyse

Kategorie und Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
Soziale Interaktion			
- Sozialkompetenzen	Dieser Kategorie werden Textstellen zu den Sozialkompetenzen im Zusammenhang mit hundegestützter Intervention zugeordnet. Unter Sozialkompetenz wird das Wissen über soziale Situationen und ihre Regeln sowie die Einstellung, diese Regeln einhalten zu wollen, aber auch die Selbststeuerung, das beabsichtigte soziale Verhalten bei Bedarf zeigen zu können verstanden (vgl. Neuenschwander et al., 2015). Bei den SSIS (Social Skills Improvement System) Subskalen werden unter anderem auch die Kooperation, die Assertion (Behauptung), die Verantwortlichkeit, Empathie sowie Selbstkontrolle als wichtige Variablen	„The contribution of dogs to social interaction involving children with autism is in providing the children the opportunity to practice nonlinguistic but highly social actions and to coordinate these actions with other, human and canine“ (Solomon, 2010, S. 156).	<ul style="list-style-type: none"> - Carlisle, 2012: S.58/59 - Carlisle, 2012: S.61 - Carlisle, 2012: S.62/63 - Carlisle, 2012: S. 81 - Carlisle, 2012: S.83 - Berry et al., 2013: S. 74, Sp. 2, Z. 54 - Berry et al., 2013: S. 75, Z. 48. - Berry et al., 2013: S. 77, Sp. 1, Z. 3-4. - Berry et al., 2013: S. 77, Sp. 1, Z. 25. - O’Haire, 2012: S. 1613 - Solomon, 2010: S. 154. - Solomon, 2010: S. 155-158. - Funahashi et al., 2013: S. 690.

	der Sozialkompetenzen genannt (vgl. Hoffmann, 2012).		<ul style="list-style-type: none"> - Funahashi et al., 2013: S. 692. - Alison, 2010: S. 45-50. - Hoffmann, 2012: S. 102-109 - Hoffmann, 2012: S. 117
- Problemverhalten	Der Kategorie des Problemverhaltens werden Verhaltensweisen, welche häufig bei Kindern mit ASS beobachtet werden können zugeordnet, sofern sie im Zusammenhang mit hundegestützter Intervention auftauchen. In der SSIS-RS Skala (Social Skill Improvement System Rating Scale) umfasst dies die Externalisierung (Missachten von Regeln und Aufforderungen), die Anwendung von Druck auf andere Personen, Hyperaktivität und Unachtsamkeit, Internalisierung (sich aussondern) sowie dem intensiven Zuwenden von Objekten (vgl. Carlisle, 2012). Auch Textstellen im Zusammenhang mit stereotypen Verhaltensweisen werden dieser Kategorie zugeordnet.	„One behavioral study reported significantly fewer instances of physical and verbal aggression in the presence of an animal versus no animal“ (Silva et al. 2011 in O’Haire, 2013, S. 1615, Spalte 1, Zeile 43).	<ul style="list-style-type: none"> - Carlisle, 2012: S. 59 - Carlisle, 2012: S.83 - Berry et al., 2013: S. 74, Sp. 2, Z. 54 - Berry et al., 2013: S. 75, Z. 20. - Berry et al., 2013: S. 75, Z. 43. - Berry et al., 2013: S. 75, Z. 50. - Berry et al., 2013: S 77, Sp. 2, Z. 2. - Berry et al., 2013: S. 77, Sp. 1, Z. 25. - O’Haire, 2012: S. 1613. - O’Haire, 2012: S. 1614, Sp. 1. - O’Haire, 2012: S. 1615, Sp. 1-2. - Viau et al., 2010: S: 1189, Sp. 2. - Funahashi et al., 2013: S. 690. - Alison, 2010: S. 45-50. - Hoffmann, 2012: S. 102-109

<p>- Sprache und Kommunikation</p>	<p>Dieser Kategorie werden Textstellen betreffend der Sprache und Kommunikation, nonverbaler oder verbaler Natur, im Zusammenhang mit hundegestützter Intervention zugeordnet.</p>	<p>„[...] he approached the dog voluntarily with a smiling face and with pleasure. He also successfully performed the verbal and non-verbal communications with others during session 4 of DAA (Dog Assisted Activity, Anm. d. V.)“ (Funahashi et. al., 2013, S. 688).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Berry et al., 2013: S. 75, Z. 48. - Berry et al., 2013: S. 77, Sp. 1, Z. 5-9. - Berry et al., 2013: S. 77, Sp. 1, Z. 22. - O’Haire, 2012: S. 1614, Sp. 2-S. 1615, Sp. 1 - Solomon, 2010: S. 158. - Solomon, 2010: S. 160 - Funahashi et al., 2013: S. 688. - Hoffmann, 2012: S. 102 - Hoffmann, 2012: S. 104-105
<p>- Partizipation</p>	<p>Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, in denen es um die Teilhabe in der Familie oder der Gesellschaft im Zusammenhang mit Kindern mit ASS und Hunden geht.</p>	<p>„In addition, all the members of the family experienced an increase in the social acknowledgment perceived, thanks to the presence of the assistance dog. In fact, the dog became the focus of attention, alleviating some of the embarrassment and stress felt by the parents and the siblings of the autistic child and helping the whole family to integrate into the community“ (Berry et al., 2013, S. 75)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Berry et al., 2013: S. 75. - Solomon, 2010: S. 160

Bindung zum Hund	<p>Dieser Kategorie werden Textstellen betreffend der Bindung des Kindes bzw. der Kinder mit ASS zum Hund (Haushund, Servicehund oder Therapiehund) zugeordnet. In Studien wird die Bindung bzw. die Qualität dieser bspw. mittels dem CABS, also der „Companion Animal Bonding Scale“ oder auch durch Einschätzung der Eltern der Kinder ermittelt (vgl. Carlisle, 2012).</p>	<p>„There was a significant correlation between time spent interacting with their dog and the total CABS (Companion Animal Bonding Scale, Anm. d. V.) score [...]. Item scores on the CABS for ‚petting‘ their dogs [...] and having a ‚close relationship‘ with their dogs [...] were significantly correlated with children’s time spent interacting with their dog“ (Carlisle, 2012, S. 64, Z. 11).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Carlisle, 2012: S.64 - Carlisle, 2012: S. 74 - Carlisle, 2012: S. 80 - Carlisle, 2012: S.81 - Carlisle, 2012: S.85 - Carlisle, 2012: S.91 - Solomon, 2010: S. 161.
Physiologische Wirkung			
<ul style="list-style-type: none"> - Stress 	<p>Dieser Kategorie werden Textstellen, welche sich auf die Wirkung von Hunden auf das hormonelle Stresssystem (bspw. Kortisol) oder das sympathoadrenerge Stresssystem (bspw. Blutdruck, Herzfrequenz) von Kindern mit ASS beziehen (vgl. Julius et al., 2014).</p>	<p>„In contrast with the average cortisol secretion, we found a significant effect of condition on the children’s CAR (Cortisol Awakening Response, Anm. d. V.) [...]. The CAR was found to be considerably reduced when dogs were present, plunging from an increase of 58% prior to the introduction of the dogs to 10%“ (Viau et. al., 2010, S. 1190, Spalte 1, Z. 9).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Carlisle, 2012: S.71 - Carlisle, 2012: S.74 - Berry et al., 2013: S. 75 - O’Haire, 2012: S. 1615, Sp. 2 - Viau et al., 2010: S: 1190-1191

<p>- Wohlbefinden</p>	<p>Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche sich auf hundegestützte Intervention und deren Wirkung auf das körperlich sichtbare bzw. messbare Wohlbefinden von Kindern mit ASS beziehen. Als Beispiel sei hier das Lachen oder die sichtbare Freude und Motivation genannt, aber auch hormonelle Effekte wie die Ausschüttung von Oxytocin (vgl. Funahashi et al., 2013; vgl. Julius et al., 2014).</p>	<p>„A small group of studies also support potential increases in positive mood related to AAI. Results included behavioral increases in smiling (Siva et al. 2011) and laughing (Martin and Farnum 2002) during AAI with an animal versus without an animal, as well as increased survey reports of smiling, or positive emotional expression, from before to after AAI (Keino et al. 2009)“ (O’Haire, 2012, S. 1615, Sp.2, Z. 32)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Carlisle, 2012: S.74. - Carlisle, 2012: S.77. - Berry et al., 2013: S. 77, Sp. 1, Z. 3. - O’Haire, 2012: S. 1615, Sp. 2. - Funahashi et al., 2013: S. 688. - Funahashi et al., 2013: S. 692.
-----------------------	---	--	---